

KMU

Akademie & Management AG

MASTERTHESIS

Wie die Covid-19-Pandemie das Risikomanagement deutscher Unternehmen verändert hat und wie deren Risikomanagement mit der Pandemie umgeht: eine empirische Studie.

NAME: Stefan Maurer

EINGEREICHT AM: 13.06.2021

Generalklausel:

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im folgenden Text auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. TeilnehmerInnen verzichtet. Im vorliegenden Text wird durchgängig die männliche Form benutzt. Im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes sind diese Bezeichnungen als nicht geschlechtsspezifisch zu betrachten, sondern schließen beide Formen gleichermaßen mit ein.

Inhaltsverzeichnis

1. RISIKOMANAGEMENT DEUTSCHER UNTERNEHMEN WÄHREND DER COVID-19-PANDEMIE	1
1.1. Problemstellung.....	1
1.2. Hypothesen und Zielsetzung	4
1.3. Aufbau der Arbeit	5
1.4. Methodisches Vorgehen	6
2. DIE BEGRIFFE PANDEMIE, COVID-19 UND RISIKOMANAGEMENT	7
2.1. Pandemie.....	7
2.1.1. Definition des Begriffs Pandemie.....	7
2.1.2. Phasen einer Pandemie.....	8
2.1.3. Bisherige Grippe-Pandemien seit 1900	9
2.2. Covid-19.....	10
2.2.1. Allgemeine Informationen.....	10
2.2.2. Entwicklung	14
2.2.3. Der Weg in die Pandemie	15
2.3. Risikomanagement.....	16
2.3.1. Definition der Begriffe Risiko und Risikomanagement.....	16
2.3.2. Anforderungen an das Risikomanagement	18
2.3.2.1. Gesetzliche Anforderungen.....	18
2.3.2.2. Anforderungen an die Prüfung.....	20
2.3.2.3. Normen und Standards	22
2.3.3. Begriffsabgrenzung	24
2.3.3.1. Business Continuity Management	24
2.3.3.2. Compliance.....	25
2.3.3.3. Enterprise Risk Management.....	26
2.3.3.4. Corporate Governance.....	26
2.3.3.5. Internes Kontrollsystem	28
2.3.3.6. Notfall-, Krisen- und Katastrophenmanagement.....	32
2.3.3.7. Interne Revision.....	34
2.3.3.8. Supply Chain Risk Management.....	34
3. VERFÜGBARE THEORIEN, AKTUELLE DATENLAGE UND FORSCHUNG ZU DEN THEMEN RISIKOMANAGEMENT UND RISIKOMANAGEMENT IN DER CORONA PANDEMIE	34

3.1.	Optimale Vorgehensweise im Risikomanagement basierend auf der aktuellen Datenlage und empirischen Ergebnissen	34
3.1.1.	Risikostrategie	35
3.1.2.	Risikoidentifikation	37
3.1.3.	Risikobewertung, Risikoanalyse und -aggregation.....	40
3.1.4.	Risikosteuerung	42
3.1.5.	Risikoberichtserstattung.....	44
3.2.	Evidenzbasierte Arbeiten zu dem Thema Covid-19-Pandemie und Risikomanagement	46
3.2.1.	Risiken für Unternehmen in der Corona-Pandemie.....	48
3.2.2.	Indirekte Risiken für Unternehmen in der Covid-19-Pandemie.....	51
3.2.3.	Betriebliche Pandemieplanung.....	51
3.2.3.1.	Empfehlungen für das Verhalten vor, während und nach einer Pandemie.....	51
3.2.3.2.	Staatliches Eingriffsrecht im Katastrophenfall.....	54
4.	EMPIRISCHER TEIL: WIE DIE CORONA PANDEMIE DAS RISIKOMANAGEMENT DEUTSCHER UNTERNEHMEN VERÄNDERT UND WIE DIESE MIT DER PANDEMIE UMGEGANGEN SIND	55
4.1.	Untersuchungsdesign und Erhebungsmethode	55
4.2.	Analyseverfahren	57
4.3.	Auswertung und Analyse der Ergebnisse.....	58
4.3.1.	Falsifizierung der Hypothesen	67
4.3.2.	Beantwortung der Forschungsfrage.....	68
5.	RELEVANZ DER ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLUNG DES RISIKOMANAGEMENTS IN BEZUG AUF PANDEMIEN	69
6.	FAZIT UND SCHLUSSFOLGERUNGEN	71
6.1.	Fazit	71
6.1.1.	Gründe, warum die deutsche Wirtschaft so stark bzw. unvorbereitet getroffen wurde	71
6.1.2.	Die Reaktionsgeschwindigkeit auf die Pandemie.....	72
6.1.3.	Pandemiebezogene Risikomanagementmaßnahmen.....	72
6.1.4.	Stand des Risikomanagements deutscher Unternehmen	72
6.2.	Ansatzpunkte zur Verbesserung des Risikomanagements in Bezug auf Pandemien	74
7.	LITERATURVERZEICHNIS	77

8.	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	88
9.	TABELLENVERZEICHNIS	89
10.	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	90
11.	ANLAGE(N).....	92
11.1.	Fragebogen	92
11.1.1.	Anzahl der Teilnehmer vor der Bereinigung	92
11.1.2.	Anzahl der Teilnehmer nach der Bereinigung.....	94
11.1.3.	Start und Ende der Umfrage.....	95
11.1.4.	Anschreiben an die Teilnehmer	95
11.1.5.	Fragen des Fragebogens.....	96
11.1.6.	Ergebnisse des Fragebogens.....	106
11.2.	Ausführliche Checklisten zur betrieblichen Pandemieplanung.....	117

1. Risikomanagement deutscher Unternehmen während der Covid-19-Pandemie

1.1. Problemstellung

Am 31.12.2019 berichtet erstmals die Wuhan Municipal Health Commission über den Ausbruch einer viralen Lungenerkrankung mit 27 Betroffenen, von denen sich 7 in einem kritischen Zustand befinden. Veröffentlicht wird dieser Bericht über deren Profil auf der chinesischen sozialen Nachrichtenplattform Weibo (vgl. Reuters, 2019). Das war der Start der Berichtserstattung über die Covid-19-Pandemie, in der sich die Welt aktuell befindet.

Das Coronavirus kommt offiziell bestätigt erstmals am 27.01.2020 in Deutschland an. Der erste Patient wird in Bayern registriert und dort von den Behörden nach Bekanntwerden isoliert (vgl. Bundesgesundheitsministerium, 2020a). Nach diesem Ereignis breitet sich das Coronavirus schnell aus, mit all seinen Folgen für die Bevölkerung und Wirtschaft. Nie hat etwas den DAX dazu gebracht, in kurzer Zeit so stark einzubrechen, was im März 2020 ein eindeutiges Signal des Marktes an alle deutschen Unternehmen darstellt (vgl. Sommer, 2020).

Unabhängig von der Börse gibt es im März 2020 viele politische Beschlüsse im In- und Ausland, die eine eindeutige Sprache sprechen. So verhängt die Bundesregierung ein Einreiseverbot für nicht EU-Bürger, Kontaktbeschränkungen werden erlassen, es werden Restaurants und ausgewählte Einzelhandelsbetriebe sowie Schulen und Kitas geschlossen (vgl. MDR, 2020). In dieser Situation sind nicht nur kleine und mittelständige Unternehmen betroffen, die gesamte deutsche Wirtschaft inklusive der großen etablierten Unternehmen sehen sich in der Situation, Schadensbegrenzung zu betreiben und sich in dieser neuen Realität zurechtzufinden.

Drei Beispiele aus der Praxis: VW, BMW und Mercedes stellen die Produktion ein (vgl. Industrie.de, 2020). VW begründet diese Maßnahmen mit dem Schutz der Mitarbeiter, dem Abbruch der Lieferketten und dem Einbruch der Nachfrage. Am 19.03.2020 wird die Produktion komplett eingestellt (vgl. Volkswagen, 2020a) und erst am 15.04.2020, nach der Erarbeitung eines „100-Punkte-Plan für maximalen Gesundheitsschutz“, werden Teile der Produktion wieder angefahren (vgl. Volkswagen, 2020b). Es dauert bis zum 16.06.2020, mehr als drei Monate nach

dem Einstellen der Produktion, bis VW wieder an allen Standorten die Produktion aufnimmt (vgl. Volkswagen, 2020c).

Die Krise verändert das Arbeiten insgesamt, so gründet SAP im März 2020 eine Global Pandemic Taskforce, um Maßnahmen bzgl. der Corona-Krise zu koordinieren und sich mit den Behörden abzustimmen. Eine Maßnahme ist die Anordnung von Homeoffice für alle Mitarbeiter, das Absagen von Präsenzveranstaltung und die Erhöhung der pandemiebedingten Sicherheitsvorkehrungen an den Standorten (vgl. Shute, 2020).

Als letztes Praxisbeispiel dient die Lufthansa. Nach 32 Jahren DAX-Zugehörigkeit, rutscht die Lufthansa in den MDAX ab. Die starken Einschränkungen des Luftverkehrs haben den Aktienkurs einbrechen lassen, wodurch die Lufthansa auf Hilfszahlung des Staates angewiesen ist (vgl. Tagesschau.de, 2020).

Eine Studie, die im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft durchgeführt wurde, identifiziert folgende Branchen als am stärksten betroffen: „Beherbergung und Gastronomie“, „Gesundheits- und Sozialwesen und übrige personennahe Dienstleistungen“, „Fahrzeug- und Maschinenbau“ sowie „Nahrungsmittelproduktion“. Die meisten der 500 befragten Unternehmen haben mit Liquiditätsengpässen und Nachfragerückgang zu kämpfen (vgl. KANTAR, 2020).

Wer glaubt, eine Pandemie mit einer starken Auswirkung auf Bevölkerung und Wirtschaft sei vorher nicht abzusehen gewesen, der irrt. Es wurde in der Vergangenheit immer wieder vor Pandemien gewarnt, 2015 hat bspw. das Weltwirtschaftsforum, kurz WEF (Abkürzung für die englische Bezeichnung World Economic Forum), das Risiko Pandemie als eines der 19 größten Risiken identifiziert. Für Deutschland hat es Platz 17 eingenommen (vgl. 2015). 2017 hat die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO (Abkürzung für die englische Bezeichnung World Health Organization), einen Bericht mit dem Titel „Pandemic Influenza Risk Management“ veröffentlicht. Dieser Bericht ersetzt seinen Vorgänger aus dem Jahr 2009 und wurde um die Erfahrungen aus der H1N1-Pandemie ergänzt, welche die erste Pandemie des 21. Jahrhunderts war (vgl. 2017, S. 8). Die WHO beschreibt nicht nur, wie man sich auf eine Pandemie vorbereiten kann, sondern zeigt auch ganz klar deren Entwicklung in Bezug auf die Ökonomie, das soziale Umfeld, technische und wissenschaftliche Herausforderung, ethische Fragestellungen und Richtlinien sowie die Politik auf (vgl. ebenda, S. 29). Im Global Risks Report des World Economic Forum aus dem Jahr 2019 findet man 20-mal den Begriff „Pandemie“, dieser Bericht listet auch die Top-5-Risiken der letzten Jahre auf. Für 2015 existiert ein Eintrag mit der

Bezeichnung „Rapide und massive Ausbreitung infektiöser Krankheiten“ als eines der Top-5-Risiken für dieses Jahr (vgl. 2019). Diese Ergebnisse wurden auch in großen Nachrichtenportalen verbreitet. Man kann also sagen, diese Informationen waren allgemein bekannt.

Und wie steht es eigentlich um das Thema Risikomanagement? Eine von PwC durchgeführte Studie aus dem Jahr 2015 untersucht den Status quo des Risikomanagements deutscher Unternehmen. Die Datenbasis dafür bilden 35 deutsche Großunternehmen. Diese Studie wurde zuvor bereits zweimal durchgeführt, im Vergleich zu 2012 wird den deutschen Unternehmen in einigen Bereichen eine Verbesserung attestiert. Jedoch zeigt die aktuelle Studie auch, dass Frühwarnindikatoren zur Risikoidentifizierung größtenteils nicht existieren – auch eine entsprechende Überwachung fehlt meist. Der Prozessschritt, die Gesamtrisikosituation des Unternehmens zu erfassen, ist zwar implementiert, jedoch hakt es an der praktischen Umsetzung bzgl. der Integration in Unternehmensbereiche, die sich täglich mit Risiken auseinandersetzen. Abschließend ist zu erwähnen, dass die meisten Unternehmen keine professionelle Risikomanagementsoftware einsetzen, der Anteil liegt bei nur 41% (vgl. Tilch et al., 2015). Diese Ergebnisse zeigen somit deutliche Mängel bzgl. des Risikomanagements deutscher Unternehmen auf.

Die Covid-19-Pandemie wirkt sich sehr schnell auf Bevölkerung, Politik und Wirtschaft aus. Stellvertretend für die Stimmung in der deutschen Wirtschaft und die Situation, in der diese sich befindet, lässt sich das Beispiel VW heranziehen. VW hat reagiert und während der Pandemie einen „100-Punkte-Plan für maximalen Gesundheitsschutz“ erarbeitet. Dieser wurde insgesamt über 120.000-mal heruntergeladen und zum Industriestandard erklärt (vgl. Volkswagen, 2020b). Dies impliziert Folgendes:

1. Da VW diesen Plan erst in der Krise erarbeitet hat, war dieser vorher nicht vorhanden.
2. Wenn dieser Plan vorher nicht vorhanden war, hatte VW keinen Maßnahmenplan zur Hand, da das Risikomanagement die Wahrscheinlichkeit einer Pandemie anscheinend unterschätzt hat.
3. Obwohl bekannt war, dass VW einen Industriestandard geschaffen hat und dieser in der Industrie angewendet wurde, hat ein Großteil der Industrie das Pandemierisiko trotz Warnungen unterschätzt. Diese Aussage wurde von VW getroffen und konnte an keiner anderen Stelle verifiziert werden, so der Autor. Um u.a. zu untersuchen, wie

und ob sich das Risikomanagement durch die neu erarbeiteten Maßnahmen und Prozesse verändert hat, wurde für diese Arbeit die folgende zentrale Fragestellung ausgewählt:

- Wie sind deutsche Unternehmen mit der Covid-19-Pandemie umgegangen und wie hat diese Pandemie das Risikomanagement deutscher Unternehmen verändert?

Mit dieser Fragestellung wird zudem untersucht, welche Maßnahmen von den Unternehmen ergriffen wurden, um sich gegen die Pandemie zu wappnen.

1.2. Hypothesen und Zielsetzung

Aus dem bisher Dargestellten und der zentralen Fragestellung (s.a. Kapitel 1.1.) lassen sich folgende Hypothesen ableiten:

- HT1 (Hypothese 1): Hat ein deutsches Unternehmen bereits vor der Covid-19-Pandemie keine pandemiebezogene Risikobewältigungsmaßnahmen definiert, dann hat es seit der Covid-19-Pandemie sein Risikomanagement mehr angepasst als vorbereitete Unternehmen.

Die HT1 wurde so formuliert, da der Autor annimmt, dass Unternehmen, welche auf das Risiko Pandemie vorbereitet waren, insgesamt ein ausgereifteres und professioneller Risikomanagement betreiben. Daraus folgt dann wiederum, dass diese Unternehmen weniger Verbesserungspotenzial in ihrem Risikomanagement identifizieren werden. Diese zusätzliche Erklärung wurde eingefügt, um es dem fachfremden Leser klarer zu machen.

- HT2 (Hypothese 2): Hat ein deutsches Unternehmen bereits vor der Covid-19-Pandemie pandemiebezogene Risikobewältigungsmaßnahmen definiert, dann hat es schneller Maßnahmen umgesetzt als unvorbereitete Unternehmen.

Die Relevanz dieser Arbeit und deren zentralen Fragestellung ergibt sich aus der aktuellen Situation heraus und aus den für deutsche Aktiengesellschaften spezifischen Gesetzen und Richtlinien bzgl. Risikomanagement. Dazu gehört bspw. vor allem das Gesetz zur Kontrolle und

Transparenz im Unternehmensbereich – kurz KonTraG. Zudem existiert aktuell keine wissenschaftliche Arbeit oder Studie, welche die Fragestellung bereits beantwortet (vgl. Tabelle 1). Das Ziel dieser Arbeit ist es, diese Forschungslücke durch die Beantwortung der zentralen Fragestellung und das Prüfen der aufgestellten Hypothesen zu schließen.

Wissenschaftliche Arbeit / Studie	Geographischer Fokus	Inhaltlicher Fokus
„Risikomanagement des Mittelstands - wie sich Unternehmen im Corona-Jahr 2020 absichern“ (Commerzbank, 2020).	Deutschland	Oberflächlich Studie über das Risikomanagement im Mittelstand mit Finanzfokus.
“Covid-19. Auswirkungen von Covid-19 auf die Wertschöpfungstiefe der deutschen Banken. Entwicklung und Herausforderungen für Banken. “ (PWC, 2020).	Deutschland	Dem Titel entsprechende, oberflächliche Studie

Tabelle 1 - Überblick: Studien/ wissenschaftliche Arbeiten über allgemeines Risikomanagement während der Covid-19-Pandemie. Stand 28.12.2020. (Quelle: eigene Darstellung)

1.3. Aufbau der Arbeit

Im nachfolgenden Kapitel 2 werden die Begriffe Pandemie, Covid-19 und Risikomanagement erläutert und gegen die ihnen in der Literatur nahestehenden Begriffen abgegrenzt. Zudem werde die aktuell verfügbaren Theorien und Forschungen zum Thema „Risikomanagement in der Covid-19-Pandemie“ dargelegt. Somit wird dem Leser ein solides Fundament an theoretischen Grundlagen vermittelt, um die weiteren Ausführungen zu verstehen und zuordnen zu können. In Kapitel 3 werde verfügbare Theorien, die aktuelle Datenlage und Forschung zum Thema Risikomanagement und der Covid-19-Pandemie im Besonderen dargelegt. Damit setzt sich diese Arbeit mit den aktuellen evidenzbasierten Ergebnissen rund um die erwähnten Themen auseinander und legt dar wie diese in der Praxis entsprechend berücksichtigt werden

können. Kapitel 4 widmet sich der empirischen Studie, dazu gehören sowohl deren Aufbau als auch die verwendeten Analyseverfahren. Anschließend die Ergebnisse der Studie interpretiert, die Hypothesen falsifiziert und die Forschungsfrage beantwortet. In den abschließenden Kapiteln 5 und 6 werden die Relevanz der zukünftigen Entwicklung des Risikomanagements in Bezug auf Pandemien sowie Ansatzpunkte zur entsprechenden Anpassung dargelegt und ein Fazit gezogen.

1.4. Methodisches Vorgehen

Zur Vermittlung der theoretischen Grundlagen wurden nach aktueller Literatur recherchiert und wissenschaftliche Datenbanken nach aktuellen Arbeiten und Studien abgefragt. Dafür wurden folgende Schlagwörter in verschiedenen Kombinationen und zusammengesetzt zu unterschiedlichen Phrasen genutzt: Risk Management, Risiko Management, Corona, Covid-19, Pandemie, Pandemic. Folgende Phrase wurde bspw. zur Recherche verwendet „Risiko Management deutscher Unternehmen während der Corona Pandemie“.

Die Daten für den empirischen Teil werden durch einen Online-Fragebogen ermittelt. Als Grundlage dieses Fragebogens dient das Reifegradmodell für Risikomanagement (vgl. Gleißner, 2016). Dieses Reifegradmodell basiert auf dem DIIR Revisionsstandard Nr. 2 zur Prüfung des Risikomanagementsystems durch die interne Revision (vgl. Gleißner et al., 2019, S. 37). Der DIIR Revisionsstandard Nr. 2 wird vom Deutschen Institut für interne Revision e.V. veröffentlicht und dient als Richtlinie zur Überprüfung von Risikomanagementsystemen. Grundlage hierfür ist unter anderem Aktiengesetz § 91 Abs. 2, auch Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (kurz KonTraG) genannt (vgl. DIIR, 2015, S. 5). Dieser Absatz lautet: „Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden.“ Es wird für jede Stufe dieses Reifegradmodells jeweils der Zustand vor der Covid-19-Pandemie und danach abgefragt. Anhand von Delta können dann Veränderungen ermittelt werden. Zudem wurde der Fragebogen mit eigenen Fragestellungen um Risikobewältigungsmaßnahmen und Angaben zu den jeweiligen Unternehmen erweitert, welche teilweise auf Literatur von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften basiert (vgl. Deloitte, 2020; KPMG, 2020).

2. Die Begriffe Pandemie, Covid-19 und Risikomanagement

2.1. Pandemie

2.1.1. Definition des Begriffs Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation verwendet die Begriffe Pandemie und Grippe-Pandemie gleichwertig. Frei aus dem Englischen übersetzt existiert eine Definition aus dem Jahr 2010, welche eine Pandemie wie folgt beschreibt: „Eine Grippe-Pandemie entsteht, wenn sich ein neues Grippe-Virus entwickelt und über die Welt verbreitet, gegen das die meisten Menschen nicht immun sind.“ Unter anderem erwähnt die WHO weiterhin im Begleittext der Definition, dass auch die Anzahl eines großen Teils der Bevölkerung als infiziert gilt, wenn die Krankheit der meisten nur von milden Symptomen begleitet wird, denn auch dann können Gesundheitssysteme überfordert werden (vgl. WHO, o.J.; WHO, 2010). Somit wird indirekt erwähnt, dass die Anzahl der infizierten Personen relevant ist, dies wird aber nicht alleine mit der Phrase „über die Welt verbreitet“ abgedeckt. Demnach ergibt die Anpassung und Interpretation der Definition wie folgt Sinn: „Eine Grippe-Pandemie entsteht, wenn sich ein neues Grippe-Virus entwickelt, über die Welt verbreitet und einen Großteil der Bevölkerung infiziert, gegen das die meisten Menschen nicht immun sind.“

Auch zu erwähnen ist, dass eine alte Definition einer Pandemie existiert. Diese Definition findet sich auch immer wieder in der Literatur und beschreibt eine Pandemie als eine weltweite Epidemie (vgl. Kelly, 2011). Als Epidemie wiederum werden auftretende Krankheitsfälle in einer Gemeinde oder Region bezeichnet, welche die Gesundheit betreffen und deutlich über das gewohnte Maß hinaus auftreten (vgl. WHO, o.J.). In dieser Arbeit gilt für den Begriff Pandemie die angepasste Version der WHO-Definition. Diese Definition wird hier als relevant betrachtet, da die WHO ein Organ der Vereinten Nationen ist und sich somit auch viele Staaten, Institutionen und Unternehmen an deren Richtlinien orientieren.

2.1.2. Phasen einer Pandemie

Abbildung 1 - Phasen einer Pandemie (Quelle: WHO, 2017, S. 13)

Die nachfolgenden Beschreibungen bzgl. der Pandemiephasen stammen aus dem „Global Influenza Program“ der WHO (vgl. WHO, 2017, S. 13f).

Abbildung 1 zeigt die typischen Phasen einer Pandemie sowie deren Entwicklung inklusive der Risikobewertung (engl. Risk-Assessment). Diese Grafik basiert auf der über die Zeit gesammelten und sich entwickelnden virologischen, klinischen und epidemiologischen Datenlage. Die erwähnte Risikobewertung wird durch WHO- und auch internationale Standards beschrieben. Den pandemischen Phasen werden jeweils über die Zeit- und Farbskala Reaktionen zugordnet. Am Anfang und Ende steht „vorbereitet sein“ (Preparedness), im orange-roten Bereich „Reaktion“ (Response) und im blauen Bereich „Erholung“ (Recovery). Weitere Phasen sind:

Interpandemische Phase (Interpandemic Phase): Dies ist die Phase vor und nach jeder Pandemie, also der Zeitraum, in dem es zu keinem Pandemiefall kommt.

Alarmphase (Alert Phase): Ein neuartiges Virus, an dem bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Mensch erkrankt ist, ist der Start für die Alarmphase. Diese Phase zeichnet sich durch national und global erhöhte Wachsamkeit bei gleichzeitiger Risikobewertung aus. Nur wenn sich keine Pandemie abzeichnet, kann ein Abebben in eine interpandemische Phase erfolgen. Falls dies nicht der Fall ist, kommt es zur nächsten Phase.

Pandemische Phase (Pandemic Phase): In dieser Phase wird beobachtet, wie sich das neuartige Virus global verbreitet. Ausgehend von epidemischen und klinischen Daten kann die Pandemie sich schnell oder auch langsam zwischen den bisher aufgezeigten Phasen hin und her bewegen.

Übergangsphase (Transition Phase): Bei einem positiven Trend der globalen Risikoeinschätzung kann es zur Reduzierung von Maßnahmen zur Pandemieeindämmung kommen. Abhängig von einer eigenen Risikoeinschätzung können Länder selbstbestimmt Maßnahmen zur Erholung einführen.

2.1.3. Bisherige Grippe-Pandemien seit 1900

Da das Coronavirus starke Ähnlichkeiten zu einem Grippevirus zeigt, wird an dieser Stelle eine Übersicht über die vergangenen Grippepandemien der letzten 120 Jahre gegeben (vgl. WHO, 2020).

Spanische Grippe (Spanish flu):

- Offizielle Bezeichnung: H1N1
- Vermutetes Ursprungsland: Spanien
- Todeszahlen: 20-50 Millionen
- Übertragungsweg: Tier auf Mensch
- Jahr: 1918

(vgl. WHO, 2017, S. 26)

Asiatische Grippe (Asian flu):

- Offizielle Bezeichnung: H2N2
- Vermutetes Ursprungsland: China
- Todeszahlen: 1-4 Millionen
- Übertragungsweg: Tier auf Mensch
- Jahr: 1957-1958

(vgl. ebenda).

Hongkong-Grippe (Hong Kong flu):

- Offizielle Bezeichnung: H3N2
- Vermutetes Ursprungsland: Südchina
- Todeszahlen: 1-4 Millionen
- Übertragungsweg: Tier auf Mensch
- Jahr: 1968-1969

(vgl. ebenda).

Schweine Grippe (Swine flu):

- Offizielle Bezeichnung: H1N1
- Herkunft Patient 0: USA
- Todeszahlen: 100.000-400.000
- Übertragungsweg: Tier auf Mensch
- Jahr: 2009-2010

(vgl. ebenda)

Die offiziellen Bezeichnungen, der hier gelisteten Pandemien setzen sich zusammen aus dem „H“ für Hämagglutinin und aus dem „N“ für Neuraminidase. Beides sind Proteine, welche sich auf der Hülle des Virus befinden und ursprünglich von Tieren stammen. Zudem existieren die Subtypen A und B. Die Grippeviren von Typ B kommt zudem nur bei Menschen vor (vgl. RKI, 2018). Wenn eine Krankheit ihren Ursprung bei einem Tier hat, so wird diese als Zoonose bezeichnet. Heutzutage stammen 75% aller neuen Krankheiten ursprünglich von einem Tier. Ein Übertragungsweg kann direkt oder indirekt erfolgen, bspw. durch einen Biss, dem Verzehr von Fleisch oder von mit Exkrementen verunreinigtem Obst oder Gemüse (vgl. CDC, 2017).

2.2. Covid-19

2.2.1. Allgemeine Informationen

Das sich aktuell verbreitende Coronavirus ist nicht das erste seiner Art, Coronaviren sind bereits in den 1960er Jahren aufgetaucht. Bekannte Coronaviren aus der Vergangenheit sind SARS-Cov und MERS-Cov. Dabei steht SARS für „Severe Acute Respiratory Syndrome“

(schweres akutes Atemwegssyndrom) und MERS für „Middle East Respiratory Syndrome“ (Mittlerer-Osten-Atemwegssyndrom). Neuartige und noch nicht bei Menschen nachgewiesene Coronaviren werden als nCov bezeichnet. Diese Bezeichnung haben anfangs auch die chinesischen Behörden verwendet, denn dort wurde das Virus erstmals nachgewiesen und hat entsprechend zu einem Ausbruch geführt. Im Februar diesen Jahres wurde das Virus auch als 2019nCov bezeichnet und aktuell als SARS-Cov-2, da es vermutlich vom SARS-Virus abstammt. Die durch das Coronavirus verbreitete Krankheit wird als Covid-19 „Corona Virus Disease 2019“ (Coronavirus Erkrankung 2019) bezeichnet (vgl. RKI, 2020).

Der Hauptübertragungsweg des Virus findet durch eine Tröpfcheninfektion (Aerosole) statt. Eine Infektion kann somit über Husten, Niesen, Sprechen Singen und Lachen erfolgen. Jedoch ist auch eine Infektion über kontaminierte Oberflächen nicht auszuschließen, besonders an glatten Oberflächen können sich die Viren besonders lange halten, evtl. sogar mehrere Tage (vgl. ebenda). Um die schnelle Oberflächenverbreitung zu veranschaulichen, hat der japanische Videosender NHK ein Experiment durchgeführt. Dabei hat sich eine Person im Schwarzlicht die Hände mit fluoreszierendem Gel eingerieben und hat im Anschluss an einem Restaurantbüfett teilgenommen. Es haben neun weitere Teilnehmer als Restaurantbesucher an diesem Experiment teilgenommen. Nach bereits 30 Minuten hatten alle Teilnehmer Kontakt mit dem Gel gehabt (Abbildung 2) und drei von ihnen hatten Spuren davon im Gesicht (Abbildung 3) (vgl. CNN, 2020). Die Florida Atlantic University hat in einem Experiment verdeutlicht, wie sich Aerosole mit (Abbildung 4) und ohne Maske (Abbildung 5) verbreiten und somit belegt, wie wichtig es ist, sich entsprechend zu schützen, denn ohne Maske haben die Aerosole sich durch ein simuliertes Husten ca. 2,40 Meter verbreiten (vgl. Florida State University, 2020).

Abbildung 2 - Schwarzlichtexperiment. Handkontakt. (Quelle: CNN, 2020)

Abbildung 3 - Schwarzlichtexperiment. Gesichtskontakt. (Quelle: CNN, 2020)

Abbildung 4 - Ausbreitung von Aerosolen mit Maske. (Quelle: Florida Atlantic University)

Abbildung 5 - Ausbreitung von Aerosolen ohne Maske. (Quelle: Florida Atlantic University, 2020)

Als besondere Aspekte der Ansteckung ist das „Superspreading“ (Superverbreitung) zu erwähnen. Dieser Begriff ist seit der Covid-19-Pandemie regelmäßig in den Medien zu lesen und zu hören. Darunter versteht man eine infektiöse Person, die überdurchschnittlich viele Personen infiziert. Dies wird besonders bei Ereignissen mit vielen Teilnehmern beobachtet. Besonders gefördert wird ein vermehrtes Anstecken durch Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, mit geringer oder kaum Frischluft und langer Aufenthaltsdauer. Solche Ereignisse werden als „Superspreader-Events“ (Superverbreiter-Veranstaltungen) bezeichnet (vgl. RKI 2020).

Die Inkubationszeit, also die Zeit in von der Infektion bis zu den ersten Symptomen, liegt im Median bei 5 - 6 Tagen. Am Anfang der Krankheit ist die Ansteckungskraft am höchsten und geht 10 Tage nach Symptombeginn zurück. Tabelle 2 zeigt in einem Steckbrief die wichtigsten Information einer Covid-19-Erkrankung zusammengefasst.

Parameter	Wert
Hauptübertragungsweg	Tröpfchen/Aerosole
Häufige Symptome	Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Pneumonie
Risikogruppen	insbesondere Ältere, Vorerkrankte
Inkubationszeit (Median)	5-6 Tage
Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Median)	8-10 Tage

Tabelle 2 - Wesentliche Parameter zu COVID-19 im Überblick. (Quelle: eigene Darstellung nach RKI, 2020)

2.2.2. Entwicklung

Über das Coronavirus wurde erstmals am 31. Dezember 2019 in Wuhan berichtet, diese Stadt liegt in der Provinz Hubei in China. Zu dem Ursprung des Virus existieren verschiedene Theorien, wobei laut Andersen et al. es als unwahrscheinlich gilt, dass dieses Virus im Labor entstanden ist. Dagegen spreche seine Beschaffenheit, bei der Entstehung durch eine Manipulation an einem bereits bestehenden Virus wäre sehr wahrscheinlich eine andere Virusgattung als Grundlage verwendet worden (vgl. 2020). Diese Theorie, dass das Virus in einem Labor entstanden ist, wurde vom damaligen Präsidenten der USA, Donald Trump, immer wieder medienstark gestreut, auch wenn es dafür keine Beweise gab. Sogar der eigene Geheimdienst hat Trump diesbezüglich widersprochen (vgl. Reuters, 2020). Sehr wahrscheinlich ist es laut Andersen et al. hingegen, dass Fledermäuse am Anfang der Infektionskette standen. Diese sollen Pangoline, auch bekannt als Schuppentieren, in der freien Natur infiziert haben. Die Viren sollen in Fledermäusen nur in einem sehr geringen Maße existieren und sich im nächsten Wirt verändert und stärker ausgebreitet haben (vgl. 2020). Pangoline werden in China gehandelt, die Schuppen werden in der Traditionellen Chinesischen Medizin verwendet und das Fleisch auf Wildtiermärkten angeboten, wodurch sich dann der Mensch angesteckt haben

kann (vgl. Spiegel, 2020). Abbildung 6 zeigt den Hauptdarsteller dieser Arbeit, einen SARS-CoV-2-Partikel.

Abbildung 6 - Elektronenmikroskopische Aufnahme eines SARS-CoV-2-Partikels, bedeckt mit Spike-Protein. (Quelle: Callaway et al., 2020)

2.2.3. Der Weg in die Pandemie

Nachfolgend werden die wichtigsten Ereignisse vom Beginn der Covid-19-Pandemie bis zu dem Zeitpunkt, an dem die WHO offiziell Covid-19 als Pandemie deklariert hat, genannt (vgl. Bundesgesundheitsministerium, 2020b; Bundesregierung, 2020; BZ, 2020; Imöhl & Invanonv, 2020; MDR, 2020):

Januar:

- 09.01.: Der erste Todesfall in China.
- 15.01.: Es wird der erste Fall in Thailand und somit außerhalb China von der WHO registriert.
- 21.01.: Das Virus erreicht die USA.
- 23.01.: Die Millionenstadt Wuhan in China sowie umliegende Städte werden abgeriegelt.
- 24.01.: Mit einem in Frankreich registrierten Fall ist der Virus in Europa angekommen.

- 27.01.: Corona erreicht Deutschland.
- 30.01.: Die WHO ruft den internationalen Gesundheitsnotstand aus.

Februar:

- 11.02.: Es werden weltweit immer mehr Fälle registriert.
- 23.02.: Italien riegelt stark betroffene Städte im Norden Italiens ab.
- 27.02.: Der Krisenstab der Bundesregierung tagt erstmals.

März:

- 11.03.: Die WHO deklariert Corona als Pandemie. Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt vor einer möglichen Überlastung des Gesundheitssystems.

2.3. Risikomanagement

2.3.1. Definition der Begriffe Risiko und Risikomanagement

Risiko wird in der Literatur auf verschiedene Weise interpretiert. Hunziker beschreibt Risiko als Chance, die es zu ergreifen gilt, wenn man Chancen und Risiken von Handlungen vergleicht und abwägt (vgl. 2019, S. 9). Eine solche Definition entspricht nicht dem typischen Risikoverständnis. Typischerweise wird ein Risiko als eine Gefahr verstanden, welche eine gewünschte Zielerreichung verhindert oder negativ beeinflusst (vgl. Diederichs, 2018, S. 9; Wengert & Schittenhelm, 2013, S. 2). Diese Arbeit schließt sich der typischen Definition von Risiko an und trägt damit dem allgemein negativ behafteten Verständnis des Begriffs Rechnung.

Im Kern existiert in der Literatur ein einheitliches Verständnis von Risikomanagement (vgl. Brauweiler, 2019, S. 1; Diederichs, 2018, S. 13; Wengert & Schittenhelm, 2013, S. 2). In dieser Arbeit wird die Definition von Diederichs verwendet, da diese ganzheitlich ist (vgl. 2018, S. 13). Diederich definiert Risikomanagement wie folgt: „Das Risikomanagement als immanenter Bestandteil der Unternehmensführung stellt die Gesamtheit der organisatorischen Maßnahmen und Prozesse dar, die auf die Identifikation, Beurteilung, Steuerung und Überwachung von Risiken abzielen und eine Gestaltung der Risikolage ermöglichen“ (ebenda).

Um die in Kapitel 2.3.3. beschriebenen Begriffsabgrenzungen dem Risikomanagement besser zuordnen zu können, wird nun zusätzlich auf die Prozessphasen des Risikomanagements eingegangen. Diese Gesamtheit der Prozessphasen wird auch als Risikomanagement-Kreislauf bezeichnet (vgl. Wengert & Schittenhelm, 2013, S. 80).

Die Risikostrategie besteht aus den Faktoren Risikotoleranz, -appetit und -politik. Unter Risikotoleranz versteht man das maximale Risiko, welches ein Unternehmen tragen kann. Der Risikoappetit zeigt auf, wie viel Risiko ein Unternehmen tragen möchte, und die Risikopolitik beschreibt, wie mit den aktuellen und zukünftigen Risiken umgegangen werden soll (vgl. Diederichs, 2018, S. 66).

Bei der Risikoidentifikation (& Risikonachverfolgung) werden unternehmensinterne und -externe Risiken durch eine Risikoinventur systematische erfasst. Für jedes dieser Risiken wird ein eigenes Profil erstellt, dieses umfasst u.a. die Eintrittswahrscheinlichkeit und Wirkung. Zudem muss eine Risikonachverfolgung durchgeführt werden, um zu prüfen, wie sich Risiken entwickeln (vgl. ebenda, S. 91ff).

Zur Risikobewertung gehört die Analyse, Beurteilung und Aggregation der Risiken. Bei der Risikoanalyse werden die Risiken hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und des anzunehmenden Schadenausmaßes untersucht. Mit diesen Daten lässt sich ein Risiko beurteilen und so eine Priorisierung vornehmen, es lässt sich also eine Aussage darüber treffen, mit welchen Risiken sich ein Unternehmen stärker oder schwächer auseinandersetzen muss. Zuletzt müssen die Einzelrisiken zu einer Übersicht für das Unternehmen oder einen einzelnen Bereich aggregiert werden, dadurch ergibt sich eine Gesamtrisikobetrachtung und nicht nur eine Liste einzelner Risiken (vgl. ebenda, S. 135ff; vgl. Gleißner et al., 2019, S. 18).

Unter Risikosteuerung wird das Einleiten von Maßnahmen im Umgang mit Risiken verstanden (vermeiden, vermindern, begrenzen, delegieren und akzeptieren). Zudem gehört die Überprüfung der Wirksamkeit und Effizienz dazu (vgl. ebenda).

Risikoberichterstattung beinhaltet eine strukturierte und detaillierte Erfassung der Bedrohungslage des Unternehmens, der Risikosituation. Die gewonnen Erkenntnisse sind in einem Bericht an die Unternehmensleitung an die Aufsichtsorgane zu übermitteln (vgl. ebenda).

Für jeden Prozessphase muss durch die interne Revision eine unabhängige Risiko- und Prozessüberwachung durchgeführt werden. Es wird also geprüft, ob das Risikomanagement gesetzeskonform und ordnungsmäßig durchgeführt wird (vgl. ebenda).

Die Risikokultur beschreibt, wie mit Risiken im Unternehmen umgegangen wird und welchen Stellenwert das Risikomanagement an sich hat. Dies kann durch Leitlinien, Schulungen und Kommunikation erfolgen. Um die Risikokultur wirksam zu verankern, muss sie von der Unternehmensführung etabliert werden (vgl. ebenda, S. 16).

Abbildung 7 – Risikomanagement-Kreislauf. (Quelle: eigene Darstellung nach Wengert & Schittenhelm, 2013, S. 80)

2.3.2. Anforderungen an das Risikomanagement

2.3.2.1. Gesetzliche Anforderungen

Die nachfolgenden gesetzlichen Anforderungen beziehen sich auf deutsche Aktiengesellschaften sowie teilweise auf Unternehmen der Finanzbranche. Für andere Rechtsformen deutscher Unternehmen (bspw. GmbH oder GbR) existieren solche für das Risikomanagement spezifischen Anforderungen nicht.

KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz)

Der Vorstand ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen und ein Überwachungssystem einzurichten, um Risiken möglichst früh zu erkennen (§ 91 Abs. 2 AktG).

TransPuG (Transparenz- und Publizitätsgesetz Transparenz- und Publizitätsgesetz)

Bedeutung für die Praxis: Ein geeignetes und wirksames internes Kontroll- und Risikomanagementsystem wird eingeführt. Zudem wird der Vorstand u.a. in die Pflicht genommen, für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien zu sorgen, dies wird auch als Compliance bezeichnet. Man soll sich an die Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ halten (§ 161 Abs. 1 AktG).

BilReg (Bilanzrechtsreformgesetz)

Bedeutung für die Praxis: Im Lagebericht müssen die voraussichtlichen Entwicklungen im Hinblick auf ihre Chancen und Risiken beurteilt werden. Zudem müssen die Risikomanagementziele und -methoden, welche für Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken verantwortlich sind, sowie die Risiken, die aus Zahlungsstromschwankungen definiert wurden, benannt werden (§§ 289 Abs. 2, 315 HGB).

UMAG (Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts)

Bedeutung für die Praxis: Vorstandsentscheidungen müssen auf der Grundlage angemessener Informationen beruhen (§ 93 Abs. 1 AktG). Um Informationen als angemessen einzustufen, müssen auch die mit einer Entscheidung einhergehenden Risiken betrachtet werden.

BiMog (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz)

Der Aufsichtsrat ist für die Prüfung des Rechnungslegungsprozesses, des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionsystems sowie die Abschlussprüfung verantwortlich (§ 107 AktG).

MaRisk (BA) (Mindestanforderungen an das Risikomanagement (Banken))

MaRisk (BA) definiert die Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Banken. Darin sind auch die Anforderungen von Basel I und Basel II abgedeckt, welche risikobasierte Eigenkapitalvorschriften vorschreiben (vgl. Brauweiler, 2019, S. 18ff). Zudem werden Anforderungen in Bezug auf das Risikomanagement, u.a. bzgl. Compliance, internes Kontrollsystem, Risiko-Controlling und Ressourcen gestellt (vgl. Bafin, 2017).

Solvency II

Solvency II steht für eine ganzheitliche Risikobetrachtung bei Versicherungen. Es werden u.a. risikobasierte Eigenkapitalvorschriften eingeführt sowie Bewertungsvorschriften für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, mit dem Ziel, das Risiko einer Insolvenz zu verringern. Zudem gibt es Vorgaben, wie ein etwa Risiko zu bewerten ist (vgl. Bafin, 2016).

Weitere Vorschriften

Es existieren noch weitere Vorschriften, wie bspw. InvMaRisk für Investmentgesellschaften oder auch KaMaRisk für Kapitalverwaltungsgesellschaften. Auf die Ausführung dieser speziellen Vorschriften wird in dieser Arbeit verzichtet.

2.3.2.2. Anforderungen an die Prüfung

Aktiengesellschaften müssen verpflichtend von externen Unternehmen geprüft werden, dementsprechend gibt es auch für das Risikomanagement entsprechende Anforderungen an die Prüfung.

BilReg

Es muss geprüft werden, ob die aufgezeigten Chancen und Risiken für die voraussichtliche Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Zudem ist zu prüfen, ob das Überwachungssystem seine Aufgaben erfüllt (§ 317 HGB).

BiMog

Das Risikomanagement sowie das interne Kontrollsystem müssen hinsichtlich ihrer Schwächen in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess geprüft werden (§ 171 AktG).

IDW PS 261

Der IDW PS (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Prüfungsstandard) 261 legt die Anforderungen an ein internes Kontrollsystem fest. Es sind die Komponenten Kontrollumfeld, Risikobeurteilung, Kontrollaktivitäten, Information und Kommunikation sowie Überwachung des Kontrollsystems in Bezug auf die Rechnungslegung zu kontrollieren (vgl. Wermelt & Scheffler, 2017, S. 927).

IDW PS 340

Mit dem IDW PS wird Risikofrüherkennungssysteme geprüft, dabei werden IDW PS 981 und 982 weiter konkretisiert und es wird klärend auf die für § 91 Abs. 2 AktG (KonTrag) einzuleitenden Maßnahmen eingegangen. Zudem wird hinsichtlich § 317 Abs. 4 HGB geprüft, ob das Überwachungssystem seine Aufgaben erfüllt (vgl. IDW, 2020).

IDW PS 980

Der IDW PS 980 steht für die Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance-Management-Systemen. Es existieren drei Prüfungstypen: Konzeptionsprüfung, Angemessenheitsprüfung und Wirksamkeitsprüfung. Diese Prüfungen sind für das Compliance-Management-System durchzuführen. Dieses System soll sicherstellen, dass Gesetze und Richtlinien zur Korruption, dem Datenschutz und Kartellrecht eingehalten werden (vgl. Deloitte, 2017a, S. 3ff)

IDW PS 981

Mit dem IDW PS 981 werden die Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Risikomanagementsystemen festgelegt. Es wird das Prüfungsvorgehen eines Risikomanagementsystems hinsichtlich operativer und strategischer Risiken beschrieben, dabei lehnt sich der Standard an das COSO-Rahmenwerk zum unternehmensweiten Risikomanagement an (vgl. Wermelt & Scheffler, 2017, S. 927).

IDW PS 982

Der IDW PS 982 beinhaltet die Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung des internen Kontrollsystems des internen und externen Berichtswesens. Der Fokus liegt dabei auf den rechnungslegungsbezogenen Aspekten und zudem auch auf der möglichen Anwendung abseits davon. Zu dem internen Berichtswesen gehören bspw. die interne Risikoberichterstattung oder auch Controlling-Berichte. Zu dem externen Berichtswesen sind z.B. Ad-hoc-Berichte oder auch Nachhaltigkeitsberichte zu zählen. Die Prüfung umfasst alle Grundelemente des internen Kontrollsystems (vgl. Deloitte, 2017b, S. 3ff).

IDW PS 983

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von internen Revisionssystemen sind im IDW PS 983 beschrieben. Grundsätzlich wird geprüft, ob das interne Revisionssystem angemessen gestaltet ist. Es hat sich laut IDW PS 983 an dem Kriterienkatalog des selbigen zu orientieren

sowie an den Standards des DDIR und des IAA. Außerdem wird geprüft, ob das interne Revisionsystem wirksam ist. Abschließend ist anzumerken, dass die Risikoorientierung im Fokus des IDW PS 983 liegt (vgl. Deloitte, 2017c, S. 3ff).

2.3.2.3. Normen und Standards

Abgesehen von Gesetzen existieren weitere Normen, welche teilweise auf der deutschen Rechtsprechung aufbauen bzw. sich teilweise mit ihr decken, auch wenn das entsprechende Papier nicht aus Deutschland stammt. Diese Dokumente haben sich als Normen und Standards etabliert und werden auch entsprechend in der Rechtsprechung berücksichtigt (vgl. § 161 Abs. 1 AktG).

DRS 20 – KONZERNLAGEBERICHT

Der Deutsche Rechnungslegungs Standard 20 regelt die Lageberichtserstattung. Dazu gehören u.a. Chancen- und Risikobericht, internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem bezogen auf den Konzernrechnungslegungsprozess und die Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten. In der Risikoberichterstattung ist auf die Risikoziele und die Risikomanagementmethoden bzgl. der eingesetzten Finanzinstrumente einzugehen (vgl. DRSC, 2019).

DIIR Revisionsstandard Nr. 2

Der DIIR Revisionsstandard Nr. 2 beschreibt die Prüfung des Risikomanagementsystems durch die interne Revision. Er empfiehlt eine Orientierung an den Risikomanagementstandards und erwähnt explizit das COSO ERM Integrated Framework und ISO 30001. Im Einzelnen werden Risikomanagement-Organisation, Risikostrategie, Risikoidentifikation und -erfassung, Risikoanalyse und -bewertung, Risikosteuerung und -überwachung sowie Risikoberichterstattung und -kommunikation geprüft (vgl. DDIR, 2015).

ISO 30001

ISO 30001 beschreibt das Risikomanagement angelehnt an bestehende Rahmenwerke wie COSO und bestehenden Konzeptionen. Ziel des ISO (International Organization for Standardization) ist es, eine weltweit geltende Norm für Risikomanagement zu schaffen. Die Norm

folgt drei Prinzipien: Risikomanagement als Führungsaufgabe, Verwendung eines Top-Down-Ansatzes und ISO Standard als generische Norm (vgl. Diederichs, 2018, S. 85ff).

COSO I

COSO I ist ein etablierter Standard zur Gestaltung eines internen Kontrollsystems sowie für die Prüfung auf Angemessenheit und Wirksamkeit. Geschaffen wurde dieser Standard von der Börsenaufsichtsbehörde der USA. Auch wenn dieser Standard gesetzlich nicht verpflichtend ist, beziehen sich auch deutsche Prüfungsstandards darauf, was den Standard wiederum sehr relevant für deutsche Unternehmen macht. COSO I sieht das IKS als Prozess mit den Zielen, ein wirksames und wirtschaftliches operatives Umfeld zu haben, welches die Vermögenswerte gegen Verlust absichert (Operations). Wichtig ist die Berichterstattung über finanzielle (Reporting) als auch nichtfinanzielle Aspekte und die Einhaltung von relevanten Gesetzen und Richtlinien (Compliance) (vgl. Diederichs, 2018, S. 36).

Zudem beschreibt COSO I fünf Komponenten, welche miteinander verbunden sein müssen (vgl. ebenda, S. 36f):

- Steuerungs- und Kontrollumfeld
- Risikobeurteilung
- Steuerungs- und Kontrollaktivitäten
- Informationen und Kommunikation
- Überwachung

COSO Enterprise Risk Management Framework (COSO II)

COSO II sieht das IKS als integriertes Teilsystem des Risikomanagement-Systems. Durch COSO II wird der COSO I Standard erweitert, so wird zusätzlich zu den bestehenden Kategorien Operations, Reporting und Compliance die Kategorie „Strategic“ (strategisch) hinzugefügt. Zudem wird die Komponente „Steuerungs- und Kontrollumfeld“ durch „internes Umfeld“ (Internal Environment) und „Zielsetzung“ (Objective Setting) ersetzt. Außerdem kommen die Komponenten „Ereignisidentifikation“ und „Risikoreaktion“ (Risk Response) hinzu (vgl. ebenda).

Abbildung 8 - COSO ERM Framework. (Quelle: COSO, 2004, S. 5)

2.3.3. Begriffsabgrenzung

2.3.3.1. Business Continuity Management

Das Business Continuity Management, kurz BCM, wird auch als Kontinuitätsmanagement oder Geschäftskontinuitätsmanagement bezeichnet. Diese Disziplin setzt sich mit dem Umgang möglicher Szenarien auseinander, die den Geschäftsbetrieb empfindlich stören können wie bspw. Katastrophen oder im Kontext dieser Arbeit konkret eine Pandemie. Ziel hierbei ist es, in einem solchen Fall den Geschäftsbetrieb weiter aufrechtzuerhalten (vgl. Spörrer, 2014, S. 8ff). Zur Früherkennung möglicher Risiken greift das BCM auf das interne Kontrollsystem des Risikomanagements zurück (vgl. ebenda, S. 64). So können im Fall der Covid-19-Pandemie initial die Pandemie als Risiko identifiziert sowie erste Maßnahmen zur Risikobegrenzung eingeleitet worden sein und sich bei der permanenten Risikonachverfolgung eine geschäftskritische Gefahr entwickelt haben, welche durch das BCM weiterbehandelt wurde (s.a. Kapitel 2.1.3.2.). Demzufolge ist BCM eine Folgeaktivität des Risikomanagements.

BCM grenzt sich nach Spörrer vom Risikomanagement dadurch ab, dass es sich darauf konzentriert, die Überlebensfähigkeit eines Unternehmens nach einem Vorfall mit

unternehmensbedrohlichem Ausmaß sicherzustellen (vgl. ebenda, S. 7). Im Fall der Covid-19-Pandemie kann das BCM bei einigen Unternehmen bereits seit Monaten andauern, gerade im Hinblick auf die Tourismusindustrie oder aber auch den Einzelhandel, denn diese Branchen sind durch die anhaltenden Maßnahmen stark betroffen (s.a. Kapitel 1.1.).

2.3.3.2. Compliance

Grundsatz 5 des Deutschen Corporate Governance Kodex definiert Compliance wie folgt:

„... die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der internen Richtlinien ...“ (vgl. DCGK, o.J.). Laut § 161 Abs. 1 AktG ist der Vorstand zuständig für die Einhaltung der Compliance im Unternehmen, zudem wird auf die Gültigkeit des Deutschen Corporate Governance Kodex verwiesen, diese Vorgaben sind somit rechtlich bindend. Die Gesetzestexte und Prüfungsstandards, welches sich mit der Compliance beschäftigen, machen deutlich, wie wichtig das Thema ist (s.a. Kapitel 2.3.2.2.). Compliance ist nicht nur auf die deutschen Gesetze und Richtlinien beschränkt, wenn man Geschäfte im Ausland und mit im Ausland ansässigen Unternehmen macht. Ist dies der Fall, sind die lokalen Gesetze und Vorschriften zu prüfen, das Thema Korruption ist ein wichtiges Thema im Hinblick auf Compliance (vgl. Weidlich & Neumüller, 2013, S. 126f). Immer mehr Unternehmen achten darauf, dass sie nur Geschäfte mit den Unternehmen machen, welche eine gute Compliance vorweisen können. Ist dies nicht der Fall, kann ein Unternehmen auch auf einer schwarzen Liste andere Unternehmen und sogar von Ländern landen, somit kann Compliance als strategischer Wettbewerbsvorteil gesehen werden (vgl. Vetter, 2013, S. 2f). Das Hauptmittel, um Compliance-Vorfälle zu vermeiden, ist die Sensibilisierung für solche Themen durch Schulungen. Compliance steht mit dem Risikomanagement in Verbindung, da die Nichteinhaltung von Gesetzen und Richtlinien als Compliance-Risiko gesehen wird. Ein Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, diese Risiken entsprechend im Risikomanagement zu berücksichtigen und geeignete Maßnahmen zur Risikovermeidung zu ergreifen (vgl. Diederichs, 2018, S. 99; Vetter, 2013, S. 2; Brauweiler, 2019, S. 14). Auch das COSO-Rahmenwerk definiert die Einhaltung von Compliance-Regeln als eines der Ziele im Risikomanagement (vgl. Wengert & Schittenhelm 2013, S. 8).

2.3.3.3. Enterprise Risk Management

Für das Enterprise Risk Management (unternehmensweites Risikomanagement) gibt es keine allgemeingültige Definition. Jedoch haben die in der Literatur erwähnten Definitionen eine Gemeinsamkeit: Risikomanagement soll in der gesamten Organisation betrieben werden und diese unterstützen, möglichst erfolgreich zu sein (vgl. Hunziker, 2019, S. 4f). Im Vergleich zu den gesetzlichen Anforderungen wird deutlich, dass das Risikomanagement nicht nur den Vorstand unterstützen soll, sondern die gesamte Organisation. Das heißt, es soll auf allen Ebenen und Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen. Dies impliziert, dass eine ausgeprägte Risikokultur im Unternehmen existieren muss. Dieser Ansatz wird auch von dem DDIR Revisionsstandard Nr. 2 beschrieben, ist aber eben nicht gesetzlich verpflichtend (s.a. Kapitel 2.3.2.3.).

2.3.3.4. Corporate Governance

Das Thema Corporate Governance wird unter verschiedensten Blickwinkeln und von diversen Disziplinen erforscht und betrieben. Darum existieren laut empirischen Studien auch keine allgemeingültigen Theorien oder Definitionen für Corporate Governance, so Welge & Eulerich (vgl. 2014, S. 4). Nichtsdestotrotz haben Welge & Eulerich, inspiriert von den bekanntesten Autoren auf diesem Gebiet, Corporate Governance wie folgt definiert: „Unter Corporate Governance wird der faktische und rechtliche Ordnungsrahmen von Unternehmen verstanden, der eine gute und ordnungsgemäße Unternehmensführung, -kontrolle und -überwachung im Sinne aller Shareholder und Stakeholder gewährleistet und unterstützt“ (ebenda, S. 7). Diese Definition lässt eine starke Ähnlichkeit zu dem Thema Compliance erkennen. Der Grund dafür ist, dass Compliance zum einen ein Teil von Corporate Governance ist und beide Themen u.a. auf dem Deutschen Corporate Governance Kodex aufbauen (s.a. Kapitel 2.3.3.2.). Der Unterschied beider Disziplinen ist der, dass Corporate Governance zusätzlich einen Schwerpunkt auf eine „ordnungsgemäße Unternehmensführung, -kontrolle und -überwachung“ legt.

Nach Welge & Eulerich sind die Organe der Governance folgende: interne Revision, Risikomanagement, Compliance, Controlling und Wirtschaftsprüfung (vgl. 2014, S. 59ff). Grundlage für eine entsprechende Ausgestaltung der Governance sind Grünbücher, welche die EU-Kommission herausgegeben hat und sich dieser Thematik widmen. Die Vorgaben eines Grünbuchs

umzusetzen ist nicht verpflichtend, jedoch dienen diese als Vorlage für zukünftige Gesetze. Somit haben sie einen verpflichtenden Charakter. Es ist also ein unternehmensweites Kontroll- und Überwachungssystem einzurichten, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen einer guten Corporate Governance entspricht (vgl. ebenda).

Abbildung 9 zeigt das Three Lines of Defense Model (Drei-Linien-Verteidigungsmodell), welches als allgemeingültiger Handlungsrahmen für Unternehmen und das Thema Corporate Governance angesehen werden kann, da es auch bereits im Banken- und Finanzsektor verpflichtend vorgesehen ist (vgl. ebenda). Diese Übersicht hilft auch, die bereits angesprochenen Themen einzuordnen und den Zusammenhang zu verstehen.

Abbildung 9 - Das „Three Lines of Defence Model“ zur Risikoabsicherung des Unternehmens. (Quelle: Welge & Eulerich, 2014, S. 61)

Nachfolgend wird das Three Lines of Defense Model beschrieben (vgl. ebenda):

1st Line of Defense (Die erste Verteidigungslinie)

Die erste Verteidigungslinie umfasst die internen Kontrollen in einem Unternehmen, dazu gehört bspw., Soll-Ist-Abweichungen festzustellen. Für die Durchführung verantwortlich sind die Manager eines Unternehmens sowie automatische Kontrollsysteme.

2nd Line of Defense (Die zweite Verteidigungslinie)

Zu der zweiten Verteidigungslinie gehören unter anderem Risikomanagement, Compliance und Controlling. Diese Ebene aggregiert die Ergebnisse der operativen Einheiten eines Unternehmens und leitet ggf. notwendige Maßnahmen im Umgang mit einem entsprechenden Risiko ein. Auf dieser Ebene agieren also keine Führungskräfte bestimmter Abteilungen oder Bereiche, sondern Teams/Abteilungen, die bestimmte Teile des Unternehmens überwachen.

3rd Line of Defense (Die dritte Verteidigungslinie)

Die dritte Verteidigungslinie wird unter anderem durch die interne Revision und Wirtschaftsprüfer abgedeckt. Ziel dieser Verteidigungslinie ist es, das Restrisiko abzudecken, welches durch die ersten zwei Verteidigungslinien noch nicht eliminiert werden konnte. Diese Ebene prüft u.a. das Kontroll- und Überwachungssystem eines Unternehmens.

Der allgemeine Tenor in der Literatur ist es, das Risikomanagement als den Teil der Corporate Governance zu sehen, welcher die Risiken in einem Unternehmen identifiziert, analysiert und steuert. Dabei kann es als Schnittstelle bzw. Organ der Corporate Governance neben bspw. dem Bereich Compliance stehen oder als ein unternehmensweites Risikomanagement, welches über alle Kontroll- und Überwachungselemente eines Unternehmens gespannt ist und diese integriert (vgl. ebenda, S. 62f; Hunziker, 2019, S. 165f; Wengert & Schittenhelm, 2013, S. 8f).

2.3.3.5. Internes Kontrollsystem

In der Literatur rund um das Thema Risikomanagement wird teilweise nur erwähnt, dass ein Internes Kontrollsystem existieren muss, nicht jedoch, um was es sich hierbei genau handelt. Außerdem wird teilweise das IKS mit Risikomanagement gleichgesetzt bzw.

Risikomanagement als Teil des IKS gesehen und vice versa (vgl. Brauweile, 2019, S. 1). Das kann damit zusammenhängen, dass der Gesetzgeber zwar ein IKS vorsieht, aber größtenteils keine genaue Vorstellung hat, wie dieses aussehen soll, bzw. zu großen Teilen den Unternehmen die Ausgestaltung überlässt. Eine Ausnahme bildet in diesem Fall MaRisk (BA) (s.a. Kapitel 2.3.2.1.), nach denen sich ein IKS aus den folgenden Bestandteilen zusammensetzt (vgl. Bafin, 2017):

Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation

- Tätigkeiten, welche nicht miteinander vereinbart wurden, müssen von unterschiedlichen Mitarbeitern durchgeführt werden.
- Es darf keine Selbstüberprüfung durchgeführt werden.

Risikosteuerungs- und -controllingprozesse

- Es müssen Risikosteuerungs- und -controllingprozesse etabliert werden, welche Risiken identifizieren, beurteilen, steuern sowie überwachen und eine entsprechende Kommunikation gewährleisten.
- Es ist mit geeigneten Maßnahmen und unter Berücksichtigung des Risikoappetits und der Risikotragfähigkeit mit Risiken umzugehen.
- Auch ausgelagerte Tätigkeiten sind zu überwachen.
- Es muss regelmäßig über die Risikosituation berichtet werden.
- Relevante Informationen in Bezug auf das Risikomanagement müssen ad hoc an die Geschäftsleitung und ggf. die interne Revision berichtet werden.
- Die angewendeten Methoden und Verfahren sind regelmäßig zu überprüfen.
- Es müssen regelmäßig Stresstests für die relevanten Risiken durchgeführt werden, auch sind in regelmäßigen Abständen das Gesamtrisikoportfolio sowie die Stresstests selbst zu überprüfen.

Risikocontrolling-Funktion und eine Compliance-Funktion

Risikocontrolling-Funktion

- Eine unabhängige Instanz muss die Risiken übermitteln sowie überwachen und dafür einen uneingeschränkten Zugriff auf die relevanten Daten haben.

- Diese Instanz muss die Geschäftsleitung beraten, das Gesamtrisikoportfolio verwalten, das Risikomanagement mit der Geschäftsleitung weiterentwickeln, die Gesamtrisikosituation im Auge behalten und ist für die Ad-hoc-Berichtserstattung verantwortlich.
- Die Instanz, welche die Risikocontrolling-Funktion innehat, muss sich mit Geschäftsleitung abstimmen. Deshalb muss sie von einer Person auf einer entsprechend hohen Hierarchieebene im Unternehmen geleitet werden.
- Bei systemrelevanten Unternehmen muss der Chief Risk Officer (CRO) (also die Person, welche für das Risikomanagement verantwortlich ist) ein Teil der Geschäftsführung sein. Jedoch darf diese Person in derselben Zeit weder für den Finanzbereich noch für die Bereiche IT oder Organisation verantwortlich sein.
- Bei einem Führungswechsel innerhalb der Risikocontrolling-Funktion ist das Aufsichtsorgan zu informieren.

Compliance

- Für das Thema Compliance sind sehr ähnliche Voraussetzungen zu schaffen, darum werden diese hier nicht aufgeführt. Es wird auf die Quelle verwiesen.

Interne Revision

- Jedes Unternehmen muss eine eigene interne Revision betreiben, generell ist hierfür eine eigene Einheit zu bilden. Ist dies aufgrund der Betriebsgröße unverhältnismäßig, hat die Geschäftsführung diese Aufgabe inne.
- Die interne Revision ist der Geschäftsleitung unmittelbar unterstellt und muss ihr auch Bericht erstatten. Informationen können durch das Aufsichtsorgan über die Geschäftsleitung bei der internen Revision eingeholt werden.
- Die interne Revision muss die Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit des Risikomanagements und des IKS überprüfen und beurteilen, auch wenn diese Funktionen ausgelagert sind.
- Für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist der internen Revision ein uneingeschränkter Zugriff auf die relevanten Daten einzuräumen.
- Die Geschäftsleitung muss die interne Revision über Entscheidungen, welche die interne Revision betreffen, informieren. Außerdem muss die Geschäftsleitung Änderungen am Risikomanagement der internen Revision melden.

- Wechselt die Leitung der internen Revision, muss dies unter Angaben von Gründen dem Aufsichtsorgan gemeldet werden.

Abgesehen vom Verständnis über das IKS aus Sichtweise von MaRisk (BA) sind noch die Vorgaben von COSO I & II als relevant zu betrachten (s.a. Kapitel 2.3.2.3.). Dieses Rahmenwerk taucht regelmäßig in der Risikomanagement-Literatur auf, verschiedene Prüfungsstandards und Vorgaben innerhalb Deutschlands orientieren sich daran und es stellt in der USA quasi den Standard dar (vgl. Diederichs, 2018, S. 36; Welge & Eulerich, 2014, S. 134). Jedoch ist dieses Rahmenwerk sehr detailliert und kann teilweise als Kontrollkatalog angesehen werden. So beschäftigt sich das COSO-Rahmenwerk nicht nur mit dem Thema Risikomanagement, es stellt auch bspw. Sicher, dass die Unternehmensleitung eine Strategie, einen Verhaltenskodex oder auch Anreize und Belohnung etabliert (vgl. Diederichs, 2018, S. 36-40). Natürlich dienen diese Themen weitestgehend der Risikominimierung, wenn bspw. die Strategie fehlt, hat das Unternehmen keine definierte Richtung, in die es steuert. Dies kann zu Ressourcenverschwendung und zur Insolvenz führen, wenn jeder so arbeitet, wie er es für richtig hält. In dieser Arbeit wird eine vollständige Implementierung der COSO-Vorgaben als die Einrichtung eines Enterprise Risk Management verstanden.

Wenn nun also teilweise das IKS als Synonym für Risikomanagement verstanden wird, worin unterscheiden sich das IKS und das Risikomanagement dann? In dieser Arbeit wird das IKS als Sammlung von Prozessen und Systemen verstanden, die das Risikomanagement nutzt, um seine Aufgaben zu erfüllen wie bspw., Risiken zu identifizieren und quantifizieren. Dies geschieht im IKS und auch mit einem seiner Prozesse, aber das Risikomanagement nutzt das System und führt den Prozess aus, es füllt also das IKS mit Leben, denn das IKS kann nicht zu seinem Selbstzweck existieren.

Da das IKS in der Literatur teilweise unzureichend beschrieben wird und teilweise die Klarheit um das Thema fehlt, wurde es an dieser Stelle entsprechend beschrieben. Eine mögliche Einrichtung für ein IKS wird in Kapitel 2.3.3.4. aufgezeigt.

2.3.3.6. Notfall-, Krisen- und Katastrophenmanagement

Nach Meissner & Baumann sind die Definitionen für einen Notfall und für eine Krise, im betriebswirtschaftlichen Sinn, die Folgenden (vgl. 2019, S. 22):

Notfall

„Notfälle umfassen eher kurzfristige Ereignisse, welche sich zu länger andauernden Krisen zuspitzen können.“

Krise

„Eine Krise beschreibt ein meistens einmaliges Ereignis, das mit der normalen Ablauf- und Aufbauorganisation nicht mehr gelöst werden kann und von einem Krisenmanagement übernommen werden muss, weil die Existenz des Unternehmens oder die Gesundheit von Mitarbeitern gefährdet ist.“

Katastrophe

Schöneberger et al. definieren eine Katastrophe aus betriebswirtschaftlicher Perspektive durch den Unterschied zur Krise bzw. durch die Ausweitung einer Krise. So können Katastrophen nicht oder nicht mehr durch ein Krisenmanagement gehandhabt werden, haben einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden zur Folge und zeichnen sich außerdem durch zwingend benötigte externe Hilfe aus (vgl. 2014, S. 8f).

Abbildung 10 zeigt die Entwicklung vom Eintreten einer Gefahr, welche sich zu einer Krise entwickelt und zu einer Katastrophe ausweitet.

Abbildung 10 – Ambivalenz der Krise. (Quelle: Adam, 2006, S. 67)

Nach Grün gilt eine Pandemie, welche viele Leben fordert, generell als Katastrophe (vgl. 2014, S. 54). Ob dies jedoch gleichzeitig als wirtschaftliche Katastrophe für ein Unternehmen gilt, hängt davon ab, wie dieses davon betroffen ist. Dies wird auch in der Covid-19-Pandemie deutlich, so benötigt bspw. die Lufthansa staatliche Hilfen (s.a. Kapitel 1.1.) während Amazon als einer der Sieger aus der Pandemie hervorgeht (vgl. Business Insider Deutschland, 2020).

Notfall-, Krisen- und Katastrophenmanagement beschäftigen sich mit der Früherkennung, der Maßnahmenerstellung und der Steuerung der jeweils eingetretenen Ereignisse (vgl. Grün, 2014, S. 53f; Meissner & Baumann, 2019, S. 20f). All diese Schritte sind auch Teil des Risikomanagements. Somit können Notfälle, Krisen und Katastrophen als Kategorisierung von eingetretenen Risiken verstanden werden, und Notfall-, Krisen- und Katastrophenmanagement beschreiben somit den Modus, in dem das Risikomanagement mit den eingetretenen Risiken umgeht. Denn es ist nicht sinnvoll, isolierte Systeme und Prozesse für die ein und dieselbe Thematik zu haben, welche sich lediglich in ihrem Ausmaß unterscheiden (s.a. Kapitel 2.3.1.).

2.3.3.7. Interne Revision

Der DIIR Revisionsstandard Nr. 2 gilt als Standard für die interne Revision, darum wird an dieser Stelle auch die Beschreibung eben diesen Standards verwendet (vgl. Diederichs, 2018, S. 199) (s.a. Kapitel 2.3.2.3.). Die interne Revision wird wie folgt beschrieben: „Die Interne Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern. Sie unterstützt die Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit einem systematischen und zielgerichteten Ansatz die Effektivität des Risikomanagements, der Kontrollen und der Führungs- und Überwachungsprozesse bewertet und diese verbessern hilft“ (DIIR, 2015, S. 9).

2.3.3.8. Supply Chain Risk Management

Unter Supply Chain Risk Management versteht man das Risikomanagement von Lieferketten, welches im Logistikbereich stattfindet. Diese Disziplin hat also zum Ziel, den Ausfall relevanter Lieferungen zu vermeiden, um so eine unterbrechungsfreie Produktion zu gewährleisten (vgl. RiskNet, 2015). Die Definition dieser Unterart des Risikomanagements wird hier aufgeführt, da es im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie viele Vorfälle diesbezüglich gibt und dieser Begriff entsprechend oft derzeit in den Medien und der Literatur auftaucht.

3. Verfügbare Theorien, aktuelle Datenlage und Forschung zu den Themen Risikomanagement und Risikomanagement in der Corona Pandemie

3.1. Optimale Vorgehensweise im Risikomanagement basierend auf der aktuellen Datenlage und empirischen Ergebnissen

Die nachfolgenden Unterkapitel gehen vertieft auf die Kapitel 2.3.1. genannten Punkte Risikostrategie, Risikoidentifikation, Risikobewertung, Risikoanalyse und -aggregation, Risikosteuerung und Risikoberichtserstattung ein.

3.1.1. Risikostrategie

Generelle Vorgehensweise

Damit ein Unternehmen eine Risikostrategie definieren kann, muss es sich im Wesentlichen vorab über drei Aspekte im Klaren sein (vgl. Diederichs, 2018, S. 66):

Risikotragfähigkeit

Die Risikotragfähigkeit wird auch als Risikoappetit bezeichnet. Dies beschreibt die Gesamtheit aller Risiken, welche ein Unternehmen bereit ist zu tragen, um seine Unternehmensziele zu erreichen.

Risikotoleranz

Mit der Risikotoleranz wird festgelegt, welchen Grad der Zielabweichung in qualitativer und quantitativer Hinsicht von dem Unternehmen toleriert wird.

Risikopolitik

Durch die Risikopolitik legt die Unternehmensleitung fest, wie generell mit Risiken verfahren werden soll.

Sind diese drei Aspekte definiert, kann eine Risikostrategie festgelegt werden. Diese muss sich von der Unternehmensstrategie ableiten, damit sich ein einheitliches und klares Bild für die gesamte Organisation ergibt und somit Irritationen vermieden werden (vgl. ebenda).

Aktueller Kenntnisstand

Ernst & Young haben untersucht, wie erfolgreiche Unternehmen vorgehen. Der Erfolg der untersuchten Unternehmen beschränkt sich nicht nur auf den Markt, sondern gilt auch für deren Vorgehensweise im Risikomanagement. In Bezug auf die Risikostrategie wurden vier wesentliche Punkte ausgemacht (vgl. Ernst & Young, 2012, S. 5):

- Unternehmen tauschen sich offen mit externen Interessengruppen über Risiken aus.
- Der Vorstand und das Management nehmen eine zentrale Rolle ein, um Risikoziele zu definieren.
- Es wird ein einheitliches Risikomanagementsystem im Unternehmen eingerichtet.

- Es erfolgt eine zeitnahe Kommunikation mit allen relevanten Interessengruppen, welche die Werte und Entscheidungen des Unternehmens beinhaltet.

Auch laut Deloitte muss der Vorstand und das Management sich über die Risiken im Unternehmen klarwerden. Hierbei wird Deloitte etwas konkreter und benennt neben dem Vorstand auch den Prüfungsausschuss sowie alle Manager auf C-Ebene als Personen, die zwingend in diesen Schritt eingebunden werden müssen. Als C-Ebene versteht man die Management-Positionen, deren Titel im Englischen mit einem C anfängt wie bspw. der Chief Executive Officer (CEO) zu Deutsch Vorstandsvorsitzender. Es kommt regelmäßig vor, dass es für Risiken keinen Zuständigen gibt oder aber auch einfach zu viele, so Deloitte. Darum sollen alle Top-Entscheider im Unternehmen mit ins Boot geholt werden, um die Risiken in den jeweiligen Unternehmensbereichen zu identifizieren. Dabei sollen die Verantwortlichen sich auf die für das Unternehmen relevanten Wertetreiber fokussieren, die dabei helfen, eine Priorisierung bzgl. der Risiken festzulegen, und abschließend sollen ähnliche Themen gruppiert werden. Somit kann die Risikosituation bestimmter Themen im Unternehmen gezielt betrachtet und gesteuert werden (vgl. Deloitte, 2018, S. 5f).

Optimale Vorgehensweise

Da Einigkeit darüber besteht, dass die Unternehmensleitung und das Top-Management die Definition der Risikostrategie in die Hand nehmen und treiben muss, sollte sich dieser Kreis folgender Aufgaben annehmen (vgl. Diederichs, 2018, S. 15; Deloitte, 2018, S. 5; Ernst & Young, 2012, S. 5):

- Wertetreiber und mögliche Risiken in den verschiedenen Unternehmensbereichen identifizieren und zusammen mit externen Interessengruppen abstimmen,
- Risiken anhand der zugehörigen Wertetreiber priorisieren,
- gleichartige Risiken zu Gruppen zusammenfassen,
- Risikotoleranz festlegen und dabei die Unternehmensstrategie, -ziele und -wertetreiber beachten,
- unter Einbeziehung der bisher identifizierten Risiken und der Risikotoleranz den Risikoappetit festlegen,
- Risikopolitik unter der Berücksichtigung der zuvor genannten Punkte definieren,

- Risikostrategie, welche die Risikotoleranz, den Risikoappetit und die Risikopolitik enthält, formulieren und kommunizieren.

3.1.2. Risikoidentifikation

Generelle Vorgehensweise

Die Risikoidentifikation kann generell mit einer progressiven oder einer retrograden Vorgehensweise durchgeführt werden. Bei der progressiven Vorgehensweise wird überlegt, welche Risiken in einem Unternehmen auftreten können und wie diese die Unternehmensstrategie bzw. -ziele beeinflussen können. Im Gegensatz dazu werden unter Anwendung der progressiven Vorgehensweise die Unternehmensstrategie und -ziele als Startpunkt verwendet. Es wird also geprüft, welche Risiken einen Einfluss darauf ausüben können (vgl. Diederichs, 2018, S. 95f). Neben der Erfassung und Eintragung der Risiken, zielt die Risikoidentifikation auch darauf ab, eintretende Risiken möglichst früh zu erkennen, eine Möglichkeit ist die Einrichtung eines mehrstufigen Systems wie des Three Lines of Defense Model (s.a. Kapitel 2.3.3.4.) (vgl. Tilch et al., 2015, S. 25). Früh bedeutet nach § 93 Abs. 1 AktG, dass bereits von dem Treffen einer wesentlichen Entscheidung die daraus möglicherweise resultierenden Risiken klar sein müssen (s.a. Kapitel 2.3.2.1.)

Ein Anhaltspunkt zur Risikoidentifikation liefern Risikokategorien. In der Praxis zeigt sich, dass sich nicht jedes Risiko genau einer Kategorie zuordnen lässt, dieses Konstrukt ist daher als Hilfestellung zu sehen (vgl. ebenda, S. 97ff):

Interne Risiken

Leistungswirtschaftliche Risiken: Dazu zählen Risiken, welche die Leistungserstellung negativ beeinflussen, sei es in qualitativer oder quantitativer Hinsicht.

Risiken aus Management und Organisation: Diese Risiken gehen vom Personal aus, dazu gehört bspw. das Nichteinhalten von Gesetzen (z.B. Bestechung), mangelnde Motivation oder auch der Verlust von Unternehmenswissen durch das Ausscheiden von Mitarbeitern.

Finanzwirtschaftliche Risiken: Auf diese Risiken hat die Gesetzgebung ein besonderes Augenmerk. Zudem ist es im ureigenen Interesse eines Unternehmens, eine ausreichende Liquidität

zu haben, andernfalls können aufgrund von schlechtem Rating Kredite verweigert werden und es kann zur Existenznot kommen.

Externe Risiken

Makroökonomische Risiken: Diese Kategorie beinhaltet alle Risiken im Rahmen, in dem sich ein Unternehmen bewegt. Dazu gehören die Kunden, potentielle Mitbewerber, Zulieferer, Ersatzprodukte und Mitbewerber, auch bekannt als Porters Five Forces.

Soziokulturelle Risiken: Auch die soziale und kulturelle Umwelt beinhaltet Risiken wie bspw. ein verändertes Verhalten und Kunden, neue Sichtweisen der Gesellschaft, Moden oder auch Faktoren wie das Bildungsniveau.

Technologische Risiken: Ist die verwendete Technologie im Unternehmen überholt, droht man, abgehängt zu werden. Daher können neue Technologien und Innovationen ein Risiko darstellen.

Politisch-rechtliche Risiken: Da viele Unternehmen ohne global zu agieren nicht mehr wettbewerbsfähig sind, ist es wichtig, sich mit den jeweils nationalen Rechten und der politischen Situation auseinanderzusetzen. Bei Nichteinhalten können ggf. empfindliche Strafen und Wettbewerbsnachteile entstehen.

Force-majeure-Risiken: Diese Risiken beinhalten alles, was unter höhere Gewalt fällt, wie z.B.: Pandemien, Krieg, Terrorismus, Unruhen, Erdbeben, Überschwemmungen oder auch Brände.

Aktueller Kenntnisstand

Ein starker Nachholbedarf für Unternehmen besteht in Sachen Risikofrüherkennung und dem entsprechenden Umgang damit. Denn früh erkannte Risiken sollen nicht isoliert betrachtet werden, es muss geprüft werden, ob die erkannten Risiken Folgerisiken mit sich bringen oder auch ein Indikator für größere mögliche Risiken sind (vgl. Tilch et al., 2015, S. 29). Das Schlagwort für eine moderne Früherkennung lautet Predictive Analytics (frei ins Deutsche übersetzt: voraussehbare Analytik). Mit Hilfe dieser Technik werden durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen große historische Datenmengen ausgewertet und so Prognosen für die Zukunft erstellt (vgl. ebenda, S. 44; PwC, 2017, S.11; Romeike & Hager, 2020, S. 334). Ein weiterer

wichtiger Punkt, um Risiken früh zu erkennen, ist die Integration von operativen Systemen des Unternehmens mit dem Risikomanagement-System. Denn so können jederzeit die Unternehmensdaten in Echtzeit auf Risiken geprüft werden (vgl. Gleißner et al., 2019, S. 41f).

Optimale Vorgehensweise

Bereits in Kapitel 2.3.1. wurde bezüglich der Risikostrategie auf Teilaspekte der Risikoidentifikation eingegangen, welche sich nachfolgend teilweise wiederfinden:

- Mögliche Risiken müssen mit Hilfe des Vorstands in den verschiedenen Unternehmensbereichen unter Anwendung der progressiven Methode identifiziert und zusammen mit externen Interessengruppen abgestimmt werden. Als Orientierungshilfe dienen hierbei die Wertetreiber des Unternehmens sowie die Risikokategorien (s.a. Kapitel 2.3.1.). Anschließend sollte die Risikoidentifikation mit der retrograden Methode auf Vollständigkeit geprüft werden, denn beide Methoden ergänzen sich (vgl. Diederichs, 2018, S. 96).
- Identifizierte Risiken sind weiterhin darauf zu prüfen, ob sie ein Indikator für weitere Risiken sein können oder aber auch, ob sie Folgerisiken mit sich bringen.
- Gleichartige Risiken sind zu Gruppen zusammenzufassen (s.a. Kapitel 2.3.1.)
- Wichtig ist auch, Risiken, die eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben und eine schwere Bedrohung darstellen, zu erfassen (s.a. Kapitel 3.1.3.).
- Die Risikoidentifikation ist im Unternehmen regelmäßig durchzuführen bspw. jedes Quartal (vgl. Tilch et al., 2015, S. 26ff).
- Das Three Lines of Defense Model sollte umgesetzt werden, sowie die Einrichtung eines IT-Risikomanagementsystems, welches die Anforderung an Predictive Analytics erfüllt. Zudem soll dieses zentrale IT-System auf alle operativen Unternehmensdaten in anderen Unternehmensbereichen Zugriff haben. Diese Daten sind damit u.a. die Basis, um Predictive Analytics überhaupt erst nutzen zu können.
- Die geschaffene Risikofrüherkennung ist vor jeder relevanten Managemententscheidung zu nutzen, indem verschiedene Szenarien simuliert werden, um evtl. entstehende Risiken zu identifizieren.

3.1.3. Risikobewertung, Risikoanalyse und -aggregation

Allgemeine Vorgehensweise

Wenn nachfolgenden über den Prozessschritt Risikobewertung gesprochen wird, so beinhaltet dieser Begriff auch die Risikoanalyse und -aggregation. Denn die Übergänge zwischen Analyse und Bewertung sind fließend, zudem gehört die Aggregation zur Bewertung. In der Literatur wird meist gleich verfahren, auch wenn Schaubilder diese Trennung teilweise sichtbar machen. Generell ist für jedes Risiko die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß zu erfassen. Es ist nicht immer eine objektive Einschätzung möglich, darum kommt in der Praxis oft eine subjektive Einschätzung zu tragen. Der Grund hierfür ist das Fehlen von genauen Daten, wenn es bspw. um den Schaden der Unternehmensreputation für einen spezifischen Fall geht. Ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß für ein Risiko erfasst, kann es in ein Risikoportfolio eingetragen werden. Hierbei handelt es sich um eine zweidimensionale Matrix mit den Dimensionen Schadensausmaß (als Einheit eignet sich der Effekt auf den EBIT) und Eintrittswahrscheinlichkeit in Prozent. Es gibt die Möglichkeit, einen Schadens Erwartungswert durch die Multiplikation von Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit zu ermitteln. Der daraus resultierende Wert eignet sich jedoch nicht zwingend zur Beurteilung eines Risikos. Denn wenn der Schadens Erwartungswert für ein Risiko mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit und einem hohen Schadensausmaß betrachtet wird, relativiert es den Blick auf den möglichen Schaden zu stark. Um zu vermeiden, dass Risiken isoliert betrachtet werden, müssen diese aggregiert werden. So wird sichergestellt, dass die Unternehmenslenker für ausgewählte Bereiche und das gesamte Unternehmen jeweils die Gesamtrisikosituation kennen. Mit diesen Informationen lassen sich nun die einzelnen und auch die nach Werttreibern gruppierten Risiken bewerten (vgl. Diederich, 2018, S. 135-171).

Aktueller Kenntnisstand

Gleißner et al. legen dar, dass Risiken mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit und einem hohen Gefährdungspotenzial oft nicht systematisch erfasst und unterschätzt werden. Grund hierfür ist, dass die verantwortlichen Personen die Risiken aufgrund eigener Erfahrung und somit subjektiv bewerten (2019, S. 16). Abhilfe kann somit eine konsequente systematische und wann immer möglich objektive Erfassung bringen. Brauweiler schlägt vor, die übliche zweidimensionale Risikomatrix um die Dimension Zeit zu erweitern, um so Risiken besser vergleichbar zu machen, objektiver einzuschätzen und besser priorisieren zu können. Der Faktor

Zeit kann hierbei für den Abstand bis zum Eintritt des Risikos stehen, aber auch dafür, wie schnell sich das Risiko nach Eintritt entwickelt (Brauweiler, 2019, S. 11).

Abbildung 11 – Weiterentwickelte dreidimensionale Risiko-Matrix. (Quelle: Brauweiler, 2019, S. 11)

Im Punkt Risikoaggregation haben deutsche Unternehmen einen starken Nachholbedarf, obwohl dieses Thema gesetzlich verpflichtend ist. Eine Methode zur Risikoaggregation, welche in der Literatur starken Zuspruch findet, ist die Monte-Carlo-Simulation (vgl. Gleißner et al., 2019, S. 44f; Diederichs, 2018, S. 159; Tilch et al., 2015, S. 34-50). Bei einer Monte-Carlo-Simulation werden eine große Anzahl von repräsentativen Zukunftsszenarien simuliert, um herauszufinden, welche Kombination von Risiken für das Unternehmen und dessen Rating kritisch sind (vgl. Gleißner et al., 2019, S. 20). Unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung ist zu bedenken, dass das Risiko einer Bestandsgefährdung zusätzlich durch eine Verschlechterung des Ratings erhöht werden kann, und dies kann wiederum ausgelöst werden durch den fehlenden Überblick über die Gesamtrisikosituation des Unternehmens (vgl. Gleißner et al., 2019, S. 19).

Optimale Vorgehensweise

- Möglichst systematische und objektive Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit (in Prozent) und des Schadensausmaßes (bezogen auf den EBIT) für alle Risiken. Risiken mit hohem Schadensausmaß sind unabhängig von der Eintrittswahrscheinlichkeit zu

berücksichtigen, als Bewertung ist das Schadensmaß und nicht der Schadenserwartungswert zu betrachten.

- Priorisierung der Risiken mit der Verwendung der dreidimensionalen Risikomatrix.
- Aggregation der Risiken mit Zuhilfenahme der Monte-Carlo-Simulation mindestens auf Bereichsebene, für die identifizierten Wertetreiber und das gesamte Unternehmen.
- Quartalsweise Neubetrachtung aller Risiken inklusive anschließender Aggregation.

3.1.4. Risikosteuerung

Allgemeine Vorgehensweise

Wenn in dieser Arbeit über die Risikosteuerung erwähnt wird, so schließt dies auch die Kontrolle, also das Risikocontrolling mit ein. Zur Steuerung von Risiken stehen fünf Risikosteuerungsstrategien zur Verfügung (vgl. Diederichs, 2018, S. 171 – 177):

Risiken vermeiden

Ein aktives Umgehen mit Risiken wird als Risikovermeidung bezeichnet. Konkret bedeutet das, auf bestimmte risikobehaftete Handlungen wie bspw. Geschäftsabschlüsse, Projekte und Entscheidungen komplett zu verzichten oder Alternativen zu wählen. Durch diese Vorgehensweise kann es zu einer Zielabweichung kommen, somit ist diese Strategie sehr selektiv zu verwenden.

Risiken vermindern

Für erfolgsbedrohende Risiken kann die Strategie der Risikovermeidung gewählt werden. Hierbei wird die Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder die Schadenshöhe reduziert, um nicht mit dem vollen Risikoausmaß konfrontiert zu werden.

Risiken begrenzen

Risiken können auf Unternehmensebene zum einen durch eine Diversifikation oder auch durch eine Risikolimitierung begrenzt werden. Bei der Diversifikation werden positive gegen negative Entwicklungen abgewogen, um das Gesamtrisiko zu begrenzen. Dieses Vorgehen ist u.a. aus dem Aktienhandel bekannt. Eine Risikolimitierung kann bspw. durch ein begrenztes Bestellvolumen umgesetzt werden, so werden potentielle Verluste eingegrenzt.

Risiken umwälzen

Um ein Risiko selbst nicht tragen zu müssen, können versicherbare Risiken gegen eine Prämie entsprechend versichert werden. Risiken, welche nicht versicherbar sind, können durch die Beauftragung von Vertragspartner entsprechend übertragen werden.

Risiken akzeptieren

Wenn ein ausreichender Risikopuffer in Form von Liquidität vorhanden ist, können bestimmte Risiken mit einem überschaubaren Schweregrad eingegangen werden. Dies bedeutet, dass das Unternehmen keine Maßnahmen gegen dieses Risiko ergreift.

Eine Orientierungshilfe dazu, wann welche Strategie ergriffen werden kann, gibt die Risikostrategiematrix in Abbildung 12, welche auf der Risikomatrix (s.a. Kapitel 3.1.3.) aufbaut. Bei einer Entscheidung ist immer der Kosten-Nutzen-Aspekt mit zu berücksichtigen (vgl. ebenda, S. 176f).

Abbildung 12 – Risikostrategiematrix. (Quelle: Eigene Darstellung nach Diederichs, 2018, S. 177; Brauweiler, 2019, S. 11)

Wurden für die Risiken die entsprechenden Strategien mit den dazugehörigen Maßnahmen festgelegt, so ist die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überwachen und ggf. anzupassen. Dies ist insbesondere der Fall bei veränderten Risiken (vgl. Diederichs, 2018, S. 179).

Aktueller Kenntnisstand

Spezielle Risiken wie bspw. im Finanz-, Compliance- oder auch im Governance-Bereich sollten von den jeweiligen Unternehmensbereichen gesteuert werden. Eine zentrale Steuerung hingegen sollte vermieden werden, da in den jeweiligen Bereichen die für das spezifische Risiko benötigte Expertise vorhanden ist (vgl. Tilch et al., 2015, S. 24f).

Im Bereich des Risikocontrollings ist es notwendig, auch bereits eingetretene Risiken systematisch zu untersuchen, um dadurch relevantes Wissen für das Unternehmen zu generieren (vgl. ebenda, S. 29).

Optimale Vorgehensweise

- Den identifizierten Risiken unter Zuhilfenahme der Risikostrategiematrix sowie ggf. dem entsprechenden Fachbereich eine Risikostrategie zuweisen und entsprechende Maßnahmen planen. Dabei sind der Kosten-Nutzen-Aspekt sowie evtl. Vorlaufzeiten zur Realisierung von definierten Maßnahmen stets zu berücksichtigen.
- Die geplanten Maßnahmen und formulierten Strategien quartalsweise überprüfen. Dabei ist Risiken, welche eine Veränderung erfahren haben, besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
- Sind Risiken eingetreten, müssen diese analysiert werden. Warum ist das Risiko eingetreten und welche Auswirkungen hatte das Risiko?, sind bspw. Fragen, welche zu stellen sind.

3.1.5. Risikoberichterstattung

Allgemeine Vorgehensweise

Die Risikoberichterstattung ist in der Standardberichterstattung anzusiedeln. Risiken eines Unternehmens müssen auf gleiche Weise zugänglich gemacht werden, wie alle anderen relevanten Informationen, damit diese im Zusammenhang gesehen werden können. Für eine funktionierende Berichterstattung ist vorab ein allgemeingültiger Rahmen zu schaffen, der die Informationen enthält, was (Inhalt), wie (Format), wer (Personal), wann (Zeit) und wozu

(Funktion) berichtet werden soll. Es ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an einen Risikobericht, abhängig von dem Empfänger und dem Grund der Berichtserstattung. Das wird deutlich, wenn man die Formate Konzernlagebericht und Entscheidungsvorlage miteinander vergleicht (vgl. Diederichs, 2018, S. 236 – 261). Abbildung 13 zeigt bspw. die empfohlenen Risikokategorien des Deutschen Rechnungslegungs Standards (vgl. Wengert & Schittenhelm, 2013, S. 87f).

Abbildung 13 – Kategorien für externes Risikoreporting. (Quelle: Wengert & Schittenhelm, 2013, S. 88)

Um Informationen weiterzugeben, muss festgelegt werden, wie diese erfasst und wie sie weitergegeben werden. Dies kann bspw. durch Workshops, an denen alle relevanten Personen teilnehmen, geschehen. Dabei gilt es, eine offene Kommunikationskultur zu fördern. Die Risikoberichtserstattung sollte regelmäßig in Form von Standardrisikoberichten stattfinden, um so für Transparenz rund um dieses kritische Thema zu sorgen. Für die passenden Intervalle sind die Anforderungen der Empfänger, Vorschriften und Gesetze zu beachten. Die Berichte sollten je nach Bedarf sinnvoll aggregiert werden und nur so viele Informationen wie nötig enthalten. Grafische Elemente und eine übersichtliche Gestaltung vereinfachen die Informationsaufnahmen des Risikoberichts. Störungen der Risikoberichterstattung sind unbedingt zu vermeiden. Verhaltensweise wie das bewusste Vorhalten von Informationen, um sich so einen Informationsvorsprung zu verschaffen oder Risiken bewusst zu verschleiern, sollten umgehend sanktioniert werden. Einem Verschleiern von Risiken lässt sich vorbeugen, wenn deutlich

gemacht wird, dass der Überbringer schlechter Nachrichten keine negativen Konsequenzen zu befürchten hat.

Aktueller Kenntnisstand

Untersuchung der Beratungshäuser Ernst & Young und PwC zeigen, dass erfolgreiche Unternehmen zum einen die aus der Risikoberichtserstattung hervorgehende Informationen mit weiteren Daten des Unternehmens intelligent miteinander verknüpfen und zum anderen alle betroffenen Interessengruppen über Risiken informieren und nicht nur die, in deren Bereich das Risiko auftritt, oder dem Risikoverantwortlichen (vgl. Tilch et al., 2015, S. 42; Ernst & Young, 2012, S. 5).

Optimale Vorgehensweise

- Aktive Förderung einer offenen Unternehmenskultur, indem das bewusste Eingehen von Risiken im Rahmen der Risikostrategie unterstützt wird und Fehlschläge nicht sanktioniert werden.
- Klare Grenzen setzen, Informationshortung und -verschleierung sanktionieren und diese Regeln klar und unternehmensweit kommunizieren.
- Den generellen Informationsbedarf an Risikoberichtserstattung für die verschiedenen Interessengruppen inner- und außerhalb des Unternehmens identifizieren.
- Mit den jeweiligen Experten die Rahmenbedingungen für die verschiedenen Risikoberichtserstattungen in Workshop-Form festlegen.
- Die gesammelten Informationen zur Risikoberichtserstattung mit relevanten Unternehmensinformationen verbinden.
- Die Risikoberichtserstattung mit in die Standardberichte einfügen.
- Regelmäßigen Risikoberichtserstattung sicherstellen.

3.2. Evidenzbasierte Arbeiten zu dem Thema Covid-19-Pandemie und Risikomanagement

Nachfolgend werden die Ergebnisse der in Kapitel 1.2. erwähnten Arbeiten dargelegt.

Commerzbank

Für die von der Commerzbank in Auftrag gegebene Studie wurden 300 deutsche Unternehmen mit einem Mindestjahresumsatz von 15 Millionen Euro im Zeitraum vom 28. Juli bis 18. September 2020 mit Hilfe eines computergestützten Telefoninterviews befragt.

Diese Untersuchung hat folgende Kernergebnisse hervorgebracht (vgl. Commerzbank, 2020):

- Die finanziellen Risiken werden von Unternehmen besonders in den Rohstoffpreisen gesehen, denn bei einem Drittel der Unternehmen liegt deren Anteil bei 25% und mehr.
- Durch die Covid-19-Pandemie sind die Risiken für Unternehmen insgesamt gestiegen, dazu gehören z.B. die Stornierung von Aufträgen und die Veränderung von Lieferketten. Als ergriffene Maßnahmen werden die Anpassung der Risikoabsicherungspolitik und das Ausweiten von Laufzeiten bei vorteilhaften Preisen genannt. Besonders betroffen sind Unternehmen ab 250 Millionen Euro Umsatz aus dem Dienstleistungssektor, der Industrie und dem Gewerbe.
- Ein Viertel der Unternehmen plant erstmals eine Risikomanagementstrategie.
- Bei drei Viertel der befragten Unternehmen wird das Risikomanagement von der Unternehmensspitze durchgeführt und es ist in den meisten Fällen im Controlling oder der Buchhaltung angesiedelt.
- Jedes zweite Unternehmen besitzt Vorgaben, in welchem Rahmen Sicherungsgeschäfte zu tätigen sind.
- Ein Drittel der Unternehmen betrachten Zinsrisiken als mögliches finanzielles Risiko.
- Zwei von fünf Unternehmen haben Kredite mit variablen Zinsen und ein Drittel der befragten Unternehmen sichert seine Kredite ab.

PwC

In dieser Studie wurden das Top-Management von 24 Unternehmen aus der Finanzindustrie im Zeitraum vom 30.04.2020 bis 18.05.2020 mit zehn Fragen konfrontiert. Diese Studie hat nachfolgende Ergebnisse hervorgebracht (vgl. PwC, 2020):

- 90% der Befragten gehen davon aus, dass sich ihr Geschäftsmodell verändern wird. Ein Drittel geht sogar von einer starken Veränderung aus.
- Als wichtigste Maßnahme gegen die Auswirkungen der Covid-19-Situation haben 58% der Banken den Punkt Ertragssteigerung durch Kostensenkungen (37% von 58%) und

der Risikosteuerung (5% von 58%) den Vorzug gegeben. Es standen nur diese drei Möglichkeiten zur Auswahl.

- Drei Viertel sehen IT-Dienstleister als sehr wichtig an, um zukünftige Ziele zu erfüllen.
- 60% der Befragten werden aufgrund der mit Covid-19 gemachten Erfahrungen mehr auslagern.
- Fast ein Drittel aller befragten Banken plant, mehrere IT-Dienstleister aufgrund der Corona-Erfahrungen auszutauschen.
- Die Corona-Krise wird von mehr als 90% der befragten Banken als Impuls gesehen, um die Digitalisierung stärker voranzutreiben.
- Bei zwei Drittel der Befragten machen 50% bis 70% der Mitarbeiter Homeoffice, wobei 58% der Umfrageteilnehmer die Homeoffice-Möglichkeiten nur mittelmäßig bis schlecht zur Verfügung stellen.
- 88% planen die Möglichkeit, von der Ferne aus arbeiten zu können, stark auszubauen.

3.2.1. Risiken für Unternehmen in der Corona-Pandemie

Die Risiken für Unternehmen in der Covid-19-Pandemie werden in dieser Arbeit anhand von zwei unabhängigen Studien dargelegt. Die erste Studie wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (kurz BMWi) in Auftrag gegeben und von KANTAR durchgeführt. Diese Studie wurde zweimal durchgeführt, im April und im Juni 2020. Die hier dargelegten Ergebnisse beziehen sich auf die Umfrage vom Juni 2020, bei der 1000 deutsche Unternehmen befragt wurden (vgl. BMWi, 2020).

Abbildung 14 zeigt das Ergebnis der BMWi-Studie. 59% der befragten Unternehmen verzeichnen demnach einen starken bis sehr starken Rückgang der Nachfrage und 96% sind insgesamt davon betroffen. Dies führt bei 33% zu starken bis sehr starken Liquiditätsengpässen, insgesamt sind 72% der Unternehmen in irgendeiner Form davon betroffen. Auch wenn 35% stark bis sehr stark von Unternehmensschließungen betroffen sind, sind insgesamt 47% in irgendeiner Form davon betroffen. Im Vergleich dazu haben in Summe 52% Schwierigkeiten beim Bezug von Vorleistungen oder Zwischenprodukten in verschiedenen Schweregraden. Laut dieser Studie sind die befragten Unternehmen also von diesen vier Risiken am stärksten betroffen.

Abbildung 14 – Ausmaß der Auswirkungen der Corona-Pandemie bei negativ betroffenen Unternehmen.

(Quelle: BMWi, 2020)

Die zweite Studie wurde von dem DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.) im Zeitraum vom 17.11.2020 bis 20.11.2020 erhoben, wobei mehr als 13.000 Unternehmen befragt wurden (vgl. Statista, 2020).

In Abbildung 15 kann das Ergebnis der Studie abgelesen werden. Demnach spüren 13% der Unternehmen keine negativen Auswirkungen bedingt durch die Covid-19-Pandemie und 6% verzeichnen sogar einen Nachfrageanstieg. Jedoch sind mit 51% mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen von einer geringeren Nachfrage betroffen. Dazu kommen 29% durch Stornierungen betroffene Unternehmen. Auf Platz 3 der Risiken steht mit 26% der Stillstand der geschäftlichen Tätigkeiten und Platz 4 belegen mit 24% die Ausfälle durch fehlende Mitarbeiter.

Abbildung 15 – Auswirkungen des Coronavirus auf Geschäfte deutscher Unternehmen im November 2020.
(Quelle: Statista, 2020)

Die beiden Studien lassen sich aus mehreren Gründen nicht miteinander vergleichen: Die Befragungen wurde zu unterschiedlichen Zeiträumen, mit einer unterschiedlichen Anzahl von Teilnehmern und unterschiedlichen Fragestellungen durchgeführt. Über die Durchführungsart liegen keine Informationen vor. Insbesondere der Zeitraum ist natürlich bei einer Pandemie ein sehr relevanter Faktor, da mit stetigem Voranschreiten ohne Impfmöglichkeiten eine Verschlimmerung der Lage eintritt. Nichtsdestotrotz können folgende nachteilige und verbreitete Entwicklungen als Unternehmensrisiken während der Covid-19-Pandemie festgehalten werden: Nachfragerückgang, Liquiditätsengpässe, Probleme in der Lieferkette, Probleme auf dem Absatzweg, Ausfall von Mitarbeitern, Stornierung von Aufträgen, Geschäftsschließungen bzw. Einschränkung des Geschäfts.

3.2.2. Indirekte Risiken für Unternehmen in der Covid-19-Pandemie

Als indirekte Risiken für Unternehmen werden in dieser Arbeit die Risiken bezeichnet, welche nicht direkt aus dem Coronavirus hervorgehen oder aus den vom Staat beschlossenen Maßnahmen resultieren.

Cyberkriminalität

Gefälschte E-Mails der Weltgesundheitsorganisation

Ein Themenblock für diese indirekten Risiken betrifft die Cyberkriminalität. Auch wenn es generell bei vielen Unternehmen oben auf der Liste steht, so hat dieses Thema während der Corona-Pandemie spezielle Aufmerksamkeit erregt. So wurden gefälschte E-Mails, die den vermeintlichen Absender „Weltgesundheitsorganisation“ gehabt haben, mit einer Schadsoftware versendet und als Covid-19-Informationen getarnt (vgl. Haufe, 2020).

Fake-Shops im Internet

Mit Fakeshops im Internet versuchen Cyberkriminelle, bspw. Atemschutzmasken und Hygieneartikel zu verkaufen. Nach Zahlung wird jedoch nicht geliefert und man hat seine Daten preisgegeben (vgl. ebenda).

Mentale Gesundheit der Mitarbeiter

Ängste, Sorge und Depressionen haben durch Corona deutlich zugelegt. Es gibt also abgesehen von direkten körperlichen Folgen für Covid-19-Infizierte auch indirekte seelische Folgen, auch für nicht Infizierte. Dies ist durch die Kontaktverbote und Shutdowns bedingt, wodurch der zwischenmenschliche Kontakt leidet (vgl. Abbott, 2021).

3.2.3. Betriebliche Pandemieplanung

3.2.3.1. Empfehlungen für das Verhalten vor, während und nach einer Pandemie

In diesem Kapitel werden die Empfehlungen des BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) dargelegt. In dem Handbuch „Betriebliche Pandemieplanung – zweite erweiterte und aktualisierte Auflage des BBK“ wird ausführlich beschrieben, wie sich Betriebe

auf eine Pandemie vorbereiten können und auch wie diese sich in den jeweiligen Phasen verhalten sollen. Tabelle 3, 4 und 5 geben jeweils einen Überblick über die Handlungsempfehlungen des BBK für die jeweilige Pandemiephase. Im BBK-Handbuch wird jeder dieser Übersichtspunkte mit weiteren Unterpunkten detailliert beschrieben, darum eignen sich die untenstehenden Tabellen nur dazu, eine grobe Idee von den empfohlenen Maßnahmen zu bekommen. Im Anhang dieser Arbeit sind ausführlichere Checklisten angefügt, der Autor empfiehlt jedoch, zusätzlich das BBK-Handbuch zu studieren.

Empfehlungen für die Interpandemische Phase
Betriebliche und personelle Planung
Stäbe bilden
Kernfunktionen des Betriebs festlegen, Mindestbesetzung bestimmen
Absprache mit Geschäftskunden und Lieferanten treffen
Veränderte Funktionen für Unternehmensbereiche festlegen
Personalversorgung und -betreuung planen
Versorgung und Schutz des Unternehmens sichern
Kontakte zu Einrichtungen außerhalb des Betriebs aufbauen
Vorsorge für Mitarbeiter im Ausland treffen
Beschaffung von Medizin- und Hygiene-Materialien
Bedarf an Hilfsmitteln ermitteln
Atemschutzmasken beschaffen
Handschuhe beschaffen
Weitere persönliche Schutzausrüstung beschaffen
Reinigungs- und Desinfektionsmittel beschaffen
Weitere Hilfsmittel beschaffen
Arzneimittel beschaffen
Kommunikation und Information
Innerbetriebliches Kommunikationsnetz entwickeln
Externes Kommunikationsnetz aufbauen
Informationen an Mitarbeiter weiter geben
Mitarbeiter in hygienischem Verhalten unterweisen und dazu anleiten
Vorbereitende medizinische Planung
Aufgaben, Umfang und Qualifikation des medizinischen Personals planen
Medizinisches Personal gewinnen und verpflichten
Kompetenzen zuweisen
Medizinisches Personal schulen und fortbilden
Besondere Arbeitsabläufe in der Pandemiephase festlegen
Besondere Schutzmaßnahmen für das medizinische Personal festlegen

Tabelle 3 – Betriebliche Pandemieplanung – Empfehlungen für die Interpandemische Phase- (Quelle: BBK, 2010, S. 20)

Empfehlung für die pandemische Phase
Aufrechterhaltung Minimalbetrieb
Betrieblichen Pandemieplan aktivieren
Produktion anpassen
Kommunikation anpassen
Persönliche Kontakte reduzieren
Informationstechnologie sichern
Werkschutz aktivieren
Organisatorische Maßnahmen für das Personal
Personalbedarf an Pandemiesituation anpassen
Versorgung und Betreuung des aktiven Personals sicherstellen
Verhaltensregeln im täglichen Umgang einhalten
Mitarbeiter kontinuierlich informieren
Externe Informationen
Informationen von Fachbehörden über die Pandemie-Entwicklung einholen
Netzwerk mit anderen Betrieben nutzen
Informationen über behördliche Entscheidungen einholen
Informationen mit Behörden austauschen
Externe Krisenkommunikation aktivieren
Medizinische Maßnahmen
Betrieblichen Gesundheitsdienst (BGD) aktivieren
Betriebszugang steuern
Mit Erkrankung von Beschäftigten am Arbeitsplatz umgehen
Hilfsmittel ausgeben
Medikamente ausgeben, Impfungen durchführen
Beschäftigten medizinische Informationen anbieten
Andere medizinische Notfälle in der Pandemiephase berücksichtigen
Maßnahmen für Angehörige und Auslandsmitarbeiter
Kontakt mit Angehörigen und Familie suchen
Im Krankheitsfall eines Mitarbeiters: Angehörige unterstützen
Im Krankheitsfall eines Angehörigen: Mitarbeiter unterstützen
Mitarbeiter und Angehörige im Ausland unterstützen

Tabelle 4 – Betriebliche Pandemieplanung – Empfehlungen für die pandemische Phase. (Quelle: BBK, 2010, S. 20f)

Empfehlungen für die Übergangsphase
Rückkehr zur Normalität mitteilen
Kooperation mit vorübergehenden Partnern lösen
Betriebsfunktionen in Normalzustand bringen
Mitarbeiter über betriebliche Bewältigung der Pandemie informieren
Pandemiefolgen für den Betrieb auswerten
Mängel des Pandemieplans analysieren und beseitigen

Tabelle 5 – Betriebliche Pandemieplanung – Empfehlungen für die Übergangsphase. (Quelle: BBK, 2010, S. 21)

3.2.3.2. Staatliches Eingriffsrecht im Katastrophenfall

Laut BBK kann eine ganzheitliche betriebliche Pandemieplanung nur durchgeführt werden, wenn einem Unternehmen auch die Eingriffsrechte des Staates im Katastrophenfall bekannt sind. Darum hat dieses Kapitel in dieser Arbeit seinen Platz gefunden, insbesondere auch weil laut BBK in der Regel diese Kenntnisse nicht vorhanden sind (vgl. BKK, 2010, S. 161).

Eine Katastrophe ist bspw. laut § 1 II Landeskatastrophenschutzgesetz Baden-Württemberg wie folgt definiert: „Katastrophe im Sinne dieses Gesetzes ist ein Geschehen, das Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen oder Tiere, die Umwelt, erhebliche Sachwerte oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung in so ungewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt, dass es geboten erscheint, ein zu seiner Abwehr und Bekämpfung erforderliches Zusammenwirken von Behörden, Stellen und Organisationen unter die einheitliche Leitung der Katastrophenschutzbehörde zu stellen.“ Katastrophenschutz ist Länder- und keine Bundesangelegenheit, dies ist durch das föderalistischen System in Deutschland begründet (vgl. BKK, 2010, S. 161-164).

Wurde ein pandemiebedingter Katastrophenfall ausgerufen, so kann der Staat durch folgende Rechte in ein Unternehmen eingreifen (vgl. ebenda, S. 165):

- § 3 I VerKLG: „Für den in § 1 genannten Zweck können folgende Leistungen angefordert werden ... 2. die Überlassung von Verkehrsmitteln und -anlagen zum Gebrauch ...“
- § 3 II PTSG: ... können Unternehmen nach § 2 verpflichtet werden ... ein Mindestangebot an Post- und Telekommunikationsdienstleistungen aufrechtzuerhalten ...“
- § 2 I EVG: „... können Vorschriften erlassen werden über ... 6. die vorübergehende Umstellung von Betrieben der Ernährungswirtschaft, ...“

Dazu kommt die Möglichkeit, dass der Staat Mitarbeiter als Katastrophenhelfer bestimmen kann und auch dass Mitarbeiter, welche dem Technischen Hilfsdienst oder der Freiwilligen Feuerwehr angehören, beansprucht werden. Für all diese Eingriffe fallen Entschädigungen an, diese werden jedoch nicht die tatsächlichen Betriebsaufwände/Verluste des Unternehmens ausgleichen können (vgl. ebenda, S. 164f). Diesbezüglich lassen sich nur bedingt

Vorbereitungen treffen oder Pläne entwickeln, jedoch sollten sich die Unternehmen der Thematik bewusst sein, um nicht überrascht zu werden.

4. Empirischer Teil: Wie die Corona Pandemie das Risikomanagement deutscher Unternehmen verändert und wie diese mit der Pandemie umgegangen sind

4.1. Untersuchungsdesign und Erhebungsmethode

In der durchgeführten Studie wurden die Daten quantitativ erhoben. Das Ziel der quantitativen Erhebung ist es, eine möglichst große Anzahl von Datensätzen zu sammeln und diese statistisch auszuwerten. Die qualitative Datenerhebung, welche mit Interviews durchgeführt wird und deren Ergebnisse interpretiert werden müssen, hat im Gegensatz zur quantitativen Datenerhebung einen niedrigen Stellenwert in den Wirtschaftswissenschaften und ist mehr in den Geisteswissenschaften zu finden (vgl. Oehlrich, 2019, S. 84).

Zur empirischen quantitativen Datenerhebung wurde ein Fragebogen an alle SDAX-, MDAX- und DAX-Unternehmen versendet. DAX ist dabei die Abkürzung für Deutscher Aktien Index, wobei das S für Small-Cap (entspricht kleinen Unternehmen) und M für Mid-CAP (entspricht mittelgroßen Unternehmen) steht. Zum Zeitpunkt der Erhebung hat der DAX die 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen enthalten, gefolgt von dem MDAX mit den nächsten 60 und dem SDAX mit weiteren 70 Unternehmen. Grund für diese Auswahl war zum einen, eine möglichst große Anzahl von Rückantworten zu erhalten, und zum anderen die Tatsache, dass jedes deutsche börsennotierte Unternehmen gesetzlich verpflichtet ist, Risikomanagement durchzuführen (s.a. Kapitel 2.3.2.1.).

Der Aufbau des Fragebogens entspricht dem in Kapitel 1.4. beschriebenen. Abbildung 16 zeigt die Stufen des von Gleißner entwickelten Reifegradmodells für Risikomanagement.

Die sechs Entwicklungsstufen des Risikomanagements: Mehrwert entsteht, wenn Risikoinformationen zu besseren Entscheidungen führen

Abbildung 16 – Die sechs Stufen des Risikomanagements. (Quelle: Gleißner, 2016)

Beim Erstellen des Fragebogens wurden für jede Stufe zwei einseitige Frageblöcke erstellt, um den Zustand vor und nach der Covid-19-Pandemie abzufragen. Somit kann zum einen bestimmt werden, auf welcher Entwicklungsstufe sich ein Unternehmen befindet, und zum anderen wird durch das Delta ermittelt, ob es nach der Covid-19-Pandemie Änderungen im Risikomanagement des Unternehmens gab.

Der Fragebogen wurde mit einem Onlineumfragetool erstellt, versendet und online durchgeführt. Zudem wurden 15 Ansprechpartner über die Business-Plattform LinkedIn angeschrieben. Insgesamt wurden 160 Unternehmen meist über deren Presse oder über den Investor-Relations-Kontakt per E-Mail angeschrieben, da in den wenigsten Fällen ein direkter Ansprechpartner für das Risikomanagement ausgemacht werden konnte. Die Umfrage hat in dem Zeitraum vom 21.01.2021 bis 20.02.2021 stattgefunden. Als intrinsische Anreize zur Studienteilnahme wurden die Möglichkeiten aufgezeigt, die Ergebnisse der Arbeit zu erhalten und die Wissenschaft zu unterstützen. Zwölf Unternehmen haben an der Umfrage teilgenommen, was einer Rücklaufquote von 7,5% entspricht. Diese zwölf Teilnahmen wurden um zwei nicht

abgeschlossene Fragebögen bereinigt, was einem finalen Ergebnis von zehn auswertbaren Datensätzen entspricht, dies sind 6,25% aller angeschriebenen Unternehmen.

4.2. Analyseverfahren

Die überschaubare Anzahl von zehn Rückmeldungen ermöglicht es, für jedes der zehn Unternehmen eine eigene Ergebnispräsentation zu erstellen, ebenso für das Gesamtergebnis. Somit werden die einzelnen Auswertungen wie auch die Gesamtbewertung anhand der Häufigkeitsverteilung, des arithmetischen Mittelwerts sowie der Betrachtung und ggf. Erwähnung der Standardabweichung analysiert.

Zur Falsifizierung der HT1 wird zuerst geprüft, welche Unternehmen bestätigt haben, dass Risikobewältigungsmaßnahmen für das Risiko Pandemie bereits vor der Covid-19-Pandemie in Ihrem Risikomanagement definiert wurden. Im nächsten Schritt wird durch den Vergleich der Beantwortungsmuster beider Frageblöcke für jede Entwicklungsstufe ermittelt, ob es Veränderungen in den jeweiligen Unternehmen gegeben hat. Anschließend wird per Häufigkeitsverteilung das Gesamtergebnis ermittelt. Das Vorhandensein von Risikobewältigungsmaßnahmen impliziert eine Planung, wie mit dem Risiko Pandemie und aller Folgerisiken umgegangen wird, um mögliche Zielabweichungen zu korrigieren (s.a. Kapitel 3.2.3.1.). Daher wird die Abfrage dieses Parameters als ausreichend angesehen, um zu prüfen, ob ein Unternehmen auf das Risiko Pandemie vorbereitet war.

Um die HT2 falsifizieren zu können, müssen die Risikoleistungskennzahlen der Unternehmen hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit auf die Covid-19-Pandemie ermittelt werden. Nachfolgend wird für die Bezeichnung Risikoleistungskennzahlen die Abkürzung des englischen Begriffs Key Performance Indicator, KPI, verwendet. Grund hierfür ist, dass im Weiteren auch englische Abkürzungen für die verwendeten Risiko-KPIs verwendet werden und diese somit auch international verstanden werden können. Die Art der KPIs inklusive der Namensvergabe ist an das Konzept der Informationstechnologie, bei dem KPIs hinsichtlich der Fehlererkennung und -beseitigung verwendet werden, angelehnt.

- MTTAR Mean Time to Analyze Risk
(Zeit bis zur Risikoanalysezeit)

- MTTDRMM Mean Time to Discuss Risk Management Measures
(Zeit bis zur Diskussion von Risikobewältigungsmaßnahmen)
- MTTDORMM Mean Time to Decide on Risk Management Measures
(Zeit bis zur Beschließung von Risikobewältigungsmaßnahmen)
- MTTCRMM Mean Time to Communicate Risk Management Measures
(Zeit bis zur Kommunikation der Risikobewältigungsmaßnahmen)
- MTTERMM Mean Time to Execute Risk Management Measures
(Zeit bis zur Durchführung der Risikobewältigungsmaßnahmen)

Die Berechnung der KPIs erfolgt, indem man den Risikoeintritt als Startdatum festlegt und dann die Tage bis zur jeweiligen Aktion zählt. In dieser Studie entspricht das Startdatum dem Datum, an dem die WHO bzgl. Covid-19 den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat, also dem 30.01.2020. Dieses Datum liegt nach dem Auftreten der ersten Fällen in China, Thailand, USA, Frankreich und Deutschland, aber auch vor dem laut WHO deklarierten offiziellen Pandemiebeginn am 11.03. Begründet wird diese Entscheidung damit, dass bis zum 30.01.2020 ein weltweites Fortschreiten der Covid-19-Pandemie über die Medien deutlich erkennbar war und dieses Datum von einer offiziellen Stelle im weltweiten Gesundheitswesen festgelegt wurde. Im Idealfall hat man natürlich schon früher reagiert, bspw. am 23.01. als die chinesische Stadt Wuahn abgeriegelt wurde. Dieses Ereignis hat auch schon den Ernst der Lage gezeigt (s.a. Kapitel 2.2.3.).

Abschließend werden die Risikobewältigungsmaßnahmen und deren Bewertungen in einer Gesamtübersicht per Häufigkeitsverteilung ausgewertet.

4.3. Auswertung und Analyse der Ergebnisse

Die dargestellten Ergebnisse der Frageblöcke 1 bis 6 sind wie folgt zu interpretieren: U(n) steht für das jeweilige Unternehmen, die Zahlen in den Felder stehen für 1 = „erfüllt“, 2 = „teilweise erfüllt“ und 3 = „nicht erfüllt“. Die Abbildungen zeigen, wie sich die Antworten und somit auch das Verhalten vor und nach der Covid-19-Pandemie geändert haben. Steht nur eine Zahl in den Spalten U(n) bedeutete das, dass sich nicht geändert hat – die Antwort ist gleichgeblieben.

Existieren zwei durch ein Komma getrennte Zahlen (x, y) so steht die erste Zahl (x) für die Antwort, welche sich auf die Zeit nach der Covid-19-Pandemie bezieht, und die zweite Zahl (y) für die Antwort mit dem Bezug vor der Covid-19-Pandemie. AM v.d.P. steht für „arithmetisches Mittel vor der Pandemie“ und AM w.d.P. steht für „arithmetisches Mittel nach der Pandemie“. Da die Abbildungen jeweils beide abgefragte Antworten (vor und nach der Pandemie) beinhalten, werden auch beide Kennzahlen AM w.d.P. und AM v.d.P. benötigt, um das jeweilige arithmetische Mittel zu repräsentieren. Im Gegensatz zu den Zahlen für U(n) handelt es sich bei den arithmetischen Mitteln nicht um durch Komma getrennte Zahlen, sondern um einfache Dezimalzahlen. Die fett hervorgehobenen Zahlen in diesem Bereich zeigen jeweils eine Veränderung auf.

[Frageblock 1]	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	AM v.d.P.	AM w.d.P.
Sind Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Risikomanagement klar zugeordnet?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sind alle Regelungen zu Identifikation, Quantifizierung und Überwachung von Risiken angemessen, wirksam und für Dritte nachvollziehbar dokumentiert?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Werden geeignete Arten von Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Risikoquantifizierung genutzt (beispielsweise Dreiecksverteilung mit Mindestwert, wahrscheinlichstem Wert und Maximalwert) für das Kostenwachstum?	1	2	3	3	1	2	2	2	3	3	2,2	2,2
Werden die existierenden Risikobewältigungsmaßnahmen im Rahmen der Risikoquantifizierung berücksichtigt?	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1	1,1
Gibt es ein geeignetes und einheitlich verwendetes Risikomaß, um einzelne Risiken quantitativ vergleichen und priorisieren zu können?	1	1	1,2	1	1	1	2	2	1	1	1,3	1,2
Ist klar erläutert, was eine „bestandsgefährdende Entwicklung“ (§ 91 AktG) ist (z. B. Verletzung von Covenants)?	1	2	1	2	2	1	2,3	1	1	2	1,7	1,6
Wird eine Risikoaggregation regelmäßig durchgeführt, um bestandsgefährdende Entwicklungen aus Kombinationseffekten von Einzelrisiken zu erkennen?	1	3	2	1	2	2	2,3	1	1	3	1,9	1,8
Sind die Wege für ein effizientes internes Risikoreporting und die Risikokommunikation (mit Bezug auf geeignete Schwellenwerte) festgelegt?	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1,1	1,1
Gibt es eine adäquate Verfahrensweise bzgl. „Ad-hoc“-Meldungen zu Risiken und ihre Wirkungen?	1	1,2	1	2	1	1	1	1	1	1	1,2	1,1
Werden Unternehmensführung und Aufsichtsrat regelmäßig über Einzelrisiken und Gesamumfang der Risiken informiert?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Abbildung 17 – Ergebnisse Frageblock 1. (Quelle: Eigene Darstellung)

Frageblock 1, dessen Ergebnisse in Abbildung 17 dargestellt werden, untersucht, ob die regulatorischen Vorgaben für das Risikomanagement erfüllt werden (KonTragG-Konformalität). Hierbei ist jedoch der Punkt bzgl. der Wahrscheinlichkeitsverteilung als optional zu sehen, da hier eine spezifische Methode abgefragt wird, welche aber nicht verpflichtend vorausgesetzt wird. Klammert man also diese Frage aus der Bewertung aus, erfüllen nur zwei der zehn befragten Unternehmen die Anforderung an diese Entwicklungsstufe komplett. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in allen befragten Unternehmen klar zugeordnet, es sind auch die Regeln zur Risikoidentifikation, -überwachung und -quantifizierung durchgehend nachvollziehbar und die Unternehmensführung wird regelmäÙig über die Risikosituation informiert. Auch fällt auf, dass bezüglich der Definition

der Bestandsgefährdung und der Risikoaggregation ein Nachholbedarf bei den Unternehmen existiert (vgl. Gleißer et al., 2019, S. 38).

[Frageblock 2]	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	AM v.d.P.	AM w.d.P.
Werden Chancen und Gefahren (Risiken) mit Bezug auf Planwerte betrachtet (Risiken als wesentliche Ursache einer Planabweichung)?	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1,3	1,3
Werden auch strategische Risiken erfasst und in der Unternehmensführung regelmäßig diskutiert, insbesondere Gefährdungen der Erfolgspotenziale?	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1,2	1,2
Sind bestehende (Management-) Systeme, beispielsweise Controlling in die Risikoanalyse eingebunden?	1	2	1	1	1	1	1,2	1	1	1	1,2	1,1
Wird die Risikoaggregation im Kontext der Planung durchgeführt, werden also Risiken den Positionen zugeordnet, bei denen sie Abweichungen auslösen können?	2	3	1	3	1	1	3	2	1	2	1,9	1,9
Liegt eine integrierte Planung zugrunde, werden also neben einer Erfolgsrechnung auch Bilanz und Cashflow betrachtet?	2	2	1,2	3	1	2	1	1	1	1	1,6	1,5
Werden Einsatz und Nutzen von Risikobewältigungsmaßnahmen beurteilt und überwacht?	2	1	1,2	3	1	1	2	1	1,2	1	1,6	1,4
Ist eine zur Unternehmensstrategie konsistente Risikopolitik formuliert, die den Rahmen von Risikomanagement und risikoorientierter Unternehmensführung beschreibt?	3	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1,6	1,6
Verfügt der Risikomanager über die notwendigen Kompetenzen, Ressourcen und Rechte (beispielsweise Informationsrecht über alle potenziell risikobehafteten Vorgänge wie beispielsweise geplante Akquisitionen oder Investitionen)?	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1,5	1,5
Werden die Implikationen der Risikoanalysen für Finanzierungsstruktur (Eigenkapitalbedarf) und angemessene Fremdkapitalkonditionen ausgewertet?	2	3	2	3	1	2	2	1	2	1	1,9	1,9
Wird Risiko im Rahmen der Strategiefindung als wesentlicher Aspekt bei der Auswahl strategischer Handlungsoptionen betrachtet (Ziel: Robuste Strategie)?	2	2	1	2	3	2	2	1	1	2	1,8	1,8

Abbildung 18 – Ergebnisse Frageblock 2. (Quelle: Eigene Darstellung)

Frageblock 2 fragt die Erfüllung der Stufe 4 des Reifegradmodells ab. Die Erfüllung dieser Stufe bestätigt ein ökonomisches entscheidungsorientiertes Risikomanagement, da u.a. eine Risikoaggregation in einer integrierten Unternehmensplanung ihren Platz findet. Zudem wird die Wirkung auf zukünftige Ratings untersucht und relevante Risikoinformationen werden dem Vorstand und Aufsichtsrat bei Entscheidungen zur Verfügung gestellt (vgl. ebenda). Kein Unternehmen erfüllt alle abgefragten Punkte vollständig. Jedoch sind zwei Unternehmen mit nur einer Abweichung mit „teilweise erfüllt“ anstatt „vollständig erfüllt“ von der vollständigen Erfüllung der Stufe 4 entfernt. Insgesamt ergibt sich ein sehr durchmischtes Bild. Drei Punkte fallen positiv auf, da sie von acht von zehn bzw. neuen von zehn Unternehmen vollständig erfüllt werden. Es werden größtenteils Chancen und Risiken mit Bezug auf die Planabweichung betrachtet, strategische Risiken werden mit der Unternehmensführung besprochen und es sind meist weitere Managementsysteme in das Risikomanagement eingebunden. Die Punkte bzgl. der Einbeziehung des Risikos zur Strategiefindung und einer Risikoaggregation im Kontext der Unternehmensplanung weisen den stärksten Aufholungsbedarf im Bereich ökonomisches, entscheidungsorientiertes Risikomanagement auf.

[Frageblock 3]	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	AM v.d.P.	AM w.d.P.
Existieren Instrumente zur quantitativen Bewertung des ökonomischen Mehrwerts von Maßnahmen der Risikobewältigung (beispielsweise Total Cost of Risk bei Hedging, Versicherungen)?	2	2	2	3	3	2	2	1	1	2	2	2
Sind Risikopolitik und Risikokultur im Unternehmen erkennbar?	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1,5	1,5
Werden alle Synergien zwischen Risikomanagement und anderen Managementsystemen, beispielsweise Controlling, Planung und Qualitätsmanagement, für die Datenbeschaffung und Analyse von Risiken genutzt?	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1,8	1,8
Werden Kapitalkosten risikogerecht aus der Risikosituation (Ertragsrisiko aus Risikoaggregation) abgeleitet?	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2,4	2,4
Werden Simulationsergebnisse adressatengerecht zur Unterstützung von Managemententscheidungen aufbereitet?	2	2	3	3	3	2	3	1	3	2	2,4	2,4

Abbildung 19 – Ergebnisse Frageblock 3. (Quelle: Eigene Darstellung)

Frageblock 3 prüft, ob ein integriertes und wertorientiertes Risikomanagement vorliegt. Dies wird bspw. mit der Frage über die Integration von Unternehmenssystemen in das Risikomanagement, sowie über die Verbindung des Risikomanagements mit Finanzkennzahlen erreicht (vgl. ebenda, S. 41). Nachholbedarf besteht bei der Verwendung von Simulationen zur Abwägung von Managemententscheidungen und der risikogerechten Ableitung der Kapitalkosten aus der Risikosituation. Positiv hervorzuheben ist, dass bei der Hälfte der befragten Unternehmen Risikopolitik und Risikokultur im Unternehmen erkennbar sind.

[Frageblock 4]	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	AM v.d.P.	AM w.d.P.
Geht ein Großteil der Mitarbeiter in ihrer normalen Tätigkeit bewusst auf Chancen und Risiken ein?	2	1	1	3	1	1	2	2	1	3	1,7	1,7
Werden Parameterunterschiede und andere Metarisiken bei der Risikoqualifizierung erfasst?	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2,4	2,4
Wird jedes Management auch als Risikomanagement betrachtet, weil die Wirkung der Aktivität unsicher ist?	1	3	2	3	2	2	3	1	2	2	2,1	2,1
Wird das strategische Ziel eines 'Robusten Unternehmens' mit optimalen Ertrag-Risiko-Profil (weitgehend) erreicht?	2,3	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1,6	1,7

Abbildung 20 – Ergebnisse Frageblock 4. (Quelle: Eigene Darstellung)

Frageblock 4 fragt ein ganzheitliches Risikomanagement ab, indem auch für Entscheidungen abseits der Managementebene Chancen und Risiken betrachtet werden. Die Frage bzgl. der Parameterunterschiede und Metarisiken muss aus der Betrachtung herausgenommen werden, da in der Frage „Risikoqualifizierung“ anstatt „Risikoquantifizierung“ steht. Es gab nur für den Punkt optimales Ertrag-Risiko-Profil eine Änderung von vor zu während der Pandemie und auch nur bei einem Unternehmen. Dieser Punkt wurde auch als einziger vor der Pandemie von keinem Unternehmen als nicht erfüllt gekennzeichnet. In den meisten Unternehmen gehen Mitarbeiter bei normalen Tätigkeiten bewusst auf Chancen und Risiken ein. Für den Punkt, Management generell als Risikomanagement zu betrachten, fallen die Ergebnisse durchmischtes aus.

[Frageblock 5]	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	AM v.d.P.	AM w.d.P.
Informieren Sie sich proaktiv über aktuelle Risikoeinschätzungen?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0	1,0
Sind Sie mit den Risikoeinschätzungen zu dem Thema Pandemie vertraut?	1	1,2	1,2	1	1	1,2	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,0
Sind Sie mit den Risikoeinschätzungen der World Health Organization aus den letzten Jahren vertraut?	2	2	2	2	2	2	1	1	1,2	2	1,8	1,7
Betrachten Sie eine Pandemie generell als möglich und somit als Risiko?	1	1,2	1,2	1	1,2	1	1	1	2	1,2	1,5	1,1
Existiert Pandemie als dokumentiertes Risiko in Ihrem Risikomanagement?	1	1,2	1,2	1,2	2	1,2	1	1,2	1,2	1,2	1,8	1,1
Existiert eine Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko Pandemie in Ihrem Risikomanagement?	1	1,2	2	1,2	2	1,2	1	2	1,2	1,2	1,8	1,3
Existiert eine Risikoquantifizierung für das Risiko Pandemie in Ihrem Risikomanagement?	1,2	1,2	2	1,2	2	1,2	1,2	2	2	1,2	2,0	1,4
Existieren Risikobewältigungsmaßnahmen für das Risiko Pandemie in Ihrem Risikomanagement?	1	1,2	1,2	1,2	2	1,2	1	1	1,2	1,2	1,7	1,1
Verwenden Sie einen standardisierten Risikokatalog?	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1,2	1,2
Auf einer Skala von 0,1 bis 10: Wie hoch wurde die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko Pandemie eingestuft?	1	8 / 0,1	k.a. / 0,1	5 / 1	k.a.	5 / 2	1 / 0,5	0,1	1 / k.a.	4 / 0,1	0,6	3,0

Abbildung 21 – Ergebnisse Frageblock 5. (Quelle: Eigene Darstellung)

Frageblock 5 legt den Fokus auf den Umgang des Risikomanagements mit dem Thema Pandemie. An dieser Stelle hat sich das Risikomanagement am stärksten verändert, wenn man das Verhalten vor und während der Pandemie miteinander vergleicht. Positiv fällt auf, dass sich alle Unternehmen bereits vor der Pandemie durchgehend proaktiv über aktuelle Risikoeinschätzungen informierten. Weiterhin fällt positiv auf, dass in diesem Frageblock keine Frage von Unternehmen mit „nicht erfüllt“ beantwortet wurde. Es wurden also die Fragen entweder mit „erfüllt“ oder „teilweise erfüllt“ beantwortet. Die stärksten Änderungen gab es für die Punkte „existierender Risikobewältigungsmaßnahmen für das Risiko Pandemie“, „Risikoquantifizierung für das Risiko Pandemie“ und „Pandemie als dokumentiertes Risiko“. Die geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit einer Pandemie hat sich nach dem arithmetischen Mittel von 6% auf 30% erhöht.

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	AM
Frageblock 1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0,4
Frageblock 2	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0,4
Frageblock 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frageblock 4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1
Frageblock 5	1	6	4	4	1	5	1	2	5	6	3,5
Summe	2	7	7	4	1	5	4	2	6	6	4,4

Abbildung 22 – Anpassungen pro Unternehmen und Frageblock. (Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 22 zeigt die Anpassungen pro Unternehmen für den jeweiligen Fragebogen sowie die Gesamtsumme der Änderungen pro Unternehmen. U1, U7 und U8, die bereits vor der Covid-19-Pandemie Risikobewältigungsmaßnahmen im Falle einer Pandemie definiert hatten, wurden durch einem gelben Hintergrund hervorgehoben. U2 und U3 haben mit sieben Änderungen in deren Risikomanagement die meisten Anpassungen durchgeführt, gefolgt von U9 und U10 mit jeweils sechs Änderungen. Auffällig ist, dass die insgesamt meisten

Änderungen in Frageblock 5 aufgeschlagen sind. Im Gegensatz dazu hat kein Unternehmen in Frageblock 3 eine Anpassung vorgenommen, dieser Frageblock steht für das integrierte und wertorientierte Risikomanagement. Frageblock 5 fragt die Änderungen im Verhalten auf das Risikomanagement bzgl. des Risikos Pandemie ab.

[Frageblock 6] Durchgeführte Maßnahmen	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Temporäre Werks- / Büroschließung	1	0	4	4	3	3	3	3	3	4
Für Mindestabstand zwischen Arbeitsplätzen sorgen	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Desinfektion der Produktionsstätten / Büroschließung	1	0	0	3	3	3	3	3	3	3
Beschaffung von Schutzausrüstung für Ihre Mitarbeiter wie bspw. Mundnasenmasken und Handschuhe?	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Zur Verfügungstellung von Desinfektionsspendern in den Werken / Büroschließung	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kommunikation über die Situation und beschlossene Maßnahmen im Unternehmen?	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Zur Verfügungstellung eines Kommunikationskanal für Mitarbeiter, um Zwischenfälle melden zu können.	1	0	4	3	3	3	3	3	3	3
Kommunikation mit den Key Stakeholdern (Wie bspw. Investoren, Kunden oder die lokale Gemeinde)	1	1	3	1	3	3	3	3	3	3
Kommunikation auf der Unternehmens-Website?	1	1	3	3	0	3	0	4	3	3
Erstellung und Kommunikation eines Business Continuity Plans	1	3	4	4	3	3	3	0	3	3
Zusammenstellung eines Krisenteams (Welches die Kommunikation, Koordination, Abstimmung mit allen Beteiligten und Ausarbeitung von Maßnahmen übernimmt)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Anordnen von Heimarbeit, wo auch immer möglich.	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Betrachtung und Kommunikation entlang der Supply Chain, um zu prüfen ob die Versorgen sichergestellt werden kann.	1	3	3	1	3	3	3	1	0	3
Alternative Lieferanten identifizieren und kontaktieren.	0	3	3	1	0	3	3	1	0	3
Eine zweite Produktionsstätte aufbauen.	0	0	4	4	0	4	0	4	0	4
Auslagerung von einzelnen Prozessen.	0	0	4	4	0	4	0	4	4	4
Proaktive Kommunikation über den Vortschritt im Umgang mit der Pandemie.	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3
Kommunikation der Risikobewältigungsmaßnahmen.	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3
Fiebermessung der Mitarbeiter vor dem Betreten der Büro- bzw. Produktionsräume.	4	0	4	4	4	1	4	4	4	4

Abbildung 23 – Ergebnisse Frageblock 6. (Quelle: Eigene Darstellung)

In dem Frageblock über die durchgeführten Maßnahmen steht 0 für „nicht beurteilbar“, 1 für „durchgeführt“, 2 für „dokumentiert“, 3 für „durchgeführt und dokumentiert“ und 4 für „weder durchgeführt noch dokumentiert“.

Ein Punkt fällt deutlich auf: Acht von zehn Unternehmen haben angegeben, eine Fiebermessung der Mitarbeiter vor dem Betreten der Büro- bzw. Produktionsräume weder durchgeführt noch dokumentiert zu haben. Eine zweite Produktionsstätte aufzubauen oder einzelne Prozesse auszulagern wurde entweder mit „nicht beurteilbar“ bewertet oder die Maßnahmen wurden nicht durchgeführt. Sechs von zehn Unternehmen haben ihre Produktionsstätte und/oder Büros temporär geschlossen. Drei befragte Unternehmen haben keinen Business Continuity Plan entwickelt, wobei ein Unternehmen angegeben hat, dass diese Maßnahme nicht

beurteilbar ist. Interessant ist auch der Punkte bzgl. der Kommunikation auf der Unternehmenswebsite. Zwei Unternehmen habe hierbei „nicht beurteilbar“ angegeben und ein weiteres Unternehmen hat diese Möglichkeit nicht genutzt.

Reaktionszeiten	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	AM
MTTAR	-29	-29	4	-7	37	-20	-29	31	16	24	3,0
MTTDRMM	-29	-29	4	-7	31	-10	16	31	16	26	8,7
MTTDORMM	-29	1	4	8	40	-1	42	45	39	28	22,9
MTTERMM	-29	16	5	8	40	-1	45	45	39	45	26,9
MTTCRMM	-29	16	5	8	43	-1	42	31	39	45	25,3

Abbildung 24 – Ergebnisse Risk-Management KPIs. (Quelle: Eigene Darstellung)

UN1 wurde aus der Berechnung des arithmetischen Mittels ausgeschlossen und wird in diesem Punkt auch nicht weiter betrachtet, da für alle Zeitpunkte das gleiche Datum ausgewählt wurde. Die negativen Werte in der Auswertung ergeben sich dadurch, dass der 30.01.2020 als das Startdatum zum Berechnen der jeweiligen Differenz gewählt wurde. An diesem Tag hat die WHO aufgrund der Covid-19-Pandemie den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen (s.a. Kapitel 4.2.). Hat ein Unternehmen vor dem 30.01.2020 reagiert, ergibt sich somit ein negativer Wert. Dies bedeutet also, dass sich die Unternehmen vor dem 29.12.2019 in der interpanidemischen Phase, vor dem 30.01.2020 in der Alarmphase und danach in der pandemischen Phase befunden haben (s.a. Kapitel 2.1.1.). Der von der WHO ausgerufene internationale Gesundheitsnotstand gilt in dieser Arbeit als Pandemiebeginn. Begründet wird das damit, dass der Autor sich der Meinung mehrerer Experten anschließt. Diese Experten kritisieren die WHO, und zwar sowohl für das zu späte Ausrufen des internationalen Gesundheitsnotstands als auch der Pandemie (vgl. Chadwick, 2021; Engelhardt, 2020). U7 und U8 haben zuvor angegeben, dass bereits vor der Covid-19-Pandemie Risikobewältigungsmaßnahmen für das Risiko Pandemie in deren Risikomanagement existiert haben. Darum wurden die Spalten U7 und U8 durch einen gelben Hintergrund hervorgehoben.

Zwei von neun Unternehmen haben die interpandemische Phase genutzt, um sich mit dem Thema Pandemie auseinanderzusetzen und entsprechende Risikobewältigungsmaßnahmen zu definieren. Die restlichen sechs Unternehmen haben sich also erst innerhalb der Alarmphase oder der Pandemiephase mit dem Risiko Pandemie auseinandergesetzt. Nur ein Unternehmen hat innerhalb der Alarmphase Risikobewältigungsmaßnahmen beschlossen und auch umgesetzt. Vier von neun Unternehmen haben innerhalb dieser Phase das Risiko der Covid-

19-Pandemie analysiert. Die übrigen fünf Unternehmen haben das Risiko Covid-19-Pandemie erstmals in der pandemischen Phase besprochen (s.a. Kapitel 4.3.).

Insgesamt fallen die Ergebnisse der Risk-Management-KPIs sehr unterschiedlich aus. Darum wird nachfolgend nur auf die arithmetischen Mittelwerte eingegangen. Demnach liegt das arithmetische Mittel für die Zeit, welche gebraucht wurde, um die Covid-19-Pandemie als Risiko zu analysieren, bei 3 Tagen. Die Diskussion der Risikobewältigungsmaßnahmen hat nach arithmetischem Mittel nach 8,7 Tagen stattgefunden, die finale Entscheidung für die Risikobewältigungsmaßnahmen hat 22,9 Tage gebraucht. Hier liegt eine Differenz zwischen Diskussion und Entscheidung von 14,2 Tagen. In sechs von neun Fällen hat das Datum der Kommunikation und der Durchführung der Risikobewältigungsmaßnahmen übereingestimmt. U7 und U8 haben zusammen mit U10 am längsten gebraucht, um Risikobewältigungsmaßnahmen in Bezug auf die Covid-19-Pandemie durchzuführen.

Abbildung 25 und 26 zeigen die Aufteilung nach Branche und Umsatz der befragten Unternehmen. Diese Angaben werden bewusst nicht mit den vorherigen Ergebnissen in Verbindung gebracht, um mögliche Rückschlüsse auf die Unternehmen zu vermeiden und so deren Anonymität zu gewährleisten.

BRANCHEN DER BEFRAGTEN UNTERNEHMEN

Abbildung 25 – Ergebnisse Branchen der Befragten Unternehmen. (Quelle: Eigene Darstellung)

UMSATZ DER BEFRAGTEN UNTERNEHMEN

Abbildung 26 – Ergebnisse Umsatz der befragten Unternehmen. (Quelle: Eigene Darstellung)

ART DER EINGESETZTEN RISIKOMANAGEMENTSOFTWARE

Abbildung 27 – Ergebnisse Art der eingesetzten Risikomanagementsoftware. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Ergebnisse bzgl. der eingesetzten Risikomanagementsoftware sehen weniger positiv aus, als die 2015 veröffentlichten Ergebnisse von Tilch et al. (vgl. 2015, S. 35). In dieser Studie haben 43% der befragten Unternehmen Excel verwendet und es wurde von 41% der Unternehmen eine professionelle Risikomanagementsoftware eingesetzt. Der Unterschied kann an der unterschiedlichen Stichprobengröße liegen.

4.3.1. Falsifizierung der Hypothesen

HT1 (Hypothese 1)

Hat ein deutsches Unternehmen bereits vor der Covid-19-Pandemie keine pandemiebezogene Risikobewältigungsmaßnahmen definiert, dann hat es seit der Covid-19-Pandemie mehr an seinem Risikomanagement angepasst als vorbereitete Unternehmen.

HT1 kann anhand der Ergebnisse aus Abbildung 22 (s.a. Kapitel 4.3.) falsifiziert werden, auch wenn es eine Tendenz zur Bestätigung der Hypothese gibt. Auch wenn U1 und U8 mit zwei Änderungen, zu den drei Unternehmen mit den wenigsten Änderungen gehört, hat U5 nur eine Anpassung insgesamt vorgenommen. Dabei ist jedoch zu erwähnen, dass U5 gerade in Frageblock 5 (dieser bezieht sich auf das Risikomanagement in Bezug auf das Risiko Pandemie) angegeben hat, fünf von acht Punkten aus Frageblock 5 nur teilweise zu erfüllen. U1, U7 und U8 haben diese Angabe nur einmal bzw. zweimal gemacht. Dieses Ergebnis lässt die Schlussfolgerung zu, dass U5 nur so wenige Anpassungen durchgeführt hat, weil es weniger professionell mit seinem Risikomanagement umgeht. Denn ein Unternehmen, welches Verbesserungspotenzial im Risikomanagement sieht, ist verpflichtet, dieses auch auszuschöpfen. Nur so kann Schaden von dem Unternehmen vermieden werden und Risiken können möglichst früh erkannt werden. Den Großteil des pandemiebezogenen Risikomanagements trotz Covid-19-Krise auf dem initialen Zustand „teilweise erfüllt“ zu belassen, muss als nachlässig bezeichnet werden. U7 liegt mit vier Änderungen unter dem arithmetischen Mittel von 4,4 Änderungen in Summe und somit gleichauf mit U4. Auch U5 liegt deutlich niedriger als U7. Auch wenn man U5 mangels professionellen Umgangs mit dem Risikomanagement aus der Betrachtung ausschließen würde, liegt U4 mit U5 gleichauf. Somit kann HT1 in dieser empirischen Untersuchung nicht generell als gültig erklärt werden.

HT2 (Hypothese 2)

Hat ein deutsches Unternehmen bereits vor der Covid-19-Pandemie pandemiebezogene Risikobewältigungsmaßnahmen definiert, dann hat es schneller Maßnahmen umgesetzt als unvorbereitete Unternehmen.

Diese Hypothese kann anhand der empirisch erhobenen Daten falsifiziert werden. Denn die Unternehmen U7 und U8 (s.a. Kapitel. 4.3.) haben vor der Covid-19-Pandemie bereits pandemiebezogene Risikobewältigungsmaßnahmen definiert und trotzdem mit am längsten gebraucht, diese letztendlich auch umzusetzen. Interessant ist, dass U7 45 Tage benötigt hat, um Maßnahmen zu diskutieren, nachdem das Risiko Covid-19-Pandemie analysiert wurde. Danach hat dieses Unternehmen weitere 26 Tage benötigt, um die Maßnahmen auch zu beschließen, ausgeführt wurden sie drei weitere Tage später. U8 hat seine Risikobewältigungsmaßnahmen am gleichen Tag diskutiert und kommuniziert, an dem auch das Covid-19-Pandemie-Risiko analysiert wurde. Der Beschluss und die Ausführung fallen bei U8 auf denselben Tag, genau 14 Tage später als die vorherigen Aktionen. Eine mögliche Erklärung für die verspätete Beschlussfassung der Risikobewältigungsmaßnahmen kann sein, dass die Unternehmen das Vertrauen in ihre zuvor definierten Maßnahmen verloren haben, oder aber, diese Maßnahmen nicht ohne erneute Diskussion umsetzen wollten. Der Grund hierfür kann sein, dass diese Unternehmen das Risiko Pandemie erst mit der Covid-19-Pandemie wirklich als starke Gefahr für den Unternehmenswert begriffen haben. Ein direktes Umsetzen der bereits definierten Maßnahmen hätte bedeutet, einen theoretischen Ansatz in kurzer Zeit für ein zuvor nie dagewesenes Risiko mit einem nicht absehbaren Schadensausmaß umzusetzen. Das wäre nach Meinung des Autors ohne Weiteres möglich gewesen, wenn sich die Unternehmen bspw. mit dem Handbuch für betriebliche Pandemieplanung und dessen Maßnahmenplan auseinandergesetzt hätten (s.a. Kapitel 3.2.3.). Dieses von dem BKK erstellte Handbuch existiert in der zweiten Auflage seit 2010 und wurde von einem Expertengremium auf einer fundierten Datenlage erarbeitet.

4.3.2. Beantwortung der Forschungsfrage

Forschungsfrage:

- Wie sind deutsche Unternehmen mit der Covid-19-Pandemie umgegangen und wie hat diese Pandemie das Risikomanagement deutscher Unternehmen verändert?

Antwort:

Die Unternehmen habe laut arithmetischem Mittelwert 26,9 Tage nach dem in dieser Arbeit als Pandemiebeginn angesehenen Zeitpunkt (30.01.2020) (s.a. Kapitel 4.3.) mit Risikobewältigungsmaßnahmen auf die Covid-19-Pandemie reagiert. Der Großteil der Unternehmen hat die in Abbildung 23 dargestellten Risikobewältigungsmaßnahmen ausgeführt und dokumentiert. Ein Unternehmen hat jedoch die Maßnahmen nur durchgeführt, jedoch nicht in seinem Risikomanagementsystem dokumentiert. Weiterhin fällt deutlich auf, dass nur ein Unternehmen vor dem Betreten der Büro- bzw. Produktionsräume Fieber bei den Mitarbeitern gemessen hat. Prozesse auszulagern oder eine weitere Produktionsstätte aufzubauen war für die befragten Unternehmen nicht relevant bzw. wurde nicht durchgeführt.

Zu den Anpassungen ist zu sagen, dass es insgesamt die meisten Anpassungen in dem Bereich des pandemiebezogenen Risikomanagements gab, wobei hier vier von zehn Unternehmen fünf bzw. sechs von insgesamt neun Punkten angepasst haben. Das Ausmaß der Anpassungen dieser vier Unternehmen kann somit als stark betrachtet werden. Abgesehen von diesem Bereich hat die Covid-19-Pandemie keine wesentlichen Veränderungen im Risikomanagement der Unternehmen bewirkt.

5. Relevanz der zukünftigen Entwicklung des Risikomanagements in Bezug auf Pandemien

Das Risiko Pandemie ist keines, welches jetzt einmal zufällig durch die Covid-19-Pandemie an Bedeutung gewonnen hat. Dieses Risiko ist bereits seit Jahren relevant und wird von Jahr zu Jahr noch relevanter. Nachfolgend werden die Hauptgründe für kommende Pandemien genannt:

Die Schnittstelle zwischen Mensch und Tier als Gesundheitsrisiko

Circa 75% aller Krankheitserreger, die den Menschen betreffen, sind tierischen Ursprungs und alle Grippeerkrankungen sind Zoonosen (s.a. Kapitel 2.1.3.). Diese Krankheitserreger mutieren sehr schnell (vgl. Jonas, 2013, S. 3).

Schlechte Umstände im Veterinärbereich und Eingriffe in die Lebensräume von Wildtieren
 Die Fleischproduktion steigt weiterhin stark an. Die Ausdehnung der Bevölkerung und der Viehhaltung greift immer öfter auch in die Lebensräume von Wildtieren ein. Dadurch wird die Übertragung Tier auf Tier auf Mensch oder auch direkt von Tier auf Mensch begünstigt (s.a. Kapitel 2.2.2.). Abbildung 28 zeigt die Fleischproduktion ab 1970 und wie diese sich voraussichtlich bis 2050 entwickelt. Auffällig ist, dass in den Entwicklungsländern heute schon mehr Fleisch produziert wird als in den entwickelten Ländern und dass die Schere in Zukunft noch weiter auseinandergehen wird. Um Pandemien früh zu erkennen, müssen die Veterinär-dienste regelmäßig entsprechende Prüfungen vornehmen und eng mit dem Gesundheitswesen zusammenarbeiten. Die aktuelle Situation diesbezüglich ist generell verbesserungswürdig, wobei entwickelten Ländern mehr Ressourcen zur Verfügung stehen als Entwicklungsländern (vgl. ebenda, S. 4).

Abbildung 28 – Fleischproduktion, 1970-2050, in Millionen Tonnen (Quelle: Jonas, 2013, S. 4)

Da der Fleischhunger der Welt stetig zunimmt und immer mehr Lebensraum von Wildtieren in Beschlag genommen wird, steigt das Risiko einer Pandemie in Zukunft weiterhin an (vgl.

ebenda, S. 32f). Somit ist ein gut ausgerichtetes Risikomanagement mit entsprechend effektiven und effizienten Maßnahmen in Zukunft nötig und wird künftig ein strategischer Wettbewerbsvorteil sein. Denn in Krisenzeiten ist das Unternehmen im Vorteil, welches möglichst keine Unterbrechung in Absatz und Produktion hat.

6. Fazit und Schlussfolgerungen

6.1. Fazit

6.1.1. Gründe, warum die deutsche Wirtschaft so stark bzw. unvorbereitet getroffen wurde

Die deutsche Wirtschaft wurde nicht ohne Vorwarnungen von der Covid-19-Pandemie getroffen. Es wurde seit Jahren immer wieder auf das steigende Risiko einer Pandemie aufmerksam gemacht (s.a. Kapitel 1.1.). Dabei stellt sich natürlich die Frage, warum die deutsche Wirtschaft dann so empfindlich getroffen wurde und so schlecht auf eine Pandemie vorbereitet war (s.a. Kapitel 1.1.; Kapitel 4.3.). Die Weltbank hat dafür einige Ursachen identifizieren können. Nachfolgend werden nur die Ursachen genannt, die auch auf Unternehmen übertragen werden können:

Kurzsichtigkeit

Man setzt sich nicht gerne mit dem Thema Tod auseinander und es fällt vielen schwer zu glauben, dass sich so etwas wie die Pest wieder auftreten könnte (vgl. Jonas, 2013, S. 23f). Natürlich befinden wir uns aktuell in einer globalen Pandemiekrise mit vielen Toten weltweit. Doch vor der Covid-19-Pandemie hat dieses Thema kaum Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Kollektives Vergessen

Laut Weltbank haben Gesellschaften die Tendenz Pandemie und ihre Folgen vergessen. Als Beispiel wird aufgeführt, dass die Grippe 1918 sechsmal mehr Menschenleben gekostet hat als der Erste Weltkrieg. Dieses Ereignis wird jedoch kaum in der Literatur erwähnt (vgl. ebenda, S. 24). Nach Auffassung des Autors braucht es keinen Vergleich, der so stark in der

Vergangenheit liegt, denn auch die letzten Pandemien scheinen nicht mehr als ein „Ach ja, da war mal etwas“ in den Köpfen der Menschen hinterlassen zu haben (s.a. Kapitel 2.1.3.).

Neben diesen Ursachen wurde bereits in Kapitel 3.1.4. ein weiterer Grund genannt: Das Nicht-erfassen von Risiken mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit und einem großen Schadensausmaß.

6.1.2. Die Reaktionsgeschwindigkeit auf die Pandemie

Die Risikomanagementmaßnahmen wurden laut arithmetischem Mittelwert 8,6 Tage nach dem Pandemieeintritt diskutiert, was deutlich zu spät ist. Im optimalen Fall sind die Maßnahmen bereits definiert und müssen nur noch ausgeführt werden. Sind definierte Maßnahmen nicht vorhanden, so hätte eine entsprechende Diskussion vor der pandemischen Phase stattfinden müssen.

6.1.3. Pandemiebezogene Risikomanagementmaßnahmen

Wie in Kapitel 4.3. dargelegt, wurde das Fiebermessen vor dem Betreten von Büros und Produktionsmessen stark vernachlässigt. Ein Grund dafür kann in den Äußerungen der Politik gesucht werden. So hatte sich Gesundheitsminister Spahn im Februar 2020 gegen Fiebermessen als Maßnahme ausgesprochen und wurde darin von seinen Kollegen bestätigt (vgl. Bundesgesundheitsministerium, 2020b).

6.1.4. Stand des Risikomanagements deutscher Unternehmen

Risikomanagement

Um festzustellen, wie und ob die Covid-19-Pandemie das Risikomanagement deutscher Unternehmen beeinflusst hat, wurden die Fragebögen des Reifegradmodells von Gleissner (s.a. Kapitel 4.1.) verwendet. Durch diese Abfrage ist es gleichzeitig möglich, eine Einordnung von Stufe 3 bis Stufe 6 vorzunehmen. Nur ein Unternehmen konnte alle Punkte des regulatorischen Risikomanagements vollständig erfüllen, die Mehrheit der Unternehmen hat einige Punkte nur teilweise und manche Unternehmen haben auch Punkte überhaupt nicht erfüllt. Ein durchmischtes Bild ergibt sich in Stufe 4 (ökonomisches Risikomanagement), und in Stufe

5 und 6 (integriertes und holistisches Risikomanagement) sind zunehmend Schwächen zu erkennen.

Warum nicht alle regulatorischen Punkte von allen Unternehmen vollständig erfüllt werden, ist kaum nachvollziehbar. Dies gilt vor allem für die Risikoaggregation, denn nur so kann die Bestandsgefährdung eines Unternehmens (in Bezug auf die Risikosituation) erkannt werden. Es handelt sich hierbei um verpflichtende Vorgaben, die auch durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen sind. Ein möglicher Grund dafür, warum diese nicht eingehalten werden, ist, dass die Prüfer das Risikomanagement schlicht vernachlässigen (vgl. Gleissner et al., 2019, S. 44f). Ein weiterer möglicher Grund ist der, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften von den zu prüfenden Gesellschaften erneut bestellt werden möchten und daher weniger kritisch prüfen. Der Wirecard-Skandal zeigt, dass auch massives Fehlverhalten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften akzeptiert werden kann (vgl. Bender et al., 2021).

Risikomanagementsoftware

Sechs von zehn befragten Unternehmen verwenden Excel als Lösung für ihr Risikomanagement. In Zeiten, in denen ERP-Systeme zum Standard gehören, um komplexe Unternehmensprozesse wie die Buchhaltung oder auch die Produktion IT-gestützt zu bewältigen, ist eine auf Excel basierende Lösung nicht mehr zeitgemäß. Ob so ein ganzheitlicher und professioneller Umgang mit dem Thema Risikomanagement möglich ist, bezweifelt der Autor. Es existiert eine Vielzahl von diversen IT-Lösungen, so dass ein auf Excel basierender Ansatz für börsennotierte Unternehmen der Vergangenheit angehören sollte.

Mangelhafte Vorbereitung mit Folgen

Insgesamt ist zu sagen, dass das Risikomanagement deutscher Unternehmen deutlich verbesserungswürdig ist. Dies wird zum einen durch die Lücken im regulatorischen Risikomanagement deutlich, zum anderen durch die mangelhafte Vorbereitung auf das Risiko Pandemie. Nach § 91 Abs. 2 AktG (KonTraG) sind durch den Vorstand eines Unternehmens geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Risiken möglichst früh zu erkennen. Bei ernsthafter Betrachtung dieser Forderung sollte jedes Unternehmen ein holistisches Risikomanagement implementiert haben, in dem Managemententscheidungen mit Simulationen unterstützt werden und künstliche Intelligenz sowie maschinelles Lernen ein Teil des Risikomanagementsystems sind. So stellt ein Unternehmen sicher, dass Risiken möglichst früh erkannt werden.

Als ein Beispiel, wie wichtig es ist, sich zwecks Risikomanagement immer wieder mit der Materie vertraut zu machen und dafür die interne Revision quasi als Qualitätssicherungsstelle zu haben, kann folgender Kommentar dienen: „Die Pandemie stellt an sich kein eigenes Risiko dar. Sie ist ein weiterer Auslöser für bestehende Risiken. Durch die Pandemie kann der Absatz zurückgehen, ein Absatzrisiko. Rohstoffe können nicht geliefert werden, ein Beschaffungsrisiko. Risiken, wie Krankenstand, können wahrscheinlicher sein.“ Natürlich löst die Pandemie selbst weitere Risiken aus, aber es ist fatal, das Risiko Pandemie an sich nicht anzuerkennen. Dies kann einen lückenhaften Maßnahmenplan zur Folge haben. Wenn keine Hygienekonzepte (Maskenpflicht, Handdesinfektion, Fiebermessungen etc.) bestehen und ggf. keine Büroschließungen durchgeführt werden, würden letztlich die Mitarbeiter gefährdet.

6.2. Ansatzpunkte zur Verbesserung des Risikomanagements in Bezug auf Pandemien

Sich auf fundierte Ergebnisse von Experten, sowie Wissenschaft verlassen und nicht auf Meinungen

Jens Spahn hat sich in seiner Rolle als Gesundheitsminister (s.a. Kapitel 6.1.3.) gegen das Fiebermessen an Flughäfen ausgesprochen mit dem Argument, man sei schon vorher infektiös und diese Maßnahme spiegele somit nur eine Scheinsicherheit vor. Diese Aussage ist gegenläufig zu dem Handbuch der betrieblichen Pandemieplanung, in dem es heißt: „Fiebermessung kann zur Unterstützung einer Verdachtsdiagnose dienen. Hierzu eignen sich digitale Thermometer oder Infrarot-Ohrthermometer. Für die Zutrittsbeurteilung bieten sich wegen der Schnelligkeit Infrarot-Ohrthermometer an. Je nach Anzahl der zu beurteilenden Beschäftigten müssen Geräte beschafft werden. Die Messung dauert nur sehr kurze Zeit (Sekunden)“ (BBK, 2010, S. 52). Zudem widerspricht die Aussage von Jens Spahn dem logischen Denken. Denn wenn man die Einreise einer fiebrigen Person verhindert, die ggf. mit Covid-19 infiziert ist und ein Superspreading auslösen kann (s.a. Kapitel 2.2.1.), so können dadurch weitere Infektionen verhindert werden. Im Kontext dieser Arbeit ist dies auf Produktionsstätten und Büros der deutschen Unternehmen übertragbar. Auch das zögerliche Handeln der Weltgesundheitsorganisation ist entsprechend kritisch zu sehen (s.a. Kapitel 4.3.). Diese Beispiele sollen hier zur Verdeutlichung ausreichen. Es liegt also in der Pflicht jedes Unternehmens, sich auf fundierte Ergebnisse der Wissenschaft zu verlassen und ggf. von erfolgreichen Vorreitern inspirieren zu

lassen. Außerdem sollte man sich von Aussagen ohne jegliches Fundament, auch wenn diese von anerkannten Autoritäten stammen, nicht irritieren lassen.

Maßnahmenplan überprüfen und ggf. ergänzen

Auch wenn jetzt wohl jedes Unternehmen zwangsweise Maßnahmen durchgeführt hat, sollten diese auch dokumentiert und auf ihre Effektivität und Effizienz geprüft werden. Ein Abgleich mit dem Maßnahmenkatalog des Bundesministeriums für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wird vom Autor empfohlen. Zudem sollte man sich mit den Eingriffsrechten des Staates vertraut machen (s.a. Kapitel 3.2.3.2.).

Maßnahmen mit allen Verantwortlichen besprechen und definieren

Es müssen alle verantwortlichen und betroffenen Personen in die Kommunikation über die Maßnahmen einbezogen werden. Der Maßnahmenplan ist so zu definieren, dass er ohne Widerstände und erneute Besprechung im Ernstfall ausgeführt werden kann. So wird ein unnötiger Zeitverlust vermieden (s.a. Kapitel 4.3.1.).

Beobachtung von weltweiten Krankheitsausbrüchen

Krankheiten menschlichen Ursprungs

Die Weltgesundheitsorganisation berichtet in ihrem Webangebot über Krankheitsausbrüche und epidemiologische Vorfälle:

- <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>
- <http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/information-resources/weekly-epidemiological-monitor.html>

Diese Informationen sollten regelmäßig gelesen werden, denn anhand der Covid-19-Pandemie wird deutlich, wie schnell sich eine Krankheit in unserer globalen, stark vernetzten Gesellschaft verbreiten kann.

Krankheiten tierischen Ursprungs

Eine weitere Möglichkeit der Früherkennung ist die Beobachtung von tierischen Krankheiten, denn der Großteil der menschlichen Krankheiten, so auch jede Grippe, gehen auf tierische Erreger zurück (s.a. Kapitel 5; Kapitel 2.2.2.). Die Weltgesundheitsorganisation für

Tiergesundheit bietet die Möglichkeit, sich durch deren Website, Newsletter, App oder Programm über Ausbrüche zu informieren:

- <https://www.oie.int/alerts-disease-information/>
- <https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/oie-alerts-and-animal-health-information-now-available-on-your-smartphone-or-tablet/>

Früherkennung durch die Beobachtung sozialer Medien

Das europäische Zentrum für Krankheitserkennung und -kontrolle stellt das epitweetr-Programm zur Verfügung. Mit diesem Programm ist eine Früherkennung von Krankheitsausbrüchen möglich, indem die Kurznachrichtenplattform Twitter auf einen ungewöhnlichen Anstieg entsprechender Beiträge geprüft wird. Somit kann die Schwarmintelligenz der aktuell ca. 192 Millionen täglich aktiven Twitter-Nutzer genutzt werden (vgl. Tankovska, 2021):

- <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/epitweetr-tool>

Abbildung 29 – epitweetr-tool des europäischen Zentrum für Krankheitserkennung und -kontrolle. (Quelle: Eigene Darstellung aus epitweetr-tool)

Um künftige Pandemien möglichst früh zu erkennen, ist es Ratsam alle genannten Möglichkeiten zur Erkennung und Beobachtung von Krankheitsausbrüchen zu nutzen. Die Bewertung der vorgestellten Möglichkeiten stellen ein Forschungsthema für sich dar.

7. Literaturverzeichnis

Print

Adam, V. (2006). Hochwasser-Katastrophenmanagement, Wirkungsprüfung der Hochwasservorsorge und -bewältigung österreichischer Gemeinden. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.

Brauweiler, H.; (2019). Risikomanagement in Unternehmen. Ein grundlegender Überblick für die Management-Praxis. (2. Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Diederichs, M.; (2018). Risikomanagement und Risikocontrolling. (4. Auflage). München: Franz Vahlen Verlag.

Gleißner, W.; (2016). Reifegradmodelle und Entwicklungsstufen des Risikomanagements: ein Selbsttest. In: Controller Magazin. November/Dezember 2016, S. 31-36.

Gleißner, W.; Sassen, R.; Behrmann, M.; (2019). Prüfung und Weiterentwicklung von Risikomanagementsystemen. Ökonomische und aktienrechtliche Anforderungen. (1. Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Grün, O. (2014). Betriebswirtschaftliches Katastrophenmanagement – ein Bezugsrahmen. In: Grün, O.; Schencker-Wicki, A. (Hrsg.); Katastrophenmanagement. Grundlagen, Beispiele und Gestaltungsoptionen aus betriebswirtschaftlicher Sicht. (1. Auflage, S. 51-74). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Hunziker, S.; (2019). Enterprise Risk Management. Modern Approaches to Balancing Risk and Reward. (1. Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Meissner, O.J.; Baumann, S.; (2019). Die Zahnräder des Integralen Risikomanagements. Integrations- und Spannungsfelder der Managementdisziplinen Risikomanagement, Notfall- und Krisenmanagement, Internes Kontrollsystem und Business Continuity Management. In: Meißner, J.; Schach, A. (Hrsg.); Professionelle Krisenkommunikation. Basiswissen, Impulse und

Handlungsempfehlungen für die Praxis. (1. Auflage, S. 17-43). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Oehlich, M.; (2019). Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben. Schritt für Schritt zur Bachelor- und Master-Thesis in den Wirtschaftswissenschaften. (2. Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Romeike, F.; Hager, P.; (2020). Erfolgsfaktor Risiko-Management 4.0. Methoden, Beispiele, Checklisten. Praxisbuch für Industrie und Handel. (1. Auflage, S. 279-351). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Schöneberger, L.; Rosser, C.; Schencker-Wicki, A.; (2014). Merkmale und wirtschaftliche Bedeutung von Katastrophen. In: Grün, O.; Schencker-Wicki, A. (Hrsg.); Katastrophenmanagement. Grundlagen, Beispiele und Gestaltungsoptionen aus betriebswirtschaftlicher Sicht. (1. Auflage, S. 5-22). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Spörrer, S.; (2014). Business Continuity Management. ISO 22301 und weitere Normen im Rahmen der Informationstechnologie. (1. Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Vetter, E.; (2013). Compliance im Unternehmen. In: Ohi, B. (Hrsg.); Compliance in der Unternehmenspraxis. Grundlagen, Organisation und Umsetzung. (3. Auflage, S. 2-17). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Weidlich, T.; Neumüller, K.; (2013). Compliance – Auslandsrisiken erkennen und steuern (Schwerpunkt Asien). In: Ohi, B. (Hrsg.); Compliance in der Unternehmenspraxis. Grundlagen, Organisation und Umsetzung. (3. Auflage, S. 102-126). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Welge, K. M.; Eulerich, M.; (2014). Corporate-Governance-Management. Theorie und Praxis guter Unternehmensführung. (2. Auflage). Wiesbaden: Springer Gabler Verlag.

Wengert, H.; Schittenhelm, F. A.; (2013). Corporate Risk Management. (1. Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer Gabler Verlag.

Wermelt, A.; Scheffler, R.; (2017). Risikomanagement und Wirtschaftsprüfung : warum ist IDW PS 981 notwendig und was kann er leisten?. In: Kompetenz schafft Vertrauen. Jahrgang 70, S. 925-933.

E-Book

BBK; (2010). Handbuch Betriebliche Pandemieplanung. Zweite erweiterte Auflage. Stuttgart: Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg. E-Book: https://www.bbk.bund.de/Shared-Docs/Downloads/BBK/DE/Downloads/GesBevS/Handbuch-Betriebl_Pandemieplanung_2_Auflage.pdf?__blob=publicationFile [abgefragt am 02.01.2021].

Commerzbank; (2020). Risikomanagement des Mittelstands - wie sich Unternehmen im Corona-Jahr 2020 absichern. Frankfurt: Commerzbank. E-Book: https://media.events.commerzbank.de/media/projektmedien/e_mail/2020/capital_markets/2020_11_09_FL_N-PDF_Risikomanagement_Studie.pdf [abgefragt am: 28.12.2020].

COSO; (2004). Unternehmensweites Risikomanagement-Übergreifendes Rahmenwerk. Zusammenfassung. Jersey City COSO. E-Book: <https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-German.pdf> [abgefragt am: 09.01.2021].

DIIR; (2015). DIIR Revisionsstandard Nr. 2 . Prüfung des Risikomanagements durch die Interne Revision. Frankfurt: Deutsches Institut für Interne Revision e.V. E-Book: https://www.diir.de/fileadmin/fachwissen/standards/downloads/DIIR_Revisionsstandard_Nr._2_Version_2.0.pdf [abgefragt am: 09.01.2021].

Ernst & Young; (2012). Turning risks into results. How leading companies use risk management to fuel better performance. London: Ernst & Young. E-Book: https://qtxasset.com/cfoinnovation/field/field_p_files/white_paper/Turning_Risk_Into_Results_EY.pdf [abgefragt am 06.03.2021].

Deloitte; (2017a). Prüfung des Compliant Management Systems. München: Deloitte GmbH. E-Book: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/Deloitte_Flyer_CMS_s.pdf [abgefragt am 08.01.2021].

Deloitte. (2017b). Prüfung des internen Kontrollsystems. München: Deloitte GmbH. E-Book: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/Audit_Pr%C3%BCfung-Internes-Kontrollsystem.pdf [abgefragt am 08.01.2021].

Deloitte. (2017c). Prüfung des internen Revisionssystems. München: Deloitte GmbH. E-Book: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/Audit_Pr%C3%BCfung-Internes-Revisionssystem.pdf [abgefragt am 08.01.2021].

Deloitte; (2018). Integrated risk assurance. Get a clearer understanding of risks affecting business value. Ontario: Deloitte LLP. E-Book: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/risk/ca-integrated-risk-management-report-aoda-pov-en.pdf> [abgefragt am 07.03.2021].

Deloitte; (2020). Pandemic Response. Organisational preparedness guide. India: Deloitte Touche Tohmatsu. E-Book: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/risk/in-risk-pandemic-response-preparedness-guide-final-noexp.pdf> [abgefragt am 01.01.2021].

KANTAR; (2020). Betroffenheit deutscher Unternehmen durch die Corona-Pandemie. Eine Studie von KANTAR im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Berlin: Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. E-Book: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/betroffenheit-deutscher-unternehmen-durch-die-corona-pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=6 [abgefragt am: 27.12.2020]

KPMG; (2020). Pandemic planning as part of an overall resilience strategy. Schweiz: KPMG International Cooperative. E-Book: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/03/pandemic-planning-as-part-of-an-overall-resilience-strategy.pdf> [abgefragt am: 01.01.2021].

Jonas, O. B.; (2013). Pandemic risk. Washington: The World Bank. E-Book: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/HDN/Health/WDR14_bp_Pandemic_Risk_Jonas.pdf [abgefragt am: 23.04.2021].

PwC; (2017). Risk mandate and organization. A radical change agenda. London: PricewaterhouseCoopers LLP. E-Book: <https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/risk-mandate-and-organisation-report.pdf> [abgefragt am 10.03.2021].

PwC; (2020). Covid-19. Auswirkungen von Covid-19 auf die Wertschöpfungstiefe der deutschen Banken. Entwicklung und Herausforderungen für Banken. Berlin: PricewaterhouseCoopers GmbH. E-Book: <https://www.pwc.de/de/covid-19/auswirkungen-von-covid-19-auf-die-wertschoepfungstiefe-der-deutschen-banken.pdf> [abgefragt am 21.03.2021].

Tilch, T.; Lenz, A.; Scheffler, R.; Andreas, S.; Obersdorf, S.; Yilmaz, Y.; (2015). Risk-Management Benchmarking. 2015. Frankfurt: PricewaterhouseCoopers AG. E-Book: https://store.pwc.de/media/2318/download/38565-60883_.pdf?v=1 [abgefragt am: 27.12.2015].

WEF; (2019). The Global Risk Report 2019. Genf: World Economic Forum. E-Book: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf [abgefragt am: 27.12.2020].

WHO; (2017). Pandemic Influenza Risk Management: A WHO guide to inform and harmonize national and international pandemic preparedness and response. Genf: World Health Organization. E-Book: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259893/WHO-WHE-IHM-GIP-2017.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [abgefragt am: 27.12.2020].

Online

Abbott, A; (2021). COVID's mental-health toll: how scientists are tracking a surge in depression. Online: <https://www.nature.com/articles/d41586-021-00175-z> [abgefragt am: 22.03.2021].

Andersen, K. G.; Rambaut, A.; Lipkin W. I.; Holmes, E. C.; Garry, R. F.; (2020). The proximal origin of SARS-CoV-2. Online: <https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9> [abgefragt am: 04.01.2021].

Bundesgesundheitsministerium; (2020a). Coronavirus SARS-CoV-2: Chronik der bisherigen Maßnahmen. Online: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html> [abgefragt am: 26.12.2020].

Bundesregierung; (2020). Die Bundesregierung informiert über die Corona-Krise. Das unternimmt die deutsche Regierung gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Lest hier im Ticker, was die Regierung aktuell über ihre Maßnahmen berichtet. Online: <https://www.deutschland.de/de/news/bundesregierung-und-corona-krise> [abgefragt am 06.01.2021]

Bafin; (2016). Solvabilität. Solvency II. Online: https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/Versicherer-Pensionsfonds/Aufsichtsregime/SolvencyII/solvency_II_node.html [abgefragt am 08.01.2021].

Bafin; (2017). Risikomanagement. Rundschreiben 09/2017 (BA) - Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk. Online: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2017/rs_1709_marisk_ba.html [abgefragt am 08.01.2021].

Bender, R.; Fröndhoff, B.; Greive, M.; Holtermann, F.; (2021). Sonderermittler des U-Ausschusses stellt Prüfern von EY verheerendes Arbeitszeugnis aus. Online: <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/wirecard-skandal-sonderermittler-des-u-ausschusses-stellt-pruefern-von-ey-verheerendes-arbeitszeugnis-aus/27106704.html?ticket=ST-572871-dicDFeR3fEYpghPapGQB-ap1> [abgefragt am 27.04.2021].

BMWi; (2020). Unternehmen in Deutschland in der Corona-Krise. Online: <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2020/08/kapitel-1-4-unternehmen-in-deutschland-in-der-coronakrise.html> [abgefragt am 22.03.2021].

Business Insider Deutschland; (2020). Amazon und Apple werden mit ihrem Umsatz 2020 wohl eine historische Marke knacken. Online: <https://www.businessinsider.de/wirtschaft/apple-und-amazon-diesen-rekord-umsatz-koennen-sie-2020-erreichen/> [abgefragt am: 16.01.2021].

BZ; (2020). Die große Corona-Chronik 2020. Online: <https://www.badische-zeitung.de/die-grosse-corona-chronik-2020--199208049.html> [abgefragt am 06.01.2021].

CDC; (2009). Origin of 2009 H1N1 Flu (Swine Flu): Questions and Answers. Online: https://www.cdc.gov/h1n1flu/information_h1n1_virus_qa.htm [abgefragt am: 03.01.2021].

CDC; (2017). Zoonotic Diseases. Online: <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html> [abgefragt am: 03.01.2021].

Chadwick, L.; (2021). Vor einem Jahr wurde Corona zur Pandemie erklärt: Kam die WHO-Entscheidung zu spät? Online: <https://de.euronews.com/2021/03/11/vor-einem-jahr-wurde-corona-zur-pandemie-erklart-kam-die-who-entscheidung-zu-spat> [abgefragt am 22.04.2021].

DCGK; (o.J.). DEUTSCHER CORPORATE GOVERNANCE KODEX . A. Leitung und Überwachung. Online: <https://www.dcgk.de/de/kodex/aktuelle-fassung/a-leitung-und-ueberwachung.html> [abgefragt am: 09.01.2021].

DRSC; (2019). DRS 20 – KONZERNLAGEBERICHT. Online: <https://www.drsc.de/verlautbarungen/drs-20/> [abgefragt am: 08.01.2021].

Engelhardt, M.; (2020). 100 Tage Corona-Pandemie. Die WHO in der Kritik – zu Recht? Online: https://www.deutschlandfunk.de/100-tage-corona-pandemie-die-who-in-der-kritik-zu-recht.724.de.html?dram:article_id=478837 [abgefragt am 22.04.2021].

Haufe; (2020). Corona-Phishing-Mails, Fake-Kunden-Infos, Hacker-Angriffe, Betrugsversuche. Online: https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/strafrecht-oeffentlich-recht/corona-phishing-mails-gefakte-kunden-infos-ua-hacker-angriffe_204_512428.html [abgefragt am 22.03.2021].

Imöhl, S.; Invanov, A.; (2020). COVID-19 IN DEUTSCHLAND. Coronavirus: So hat sich die Lungenkrankheit in Deutschland entwickelt. Online: <https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/covid-19-in-deutschland-coronavirus-so-hat-sich-die-lungenkrankheit-in-deutschland-entwickelt/25584942.html> [abgefragt am 06.01.2021].

IDW; (2020). IDW PS 340 n.F. zur Prüfung des Risikofrüherkennungssystems verabschiedet. Online: <https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/idw-ps-340-n-f--zur-pruefung-des-risikofrueherkennungssystems-verabschiedet/124088> [abgefragt am 08.01.2021]

Industrie.de; (2020). VW, Daimler, BMW und Co stellen Produktion wegen Coronavirus ein. Online: <https://industrie.de/mobilitaet/vw-daimler-bmw-produktionsstopp-wegen-coronavirus/> [abgefragt am: 27.12.2020].

Kelly, H.; (2011). Bulletin of the World Health Organization. The classical definition of a pandemic is not elusive. Online: <https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-088815/en/> [abgefragt am: 01.01.2021].

Callaway, E.; Ledford, H.; Viglione, G.; Watson, T.; Witze, A.; (2020). Online: <https://www.nature.com/immersive/d41586-020-03437-4/index.html> [abgefragt am 04.01.2021]

MDR; (2020). PANDEMIE. Die Chronik der Corona-Krise. Online: <https://www.mdr.de/nachrichten/jahresrueckblick/corona-chronik-chronologie-coronavirus-102.html> [abgefragt am 29.03.2021].

Reuters; (2019). Chinese officials investigate cause of pneumonia outbreak in Wuhan. Online: <https://www.reuters.com/article/us-china-health-pneumonia-idUSKBN1YZ0GP> [abgefragt am: 26.12.2020].

Reuters; (2020). US-Geheimdienste – Coronavirus wurde nicht im Labor erschaffen. Online: <https://www.reuters.com/article/virus-usa-geheimdienste-idDEKBN22C2ZS> [abgefragt am 04.01.2021].

RiskNet; (2015). Wenn Risiken Realität werden. Supply Chain Risk Management in der Praxis. Online: <https://www.risknet.de/themen/risknews/supply-chain-risk-management-in-der-praxis/> [abgefragt am: 16.01.2021].

RKI; (2018). Was bedeuten „H“ und „N“ bei den Virusbezeichnungen? Online: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Gefluegelpest/FAQ_003.html [abgefragt am: 03.01.2021].

RKI; (2020). Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19. Online: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html [abgefragt am 03.01.2021].

Shute, S.; (2020). SAP-Brief an Kunden zur Geschäftskontinuität.: <https://news.sap.com/germany/2020/03/corona-virus-oeffentlicher-brief/> [abgefragt am: 27.12.2020]

Spiegel; (2020). Seltenes Schuppentier. Pangolin könnte Erreger auf Mensch übertragen haben. Online: <https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-schuppentier-koennte-virus-auf-mensch-uebertragen-haben-a-dbc7aece-110e-45ac-98f2-b5fd8d2d4266> [abgefragt am 04.01.2020]

Sommer, S.; (2020). DAX: Das gab es noch nie! Online: <https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/dax-das-gab-es-noch-nie-20198468.html> [abgefragt am: 26.12.2020].

Statista; (2020). Welche Auswirkungen hat die COVID-19-Pandemie aktuell auf die Geschäfte Ihres Unternehmens? Online: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1102907/umfrage/umfrage-unter-deutschen-unternehmen-zu-den-erwarteten-folgen-des-coronavirus/#professional> [abgefragt am: 22.03.2021].

Tagesschau.de; (2020). Folgen der Corona-Krise. Lufthansa verliert Platz im Dax. Online: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/lufthansa-dax-103.html> [abgefragt am: 27.12.2020].

Tankovska, H; (2021). Twitter – Statistics & Facts. Online: <https://www.statista.com/topics/737/twitter/#dossierSummary> [abgefragt am: 06.05.2021].

Volkswagen; (2020a). Marke Volkswagen Pkw fährt Produktion am Donnerstag wegen Corona-Krise herunter. Online: <https://www.volkswagen->

newsroom.com/de/pressemitteilungen/marke-volkswagen-pkw-faehrt-produktion-am-donnerstag-wegen-corona-krise-herunter-5896 [abgefragt am: 27.12.2020].

Volkswagen; (2020b). Volkswagen startet schrittweisen Wiederanlauf der Produktion. Online: <https://www.volkswagen-newsroom.com/de/pressemitteilungen/volkswagen-startet-schrittweisen-wiederanlauf-der-produktion-5961> [abgefragt am: 27.12.2020].

Volkswagen; (2020c). Alle Werke von Volkswagen produzieren mit dem heutigen Tag wieder an. Online: <https://www.volkswagen-newsroom.com/de/pressemitteilungen/alle-werke-von-volkswagen-produzieren-mit-dem-heutigen-tag-wieder-6137> [abgefragt am: 27.12.2020].

WEF; (2015). Executive Opinion Survey 2014. Online: <https://widgets.weforum.org/global-risks-2015-interactive/eos-map.html#country/DEU> [abgefragt am: 27.12.2020].

WHO; (2010). Emergencies preparedness, response. What is a pandemic?. Online: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/ [abgefragt am: 01.01.2021].

WHO; (2020). Coronavirus disease (COVID-19): Similarities and differences with influenza. Online: <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza> [abgefragt am: 03.01.2021].

WHO; (o.J.). Humanitarian Health Action. Definitions: emergencies. Online: <https://www.who.int/hac/about/definitions/en/> [abgefragt am: 01.01.2021].

Video

CNN; (2020). Black light experiment shows how quickly a virus like Covid-19 can spread at a restaurant. Video: <https://edition.cnn.com/2020/05/13/health/japan-black-light-experiment-coronavirus-trnd-wellness/index.html> [abgefragt am 03.01.2021].

Florida Atlantic University; (2020). SEEING IS BELIEVING: EFFECTIVENESS OF FACEMASKS. Video: <https://www.fau.edu/newsdesk/articles/efficacy-facemasks-coronavirus.php> [abgefragt am 14.01.2021].

Bundesgesundheitsministerium; (2020b). Gesundheitsminister Jens Spahn zur „Strategie zur Vorbeugung gegen das Coronavirus in Deutschland“. Video: <https://www.youtube.com/watch?v=6Hsfds9U5Dk> [abgefragt am: 26.04.2020].

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Phasen einer Pandemie (Quelle: WHO, 2017, S. 13)	8
Abbildung 2 - Schwarzlichtexperiment. Handkontakt. (Quelle: CNN, 2020)	12
Abbildung 3 - Schwarzlichtexperiment. Gesichtskontakt. (Quelle: CNN, 2020)	12
Abbildung 4 - Ausbreitung von Aerosolen mit Maske. (Quelle: Florida Atlantic University)	13
Abbildung 5 - Ausbreitung von Aerosolen ohne Maske. (Quelle: Florida Atlantic University, 2020)	13
Abbildung 6 - Elektronenmikroskopische Aufnahme eines SARS-CoV-2-Partikels, bedeckt mit Spike-Protein. (Quelle: Callaway et al., 2020)	15
Abbildung 7 – Risikomanagement-Kreislauf. (Quelle: eigene Darstellung nach Wengert & Schittenhelm, 2013, S. 80)	18
Abbildung 8 - COSO ERM Framework. (Quelle: COSO, 2004, S. 5)	24
Abbildung 9 - Das „Three Lines of Defence Model“ zur Risikoabsicherung des Unternehmens. (Quelle: Welge & Eulerich, 2014, S. 61)	27
Abbildung 10 – Ambivalenz der Krise. (Quelle: Adam, 2006, S. 67)	33
Abbildung 11 – Weiterentwickelte dreidimensionale Risiko-Matrix. (Quelle: Brauweiler, 2019, S. 11)	41
Abbildung 12 – Risikostrategiematrix. (Quelle: Eigene Darstellung nach Diederichs, 2018, S. 177; Brauweiler, 2019, S. 11)	43
Abbildung 13 – Kategorien für externes Risikoreporting. (Quelle: Wengert & Schittenhelm, 2013, S. 88)	45
Abbildung 14 – Ausmaß der Auswirkungen der Corona-Pandemie bei negativ betroffenen Unternehmen. (Quelle: BMWi, 2020)	49
Abbildung 15 – Auswirkungen des Coronavirus auf Geschäfte deutscher Unternehmen im November 2020. (Quelle: Statista, 2020)	50
Abbildung 16 – Die sechs Stufen des Risikomanagements. (Quelle: Gleißner, 2016)	56
Abbildung 17 – Ergebnisse Frageblock 1. (Quelle: Eigene Darstellung)	59
Abbildung 18 – Ergebnisse Frageblock 2. (Quelle: Eigene Darstellung)	60
Abbildung 19 – Ergebnisse Frageblock 3. (Quelle: Eigene Darstellung)	61
Abbildung 20 – Ergebnisse Frageblock 4. (Quelle: Eigene Darstellung)	61
Abbildung 21 – Ergebnisse Frageblock 5. (Quelle: Eigene Darstellung)	62

Abbildung 22 – Anpassungen pro Unternehmen und Frageblock. (Quelle: Eigene Darstellung)	62
Abbildung 23 – Ergebnisse Frageblock 6. (Quelle: Eigene Darstellung)	63
Abbildung 24 – Ergebnisse Risk-Management KPIs. (Quelle: Eigene Darstellung)	64
Abbildung 25 – Ergebnisse Branchen der Befragten Unternehmen. (Quelle: Eigene Darstellung)	65
Abbildung 26 – Ergebnisse Umsatz der befragten Unternehmen. (Quelle: Eigene Darstellung)	66
Abbildung 27 – Ergebnisse Art der eingesetzten Risikomanagementsoftware. (Quelle: Eigene Darstellung)	66
Abbildung 28 – Fleischproduktion, 1970-2050, in Millionen Tonnen (Quelle: Jonas, 2013, S. 4)	70
Abbildung 29 – epitweetr-tool des europäischen Zentrum für Krankheitserkennung und -kontrolle. (Quelle: Eigene Darstellung aus epitweetr-tool)	76

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Überblick: Studien/ wissenschaftliche Arbeiten über allgemeines Risikomanagement während der Covid-19-Pandemie. Stand 28.12.2020. (Quelle: eigene Darstellung)	5
Tabelle 2 - Wesentliche Parameter zu COVID-19 im Überblick. (Quelle: eigene Darstellung nach RKI, 2020)	14
Tabelle 3 – Betriebliche Pandemieplanung – Empfehlungen für die Interpandemische Phase- (Quelle: BBK, 2010, S. 20)	52
Tabelle 4 – Betriebliche Pandemieplanung – Empfehlungen für die pandemische Phase. (Quelle: BBK, 2010, S. 20f)	53
Tabelle 5 – Betriebliche Pandemieplanung – Empfehlungen für die Übergangsphase. (Quelle: BBK, 2010, S. 21)	53

10. Abkürzungsverzeichnis

BBK	Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
BCM	Business Continuity Management
BilReg	Bilanzrechtsreformgesetz
BiMog	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
COSO	Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
Cov	Corona Virus
Covid-19	Corona Virus Disease 2019
DIHK	Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
DIIR	Deutsches Institut für Interne Revision e.V.
DRS	Deutsche Rechnungslegungs Standards
et al.	et alia
EMA	Europäische Arzneimittel-Agentur
EU	Europäische Union
HAT	Hypothese
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IDW PS	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. Prüfungsstandard
IKS	Internes Kontrollsystem
inkl.	inklusive
InvMaRisk	Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Investmentgesellschaften
ISO	International Organization for Standardization
KaMaRisk	Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Kapitalverwaltungsgesellschaften
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KPI	Key Performance Indicator
MaRisk (BA)	Mindestanforderungen an das Risikomanagement (Banken)
MERS	Middle East Respiratory Syndrome
MTTAR	Mean Time To Analyze Risk
MTTCRMM	Mean Time To Communicate Risk Management Measures
MTTDORMM	Mean Time To Decide On Risk Management Measures

MTTDRMM	Mean Time To Discuss Risk Management Measures
MTTERMM	Mean Time to Execute Risk Management Measures
o.J.	ohne Jahr
PwC	PricewaterhouseCooper
RKI	Robert Koch Institut
SARS	Severe Acute Respiratory Syndrome
TransPuG	Transparenz- und Publizitätsgesetz
u.a.	unter anderem
UMAG	Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

11. Anlage(n)

11.1. Fragebogen

11.1.1. Anzahl der Teilnehmer vor der Bereinigung

Titel	Produkt	Status	Export	Auswertung	Umfragelink
<input type="checkbox"/> Wie die Corona-Pandemie das Risikomanagement deutscher Unternehmen verändert hat und wie diese mit der Pandemie umgehen: eine empirische Studie.	Personal	abgeschlossen		12 Teilnehmer	-

Anzahl der Teilnehmer vor der Bereinigung 1.

Teilnahmestatus	Antworten bearbeiten
teilgenommen und beendet	bearbeiten
teilgenommen und beendet	bearbeiten
teilgenommen, aber noch nicht beendet	bearbeiten
teilgenommen und beendet	bearbeiten
teilgenommen und beendet	bearbeiten
teilgenommen und beendet	bearbeiten
teilgenommen und beendet	bearbeiten
teilgenommen und beendet	bearbeiten
teilgenommen und beendet	bearbeiten
teilgenommen und beendet	bearbeiten
teilgenommen, aber noch nicht beendet	bearbeiten
teilgenommen und beendet	bearbeiten

Anzahl der Teilnehmer vor der Bereinigung 2.

11.1.2. Anzahl der Teilnehmer nach der Bereinigung

Titel	Produkt	Status	Export	Auswertung	Umfragelink
<input type="checkbox"/> Wie die Corona-Pandemie das Risikomanagement deutscher Unternehmen verändert hat und wie diese mit der Pandemie umgehen: eine empirische Studie.	Personal	abgeschlossen		10 Teilnehmer	-

Anzahl der Teilnehmer nach der Bereinigung 1.

Teilnahmestatus	Antworten bearbeiten
teilgenommen und beendet	bearbeiten

Anzahl der Teilnehmer nach der Bereinigung 2.

11.1.3. Start und Ende der Umfrage

Umfrage bearbeiten Produkt: Personal (ändern) | Start: 21.01.2021 10:34 | Ende: 20.02.2021 12:00 | PDF

Status: aktiv | unterbrochen | abgeschlossen

[Vorschau öffnen](#) [Umfrage aktivieren](#)

Ihr Umfragelink:

ändern

Wie die Corona-Pandemie das Risikomanagement deutscher Unternehmen verändert hat und wie diese mit der Pandemie umgehen: eine empirische Studie. 0 %

Start und Ende der Umfrage.

11.1.4. Anschreiben an die Teilnehmer

Seite 1

Guten Tag,

ich freue mich, dass Sie meine empirische Studie mit Ihrer Teilnahme unterstützen werden. In dieser Umfrage möchte ich erfahren, wie Sie vor und nach dem Eintritt der Corona Pandemie Risikomanagement betrieben haben. Im letzten Teil wird abgefragt, welche Maßnahmen Sie im Umgang mit der Corona Pandemie getroffen haben und wie Sie diese jeweils bewerten. Auf der letzten Seite dieser Umfrage gibt es die Möglichkeit optional eine E-Mail Adresse zu hinterlassen, um die Studienergebnisse bei Bedarf zu empfangen.

Diese Umfrage beinhaltet sieben Umfrageblöcke, benötigt ca. 20 Minuten Bearbeitungszeit und endet am 20.02.2021. Alle erhobenen Daten werden anonymisiert.

Ich bedanke mich, dass Sie mit Ihrem Beitrag die Wissenschaft unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen,

Stefan Maurer

Anschreiben an die Teilnehmer.

11.1.5. Fragen des Fragebogens

Seite 2

[Frageblock 1 - Vor der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie VOR der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte gehandhabt haben. *

Dieser Frageblock besteht aus zwei Teilen - Es wird jeweils der Stand vor und seit der Corona Pandemie abgefragt.

	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Sind Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Risikomanagement klar zugeordnet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind alle Regelungen zu Identifikation, Quantifizierung und Überwachung von Risiken angemessen, wirksam und für Dritte nachvollziehbar dokumentiert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden geeignete Arten von Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Risikoquantifizierung genutzt (beispielsweise Dreiecksverteilung mit Mindestwert, wahrscheinlichstem Wert und Maximalwert) für das Kostenwachstum?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden die existierenden Risikobewältigungsmaßnahmen im Rahmen der Risikoquantifizierung berücksichtigt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gibt es ein geeignetes und einheitlich verwendetes Risikomaß, um einzelne Risiken quantitativ vergleichen und priorisieren zu können?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ist klar erläutert, was eine „bestandsgefährdende Entwicklung“ (§ 91 AktG) ist (z. B. Verletzung von Covenants)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wird eine Risikoaggregation regelmäßig durchgeführt, um bestandsgefährdende Entwicklungen aus Kombinationseffekten von Einzelrisiken zu erkennen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind die Wege für ein effizientes internes Risikoreporting und die Risikokommunikation (mit Bezug auf geeignete Schwellenwerte) festgelegt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gibt es eine adäquate Verfahrensweise bzgl. „Ad-hoc“-Meldungen zu Risiken und ihre Wirkungen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden Unternehmensführung und Aufsichtsrat regelmäßig über Einzelrisiken und Gesamtumfang der Risiken informiert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fragen des Fragebogens 1.

[Frageblock 1 - Seit der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie SEIT der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte handhaben. *

Dieser Frageblock besteht aus zwei Teilen - Es wird jeweils der Stand vor und seit der Corona Pandemie abgefragt.

	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Sind Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Risikomanagement klar zugeordnet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind alle Regelungen zu Identifikation, Quantifizierung und Überwachung von Risiken angemessen, wirksam und für Dritte nachvollziehbar dokumentiert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden geeignete Arten von Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Risikoquantifizierung genutzt (beispielsweise Dreiecksverteilung mit Mindestwert, wahrscheinlichstem Wert und Maximalwert) für das Kostenwachstum?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden die existierenden Risikobewältigungsmaßnahmen im Rahmen der Risikoquantifizierung berücksichtigt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gibt es ein geeignetes und einheitlich verwendetes Risikomaß, um einzelne Risiken quantitativ vergleichen und priorisieren zu können?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ist klar erläutert, was eine „bestandsgefährdende Entwicklung“ (§ 91 AktG) ist (z. B. Verletzung von Covenants)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wird eine Risikoaggregation regelmäßig durchgeführt, um bestandsgefährdende Entwicklungen aus Kombinationseffekten von Einzelrisiken zu erkennen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind die Wege für ein effizientes internes Risikoreporting und die Risikokommunikation (mit Bezug auf geeignete Schwellenwerte) festgelegt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gibt es eine adäquate Verfahrensweise bzgl. „Ad-hoc“-Meldungen zu Risiken und ihre Wirkungen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden Unternehmensführung und Aufsichtsrat regelmäßig über Einzelrisiken und Gesamtumfang der Risiken informiert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fragen des Fragebogens 2.

Seite 3

[Frageblock 2 - Vor der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie VOR der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte gehandhabt haben. *

Dieser Frageblock besteht aus zwei Teilen - Es wird jeweils der Stand vor und seit der Corona Pandemie abgefragt.

	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Werden Chancen und Gefahren (Risiken) mit Bezug auf Planwerte betrachtet (Risiken als wesentliche Ursache einer Planabweichung)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden auch strategische Risiken erfasst und in der Unternehmensführung regelmäßig diskutiert, insbesondere Gefährdungen der Erfolgspotenziale?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind bestehende (Management-) Systeme, beispielsweise Controlling in die Risikoanalyse eingebunden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wird die Risikoaggregation im Kontext der Planung durchgeführt, werden also Risiken den Positionen zugeordnet, bei denen sie Abweichungen auslösen können?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Liegt eine integrierte Planung zugrunde, werden also neben einer Erfolgsrechnung auch Bilanz und Cashflow betrachtet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden Einsatz und Nutzen von Risikobewältigungsmaßnahmen beurteilt und überwacht?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ist eine zur Unternehmensstrategie konsistente Risikopolitik formuliert, die den Rahmen von Risikomanagement und risikoorientierter Unternehmensführung beschreibt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verfügt der Risikomanager über die notwendigen Kompetenzen, Ressourcen und Rechte (beispielsweise Informationsrecht über alle potenziell risikobehafteten Vorgänge wie beispielsweise geplante Akquisitionen oder Investitionen)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden die Implikationen der Risikoanalysen für Finanzierungsstruktur (Eigenkapitalbedarf) und angemessene Fremdkapitalkonditionen ausgewertet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wird Risiko im Rahmen der Strategiefindung als wesentlicher Aspekt bei der Auswahl strategischer Handlungsoptionen betrachtet (Ziel: Robuste Strategie)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fragen des Fragebogens 3.

[Frageblock 2 - Seit der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie SEIT der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte handhaben. *

Dieser Frageblock besteht aus zwei Teilen - Es wird jeweils der Stand vor und seit der Corona Pandemie abgefragt.

	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Werden Chancen und Gefahren (Risiken) mit Bezug auf Planwerte betrachtet (Risiken als wesentliche Ursache einer Planabweichung)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden auch strategische Risiken erfasst und in der Unternehmensführung regelmäßig diskutiert, insbesondere Gefährdungen der Erfolgspotenziale?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind bestehende (Management-) Systeme, beispielsweise Controlling in die Risikoanalyse eingebunden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wird die Risikoaggregation im Kontext der Planung durchgeführt, werden also Risiken den Positionen zugeordnet, bei denen sie Abweichungen auslösen können?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Liegt eine integrierte Planung zugrunde, werden also neben einer Erfolgsrechnung auch Bilanz und Cashflow betrachtet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden Einsatz und Nutzen von Risikobewältigungsmaßnahmen beurteilt und überwacht?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ist eine zur Unternehmensstrategie konsistente Risikopolitik formuliert, die den Rahmen von Risikomanagement und risikoorientierter Unternehmensführung beschreibt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verfügt der Risikomanager über die notwendigen Kompetenzen, Ressourcen und Rechte (beispielsweise Informationsrecht über alle potenziell risikobehafteten Vorgänge wie beispielsweise geplante Akquisitionen oder Investitionen)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden die Implikationen der Risikoanalysen für Finanzierungsstruktur (Eigenkapitalbedarf) und angemessene Fremdkapitalkonditionen ausgewertet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wird Risiko im Rahmen der Strategiefindung als wesentlicher Aspekt bei der Auswahl strategischer Handlungsoptionen betrachtet (Ziel: Robuste Strategie)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fragen des Fragebogens 4.

Seite 4

[Frageblock 3 - Vor der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie VOR der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte gehandhabt haben. *

Dieser Frageblock besteht aus zwei Teilen - Es wird jeweils der Stand vor und seit der Corona Pandemie abgefragt.

	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Existieren Instrumente zur quantitativen Bewertung des ökonomischen Mehrwerts von Maßnahmen der Risikobewältigung (beispielsweise Total Cost of Risk bei Hedging, Versicherungen)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind Risikopolitik und Risikokultur im Unternehmen erkennbar?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden alle Synergien zwischen Risikomanagement und anderen Managementsystemen, beispielsweise Controlling, Planung und Qualitätsmanagement, für die Datenbeschaffung und Analyse von Risiken genutzt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden Kapitalkosten risikogerecht aus der Risikosituation (Ertragsrisiko aus Risikoaggregation) abgeleitet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden Simulationsergebnisse adressatengerecht zur Unterstützung von Managemententscheidungen aufbereitet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Frageblock 3 - Seit der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie SEIT der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte handhaben. *

Dieser Frageblock besteht aus zwei Teilen - Es wird jeweils der Stand vor und seit der Corona Pandemie abgefragt.

	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Existieren Instrumente zur quantitativen Bewertung des ökonomischen Mehrwerts von Maßnahmen der Risikobewältigung (beispielsweise Total Cost of Risk bei Hedging, Versicherungen)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind Risikopolitik und Risikokultur im Unternehmen erkennbar?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden alle Synergien zwischen Risikomanagement und anderen Managementsystemen, beispielsweise Controlling, Planung und Qualitätsmanagement, für die Datenbeschaffung und Analyse von Risiken genutzt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden Kapitalkosten risikogerecht aus der Risikosituation (Ertragsrisiko aus Risikoaggregation) abgeleitet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden Simulationsergebnisse adressatengerecht zur Unterstützung von Managemententscheidungen aufbereitet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fragen des Fragebogens 5.

Seite 5

[Frageblock 4 - Vor der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie VOR der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte gehandhabt haben. *

Dieser Frageblock besteht aus zwei Teilen - Es wird jeweils der Stand vor und seit der Corona Pandemie abgefragt.

	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Geht ein Großteil der Mitarbeiter in ihrer normalen Tätigkeit bewusst auf Chancen und Risiken ein?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden Parameterunterschiede und andere Metarisiken bei der Risikoqualifizierung erfasst?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wird jedes Management auch als Risikomanagement betrachtet, weil die Wirkung der Aktivität unsicher ist?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wird das strategische Ziel eines "Robusten Unternehmens" mit optimalen Ertrag-Risiko-Profil (weitgehend) erreicht?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Frageblock 4 - Seit der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie SEIT der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte handhaben. *

Dieser Frageblock besteht aus zwei Teilen - Es wird jeweils der Stand vor und seit der Corona Pandemie abgefragt.

	erfüllt	teilweise erfüllt	nicht erfüllt
Geht ein Großteil der Mitarbeiter in ihrer normalen Tätigkeit bewusst auf Chancen und Risiken ein?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werden Parameterunterschiede und andere Metarisiken bei der Risikoqualifizierung erfasst?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wird jedes Management auch als Risikomanagement betrachtet, weil die Wirkung der Aktivität unsicher ist?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wird das strategische Ziel eines "Robusten Unternehmens" mit optimalen Ertrag-Risiko-Profil (weitgehend) erreicht?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fragen des Fragebogens 6.

[Frageblock 5 - Vor der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie VOR der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte gehandhabt haben. *

Dieser Frageblock besteht aus zwei Teilen - Es wird jeweils der Stand vor und seit der Corona Pandemie abgefragt.

	Ja	Nein
Informieren Sie sich proaktiv über aktuelle Risikoeinschätzungen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind Sie mit den Risikoeinschätzungen zu dem Thema Pandemie vertraut?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind Sie mit den Risikoeinschätzungen der World Health Organization aus den letzten Jahren vertraut?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Betrachten Sie eine Pandemie generell als möglich und somit als Risiko?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existiert Pandemie als dokumentiertes Risiko in Ihrem Risikomanagement?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existiert eine Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko Pandemie in Ihrem Risikomanagement?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existiert eine Risikoquantifizierung für das Risiko Pandemie in Ihrem Risikomanagement?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existieren Risikobewältigungsmaßnahmen für das Risiko Pandemie in Ihrem Risikomanagement?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verwenden Sie einen standardisierten Risikokatalog?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Auf einer Skale von 0,1 bis 10: Wie hoch wurde die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko Pandemie eingestuft?

Fragen des Fragebogens 7.

[Frageblock 5 - Seit der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie SEIT der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte handhaben. *

Dieser Frageblock besteht aus zwei Teilen - Es wird jeweils der Stand vor und seit der Corona Pandemie abgefragt.

	Ja	Nein
Informieren Sie sich proaktiv über aktuelle Risikoeinschätzungen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind Sie mit den Risikoeinschätzungen zu dem Thema Pandemie vertraut?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind Sie mit den Risikoeinschätzungen der World Health Organization aus den letzten Jahren vertraut?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Betrachten Sie eine Pandemie generell als möglich und somit als Risiko?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existiert Pandemie als dokumentiertes Risiko in Ihrem Risikomanagement?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existiert eine Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko Pandemie in Ihrem Risikomanagement?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mit welcher Eintrittswahrscheinlichkeit wird das Risiko Pandemie bewertet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existieren Risikobewältigungsmaßnahmen für das Risiko Pandemie in Ihrem Risikomanagement?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verwenden Sie einen standardisierten Risikokatalog?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Auf einer Skale von 0,1 bis 10: Wie hoch wurde die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko Pandemie eingestuft?

Fragen des Fragebogens 8.

[Frageblock 6] Welche Maßnahmen hat Ihr Unternehmen durchgeführt bzw. dokumentiert und wie bewerten Sie diese? (Auch wenn eine Maßnahme nicht durchgeführt wurde muss die Wirksamkeit angegeben werden, dies ist leider technisch bedingt) *

	Durchgeführt	Dokumentiert	Wedner		nicht beurteilbar	Bewertung der Wirksamkeit dieser Maßnahme			
			Durchgeführt und dokumentiert	durchgeführt noch dokumentiert		--	-	+	++
Temporäre Werks- / Büroschließung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Für Mindestabstand zwischen Arbeitsplätzen sorgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desinfektion der Produktionsstätten / Büroschließung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beschaffung von Schutzausrüstung für Ihre Mitarbeiter wie bspw. Mundnasemasken und Handschuhe?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zur Verfügungstellung von Desinfektionsspendern in den Werken / Büroschließung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kommunikation über die Situation und beschlossene Maßnahmen im Unternehmen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zur Verfügungstellung eines Kommunikationskanal für Mitarbeiter, um Zwischenfälle melden zu können.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kommunikation mit den Key Stakeholdern (Wie bspw. Investoren, Kunden oder die lokale Gemeinde)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kommunikation auf der Unternehmens-Website?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erstellung und Kommunikation eines Business Continuity Plans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zusammenstellung eines Krisenteams (Welches die Kommunikation, Koordination, Abstimmung mit allen Beteiligten und Ausarbeitung von Maßnahmen übernimmt)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anordnen von Heimarbeit, wo auch immer möglich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fragen des Fragebogens 9.

[Frageblock 7] Wann wurde die Corona Pandemie erstmals in Ihrem Unternehmen als Risiko diskutiert? *

Bitte wählen... ▾

Wann wurde erstmals über Maßnahmen in Bezug auf die Corona Pandemie gesprochen? *

Bitte wählen... ▾

Wann wurde erstmals über Maßnahmen in Bezug auf die Corona Pandemie gesprochen? *

Bitte wählen... ▾

Wann wurden die ersten Maßnahmen beschlossen? *

Bitte wählen... ▾

Wann wurden die ersten Maßnahmen umgesetzt? *

Bitte wählen... ▾

Wann wurden erstmals Maßnahmen gegenüber der Belegschaft kommuniziert? *

Bitte wählen... ▾

Fragen des Fragebogens 11.

Welche Art von Software nutzen Sie für Ihre Risikomanagement? *

In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig?
(Branche und Umsatz werden in der Auswertung nicht in Zusammenhang gebracht) *

Wieviel Umsatz hat Ihr Unternehmen 2019 generiert?
(Branche und Umsatz werden in der Auswertung nicht in Zusammenhang gebracht) * *

Hier können Sie optional weitere Anmerkungen hinterlassen:

Wenn Sie an den Ergebnissen dieser Studie interessiert sind, können Sie hier eine E-Mail Adresse hinterlassen.
Sobald die Studie abgeschlossen ist wird diese mit Ihnen geteilt.

Fragen des Fragebogens 12.

11.1.6. Ergebnisse des Fragebogens

1. [Frageblock 1 - Vor der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie VOR der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte gehandhabt haben. *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

Ergebnisse des Fragebogens 1.

2. [Frageblock 1 - Seit der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie SEIT der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte handhaben. *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

Ergebnisse des Fragebogens 2.

3. [Frageblock 2 - Vor der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie VOR der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte gehandhabt haben. *

.png .pdf .xls .csv

Anzahl Teilnehmer: 10

	erfüllt (1)		teilweise erfüllt (2)		nicht erfüllt (3)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Werden Chancen und Gefahren (Risiken) mit Bez...	8x	80,00	1x	10,00	1x	10,00	1,30	0,67
Werden auch strategische Risiken erfasst und in ...	8x	80,00	2x	20,00	-	-	1,20	0,42
Sind bestehende (Management-) Systeme, beispi...	8x	80,00	2x	20,00	-	-	1,20	0,42
Wird die Risikoaggregation im Kontext der Planu...	4x	40,00	3x	30,00	3x	30,00	1,90	0,88
Liegt eine integrierte Planung zugrunde, werden...	5x	50,00	4x	40,00	1x	10,00	1,60	0,70
Werden Einsatz und Nutzen von Risikobewältigun...	5x	50,00	4x	40,00	1x	10,00	1,60	0,70
Ist eine zur Unternehmensstrategie konsistente R...	5x	50,00	4x	40,00	1x	10,00	1,60	0,70
Verfügt der Risikomanager über die notwendigen...	5x	50,00	5x	50,00	-	-	1,50	0,53
Werden die Implikationen der Risikoanalysen für ...	3x	30,00	5x	50,00	2x	20,00	1,90	0,74
Wird Risiko wird im Rahmen der Strategiefindung...	3x	30,00	6x	60,00	1x	10,00	1,80	0,63

Arithmetisches Mittel (Ø)
Standardabweichung (±)

Ergebnisse des Fragebogens 3.

4. [Frageblock 2 - Seit der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie SEIT der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte handhaben. *

.png .pdf .xls .csv

Anzahl Teilnehmer: 10

	erfüllt (1)		teilweise erfüllt (2)		nicht erfüllt (3)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Werden Chancen und Gefahren (Risiken) mit Bez...	8x	80,00	1x	10,00	1x	10,00	1,30	0,67
Werden auch strategische Risiken erfasst und in ...	8x	80,00	2x	20,00	-	-	1,20	0,42
Sind bestehende (Management-) Systeme, beispi...	9x	90,00	1x	10,00	-	-	1,10	0,32
Wird die Risikoaggregation im Kontext der Planu...	4x	40,00	3x	30,00	3x	30,00	1,90	0,88
Liegt eine integrierte Planung zugrunde, werden...	6x	60,00	3x	30,00	1x	10,00	1,50	0,71
Werden Einsatz und Nutzen von Risikobewältigun...	7x	70,00	2x	20,00	1x	10,00	1,40	0,70
Ist eine zur Unternehmensstrategie konsistente R...	5x	50,00	4x	40,00	1x	10,00	1,60	0,70
Verfügt der Risikomanager über die notwendigen...	5x	50,00	5x	50,00	-	-	1,50	0,53
Werden die Implikationen der Risikoanalysen für ...	3x	30,00	5x	50,00	2x	20,00	1,90	0,74
Wird Risiko wird im Rahmen der Strategiefindung...	3x	30,00	6x	60,00	1x	10,00	1,80	0,63

Arithmetisches Mittel (Ø)
Standardabweichung (±)

Ergebnisse des Fragebogens 4.

5. [Frageblock 3 - Vor der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie VOR der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte gehandhabt haben. *

.png .pdf .xls .csv

Anzahl Teilnehmer: 10

	erfüllt (1)		teilweise erfüllt (2)		nicht erfüllt (3)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Existieren Instrumente zur quantitativen Bewert...	2x	20,00	6x	60,00	2x	20,00	2,00	0,67
Sind Risikopolitik und Risikokultur im Unternehm...	5x	50,00	5x	50,00	-	-	1,50	0,53
Werden alle Synergien zwischen Risikomanageme...	3x	30,00	6x	60,00	1x	10,00	1,80	0,63
Werden Kapitalkosten risikogerecht aus der Risik...	-	-	6x	60,00	4x	40,00	2,40	0,52
Werden Simulationsergebnisse adressatengerech...	1x	10,00	4x	40,00	5x	50,00	2,40	0,70

Arithmetisches Mittel (Ø)
Standardabweichung (±)

6. [Frageblock 3 - Seit der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie SEIT der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte handhaben. *

.png .pdf .xls .csv

Anzahl Teilnehmer: 10

	erfüllt (1)		teilweise erfüllt (2)		nicht erfüllt (3)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Existieren Instrumente zur quantitativen Bewert...	2x	20,00	6x	60,00	2x	20,00	2,00	0,67
Sind Risikopolitik und Risikokultur im Unternehm...	5x	50,00	5x	50,00	-	-	1,50	0,53
Werden alle Synergien zwischen Risikomanageme...	3x	30,00	6x	60,00	1x	10,00	1,80	0,63
Werden Kapitalkosten risikogerecht aus der Risik...	-	-	6x	60,00	4x	40,00	2,40	0,52
Werden Simulationsergebnisse adressatengerech...	1x	10,00	4x	40,00	5x	50,00	2,40	0,70

Arithmetisches Mittel (Ø)
Standardabweichung (±)

Ergebnisse des Fragebogens 5.

7. [Frageblock 4 - Vor der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie VOR der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte gehandhabt haben. *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

	erfüllt (1)		teilweise erfüllt (2)		nicht erfüllt (3)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Geht ein Großteil der Mitarbeiter in ihrer normal...	5x	50,00	3x	30,00	2x	20,00	1,70	0,82
Werden Parameterunterschiede und andere Meta...	-	-	6x	60,00	4x	40,00	2,40	0,52
Wird jedes Management auch als Risikomanagem...	2x	20,00	5x	50,00	3x	30,00	2,10	0,74
Wird das strategische Ziel eines "Robusten Unter...	4x	40,00	6x	60,00	-	-	1,60	0,52

8. [Frageblock 4 - Seit der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie SEIT der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte handhaben. *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

	erfüllt (1)		teilweise erfüllt (2)		nicht erfüllt (3)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Geht ein Großteil der Mitarbeiter in ihrer normal...	5x	50,00	3x	30,00	2x	20,00	1,70	0,82
Werden Parameterunterschiede und andere Meta...	-	-	6x	60,00	4x	40,00	2,40	0,52
Wird jedes Management auch als Risikomanagem...	2x	20,00	5x	50,00	3x	30,00	2,10	0,74
Wird das strategische Ziel eines "Robusten Unter...	4x	40,00	5x	50,00	1x	10,00	1,70	0,67

Ergebnisse des Fragebogens 6.

9. [Frageblock 5 - Vor der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie VOR der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte gehandhabt haben. *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

10. Auf einer Skale von 0,1 bis 10: Wie hoch wurde die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko Pandemie eingestuft?

[.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 8

- 1
- 0,1
- 0,1
- 1
- 2
- 0,5
- 0,1
- 0,1

Ergebnisse des Fragebogens 7.

11. [Frageblock 5 - Seit der Corona Pandemie] - Bitte beantworten Sie, wie Sie SEIT der Corona Pandemie die jeweiligen Punkte handhaben. *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

	Ja (1)		Nein (2)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%		
Informieren Sie sich proaktiv über aktuelle Risikoeinschätzung...	10x	100,00	-	-	1,00	0,00
Sind Sie mit den Risikoeinschätzungen zu dem Thema Pandem...	10x	100,00	-	-	1,00	0,00
Sind Sie mit den Risikoeinschätzungen der World Health Organ...	3x	30,00	7x	70,00	1,70	0,48
Betrachten Sie eine Pandmie generell als möglich und somit a...	9x	90,00	1x	10,00	1,10	0,32
Existiert Pandemie als dokumentiertes Risiko in Ihrem Risikom...	9x	90,00	1x	10,00	1,10	0,32
Existiert eine Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko Pande...	7x	70,00	3x	30,00	1,30	0,48
Mit welcher Eintrittswahrscheinlichkeit wird das Risiko Pande...	6x	60,00	4x	40,00	1,40	0,52
Existieren Risikobewältigungsmaßnahmen für das Risiko Pande...	9x	90,00	1x	10,00	1,10	0,32
Verwenden Sie einen standardisierten Risikokatalog?	8x	80,00	2x	20,00	1,20	0,42

12. Auf einer Skale von 0,1 bis 10: Wie hoch wurde die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Risiko Pandemie eingestuft?

[.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 8

- 1
- 8
- 5
- 5
- 1
- 0,1
- 0,1
- 4

Ergebnisse des Fragebogens 8.

13. [Frageblock 6] Welche Maßnahmen hat Ihr Unternehmen durchgeführt bzw. dokumentiert und wie bewerten Sie diese? (Auch wenn eine Maßnahme nicht durchgeführt wurde muss die Wirksamkeit angegeben werden, dies ist leider technisch bedingt) *

.png .pdf .xls .csv

Anzahl Teilnehmer: 10

	Durchgeführt (1)		Dokumentiert (2)		Durchgeführt und dokumentiert (3)		Weder durchgeführt noch dokumentiert (4)		nicht beurteilbar (0)		Ø	±	B	1	2	3	4	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%								
Temporäre Werks- / Büroschließu...	1x	10,00	-	-	5x	50,00	3x	30,00	1x		3,11	0,93	74%					
Für Mindestabstand zwischen Arb...	1x	10,00	-	-	9x	90,00	-	-	-		2,80	0,63	93%					
Desinfektion der Produktionsstät...	1x	10,00	-	-	7x	70,00	-	-	2x		2,75	0,71	83%					
Beschaffung von Schutzausrüstun...	2x	20,00	-	-	8x	80,00	-	-	-		2,60	0,84	93%					
Zur Verfügungstellung von Desinf...	2x	20,00	-	-	8x	80,00	-	-	-		2,60	0,84	90%					
Verhaltensrichtlinien für Mitarbe...	1x	10,00	-	-	9x	90,00	-	-	-		2,80	0,63	97%					
Kommunikation über die Situatio...	2x	20,00	-	-	8x	80,00	-	-	-		2,60	0,84	90%					
Zur Verfügungstellung eines Kom...	1x	10,00	-	-	7x	70,00	1x	10,00	1x		2,89	0,78	81%					
Kommunikation mit den Key Stak...	3x	30,00	-	-	7x	70,00	-	-	-		2,40	0,97	83%					
Kommunikation auf der Unterneh...	2x	20,00	-	-	5x	50,00	1x	10,00	2x		2,63	1,06	67%					
Erstellung und Kommunikation ei...	1x	10,00	-	-	6x	60,00	2x	20,00	1x		3,00	0,87	67%					
Zusammenstellung eines Krisent...	1x	10,00	-	-	9x	90,00	-	-	-		2,80	0,63	100%					
Anordnen von Heimarbeit, wo au...	2x	20,00	-	-	8x	80,00	-	-	-		2,60	0,84	100%					
Betrachtung und Kommunikation ...	3x	30,00	-	-	6x	60,00	-	-	1x		2,33	1,00	93%					
Alternative Lieferanten identifi...	2x	20,00	-	-	5x	50,00	-	-	3x		2,43	0,98	100%					
Eine zweite Produktionsstätte au...	-	-	-	-	-	-	5x	50,00	5x		4,00	0,00	20%					
Auslagerung von einzelnen Proze...	-	-	-	-	-	-	6x	60,00	4x		4,00	0,00	39%					
Proaktive Kommunikation über d...	1x	10,00	-	-	8x	80,00	1x	10,00	-		2,90	0,74	87%					
Kommunikation der Risikobewält...	1x	10,00	-	-	8x	80,00	1x	10,00	-		2,90	0,74	83%					
Fiebertemperatur der Mitarbeiter v...	1x	10,00	-	-	-	-	8x	80,00	1x		3,67	1,00	26%					
Hinweis: Heimarbeit wurde empf...	-	-	-	-	1x	100,00	-	-	-		3,00	0,00	100%					
Schichtarbeitsmodelle	-	-	-	-	1x	100,00	-	-	-		3,00	0,00	100%					

Ergebnisse des Fragebogens 9.

14. [Frageblock 7] Wann wurde die Corona Pandemie erstmals in Ihrem Unternehmen als Risiko diskutiert? *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

- 3 (30.0%): 01.01.2020
- (0.0%): 02.01.2020
- (0.0%): 03.01.2020
- (0.0%): 04.01.2020
- (0.0%): 05.01.2020
- (0.0%): 06.01.2020
- (0.0%): 07.01.2020
- (0.0%): 08.01.2020
- (0.0%): 09.01.2020
- 1 (10.0%): 10.01.2020
- (0.0%): 11.01.2020
- (0.0%): 12.01.2020
- (0.0%): 13.01.2020
- (0.0%): 14.01.2020

Ergebnisse des Fragebogens 10.

15. Wann wurde erstmals über Maßnahmen in Bezug auf die Corona Pandemie gesprochen? *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 9

- 1 (11.1%): 01.12.2019
- (0.0%): 02.12.2019
- (0.0%): 03.12.2019
- (0.0%): 04.12.2019
- (0.0%): 05.12.2019
- (0.0%): 06.12.2019
- (0.0%): 07.12.2019
- (0.0%): 08.12.2019
- (0.0%): 09.12.2019
- (0.0%): 10.12.2019
- (0.0%): 11.12.2019
- (0.0%): 12.12.2019
- (0.0%): 13.12.2019
- (0.0%): 14.12.2019

Ergebnisse des Fragebogens 11.

16. Wann wurde erstmals über Maßnahmen in Bezug auf die Corona Pandemie gesprochen? *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

- 2 (20.0%): 01.01.2020
- (0.0%): 02.01.2020
- (0.0%): 03.01.2020
- (0.0%): 04.01.2020
- (0.0%): 05.01.2020
- (0.0%): 06.01.2020
- (0.0%): 07.01.2020
- (0.0%): 08.01.2020
- (0.0%): 09.01.2020
- (0.0%): 10.01.2020
- (0.0%): 11.01.2020
- (0.0%): 12.01.2020
- (0.0%): 13.01.2020
- (0.0%): 14.01.2020

Ergebnisse des Fragebogens 12.

17. Wann wurden die ersten Maßnahmen beschlossen? *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

- 1 (10.0%): 01.01.2020
- (0.0%): 02.01.2020
- (0.0%): 03.01.2020
- (0.0%): 04.01.2020
- (0.0%): 05.01.2020
- (0.0%): 06.01.2020
- (0.0%): 07.01.2020
- (0.0%): 08.01.2020
- (0.0%): 09.01.2020
- (0.0%): 10.01.2020
- (0.0%): 11.01.2020
- (0.0%): 12.01.2020
- (0.0%): 13.01.2020
- (0.0%): 14.01.2020
- (0.0%): 15.01.2020
- (0.0%): 16.01.2020

Ergebnisse des Fragebogens 13.

18. Wann wurden die ersten Maßnahmen umgesetzt? *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

- 1 (10.0%): 01.01.2020
- (0.0%): 02.01.2020
- (0.0%): 03.01.2020
- (0.0%): 04.01.2020
- (0.0%): 05.01.2020
- (0.0%): 06.01.2020
- (0.0%): 07.01.2020
- (0.0%): 08.01.2020
- (0.0%): 09.01.2020
- (0.0%): 10.01.2020
- (0.0%): 11.01.2020
- (0.0%): 12.01.2020
- (0.0%): 13.01.2020
- (0.0%): 14.01.2020
- (0.0%): 15.01.2020

Ergebnisse des Fragebogens 14.

19. Wann wurden erstmals Maßnahmen gegenüber der Belegschaft kommuniziert? *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

- 1 (10.0%): 01.01.2020
- (0.0%): 02.01.2020
- (0.0%): 03.01.2020
- (0.0%): 04.01.2020
- (0.0%): 05.01.2020
- (0.0%): 06.01.2020
- (0.0%): 07.01.2020
- (0.0%): 08.01.2020
- (0.0%): 09.01.2020
- (0.0%): 10.01.2020
- (0.0%): 11.01.2020
- (0.0%): 12.01.2020
- (0.0%): 13.01.2020
- (0.0%): 14.01.2020
- (0.0%): 15.01.2020

Ergebnisse des Fragebogens 15.

20. Welche Art von Software nutzen Sie für Ihre Risikomanagement? *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

- 6 (60.0%): MS Excel
- 3 (30.0%): Einfache Risikomanagementsoftware
- (0.0%): Risikomanagementsoftware mit Schnittstellen zu anderen Systemen
- 1 (10.0%): Andere Software

Ergebnisse des Fragebogens 16.

21. In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig?
(Branche und Umsatz werden in der Auswertung nicht in Zusammenhang gebracht) *

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

- 2 (20.0%): Anlagen- und Maschinenbau
- (0.0%): Automobil- und Fahrzeugbau
- (0.0%): Bau
- 1 (10.0%): Chemie
- (0.0%): Dienstleistungen
- 1 (10.0%): Energie- und Umweltwirtschaft
- (0.0%): Finanzen
- 2 (20.0%): Gesundheit, Medizin & Pharma
- 1 (10.0%): Immobilien
- (0.0%): Industrielle Zulieferer
- 1 (10.0%): Informations- und Kommunikationstechnik
- (0.0%): Handel & Konsumgüter

Ergebnisse des Fragebogens 17.

22. Wieviel Umsatz hat Ihr Unternehmen 2019 generiert?
(Branche und Umsatz werden in der Auswertung nicht in Zusammenhang gebracht) **

[.png](#) [.pdf](#) [.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 10

- (0.0%):
- (0.0%): 50-100 Mio. €
- 1 (10.0%): 100-150 Mio. €
- 1 (10.0%): 150-500 Mio. €
- 4 (40.0%): 500 Mio.-2 Mrd. €
- 1 (10.0%): 2-5 Mrd. €
- 1 (10.0%): 5-10 Mrd. €
- 2 (20.0%): 10-50 Mrd. €
- (0.0%): >50 Mrd. €

Ergebnisse des Fragebogens 18.

23. Hier können Sie optional weitere Anmerkungen hinterlassen:

[.xls](#) [.csv](#)

Anzahl Teilnehmer: 2

- Die Zeitangaben beziehen sich auf unsere Tochtergesellschaft in China
- Die Pandemie stellt an sich keine eigenes Risiko dar. Sie ist ein weiterer Auslöser für bestehende Risiken. Durch die Pandemie kann der Absatz zurückgehen, ein Absatzrisiko. Rohstoffe können nicht geliefert werden, ein Beschaffungsrisiko. Risiken, wie Krankenstand, können wahrscheinlicher sein.

Ergebnisse des Fragebogens 19.

11.2. Ausführliche Checklisten zur betrieblichen Pandemieplanung

Betriebliche und personelle Planung anpassen		V 1				
		betriebsrelevant	zuständig	erledigen bis	begonnen	abgeschlossen
1	Stäbe bilden					
1.1	Krisenstabsleiter und Stellvertreter ernennen					
1.2	Planungsstab bilden					
1.3	Abteilungsbezogene Lösungen anfordern					
1.4	Influenza-Management einrichten (Influenza-Manager)					
1.5	Arbeitnehmersvertretung einbeziehen					
1.6	Planung von Betriebsleiter genehmigen					
2	Kernfunktionen des Betriebs festlegen, Mindestbesetzung bestimmen					
2.1	Kriterien für Einschränkung von Betriebsabläufen festlegen					
2.2	Schlüsselfunktionen für kontinuierliche Betriebsprozesse benennen					
2.3	Funktionen für Erhalt der betrieblichen Infrastruktur benennen					
2.4	Soziale Aspekte und Verpflichtungen bei der Auswahl beachten					
2.5	Telearbeit und Arbeit von zu Hause planen					
3	Absprachen mit Geschäftskunden und Lieferanten treffen					
3.1	Unverzichtbare Produkte/Dienstleistungen von außerhalb definieren					
3.2	Lieferanten und Dienstleister, die ersatzweise tätig werden können, bestimmen					
3.3	Produkte/Dienstleistungen mit Leistungspflicht benennen					
3.4	Absprachen mit Verleihern (Leiharbeiter) treffen					
3.5	Absprachen mit Firmenpartnern (betriebsfremdes Personal) treffen					
4	Veränderte Funktionen für Unternehmensbereiche festlegen					
4.1	Betriebsprozesse nach ihrer Bedeutung einstufen					
4.2	Deaktivierung von Personal planen					
4.3	Umsetzung von Personal planen					
4.4	Mehrarbeit für Personal mit besonderen Aufgaben planen					
5	Personalversorgung und -betreuung planen					
5.1	Influenza-Manager einsetzen					
5.2	Rufdienst einrichten					
5.3	Kommunikationsdienst einrichten					
5.4	Personal motivieren					
5.5	Betrieblichen Gesundheitsdienst organisieren					
5.6	Prophylaktische Maßnahmen für Personal planen					

Checkliste „Betriebliche und personelle Planung anpassen“ (Quelle: BBK, 2010, S. 22).

V 1		Betriebliche und personelle Planung anpassen				
		betriebsrelevant	zuständig	erledigen bis	begonnen	abgeschlossen
6	Versorgung und Schutz des Unternehmens sichern					
6.1	Versorgungsleistungen und Güterbereitstellung sicherstellen					
6.2	Werkschutz handlungsfähig erhalten					
6.3	<i>Facility Management</i> aufrecht erhalten					
6.4	Bedarf an Lebensmitteln und Betriebsstoffen sichern					
7	Kontakte zu Einrichtungen außerhalb des Betriebs aufbauen					
7.1	Netzwerk mit Behörden aufbauen					
7.2	Zusammenarbeit mit Verbänden aufbauen					
7.3	Pandemienetzwerk bilden					
8	Vorsorge für Mitarbeiter im Ausland treffen					
8.1	Kontakt zu Auslandsvertretungen herstellen und aufrecht erhalten					
8.2	Frühzeitige Rückholung organisieren					
8.3	Vorbereitungen für den Pandemiefall treffen					
8.4	Rücktransport von Erkrankten organisieren					

Checkliste „Betriebliche und personelle Planung anpassen“ (Quelle: BBK, 2010, S. 23).

Beschaffung von Medizin- und Hygiene-Materialien

V 2

		betriebsrelevant	zuständig	erledigen bis	begonnen	abgeschlossen
1	Bedarf an Hilfsmitteln ermitteln					
1.1	Bedarf an Hilfsmitteln ermitteln					
2	Atemschutzmasken beschaffen					
2.1	Persönlichen Atemschutz konzipieren					
2.2	Anwendung, benötigte Anzahl von Atemschutzmasken definieren					
2.3	Beschaffung und Lagerung organisieren					
3	Handschuhe beschaffen					
3.1	Handschuhe auswählen					
4	Weitere persönliche Schutzausrüstung beschaffen					
4.1	Schutzkleidung auswählen					
4.2	Schutzbrillen auswählen					
5	Reinigungs- und Desinfektionsmittel beschaffen					
5.1	Hygienepläne erstellen					
5.2	Geeignete Mittel auswählen					
5.3	Bedarf an textilen Handtuchrollen und Einmalhandtücher ermitteln					
5.4	Bedarf an Papiertüchern abschätzen					
6	Weitere Hilfsmittel beschaffen					
6.1	Thermometer bereitstellen					
7	Arzneimittel beschaffen					
7.1	Antivirale Arzneimittel, Bedarf planen					
7.2	Antivirale Arzneimittel, Beschaffung und Lagerung organisieren					
7.3	Antivirale Arzneimittel, Ausgabe organisieren					
7.4	Andere Arzneimittel bereitstellen					

Checkliste „Beschaffung von Medizin- und Hygiene-Materialien“ (Quelle: BBK, 2010, S. 24).

		betriebsrelevant	zuständig	erledigen bis	begonnen	abgeschlossen
1	Innerbetriebliches Kommunikationsnetz entwickeln					
1.1	Informationskonzept entwickeln					
1.2	Kommunikationskonzept aufstellen					
1.3	Aktivierungskonzept aufstellen					
1.4	Aufgaben des Influenza-Managers festlegen					
1.5	Informationsnetz frühzeitig installieren					
1.6	Alle Kommunikationsmöglichkeiten einbeziehen					
1.7	Zugangsmöglichkeit für alle Beschäftigten im Betrieb schaffen					
2	Externes Kommunikationsnetz aufbauen					
2.1	Kommunikation mit staatlichen Behörden aufbauen					
2.2	Informationsangebote von Verbänden nutzen					
2.3	„Pandemie-Netzwerk“ aufbauen					
2.4	Konzept für Kommunikation mit Öffentlichkeit entwickeln					
3	Informationen an Mitarbeiter weiter geben					
3.1	Informationskonzept für die Zeit vor der Pandemiephase					
3.2	Informationskonzept für die Zeit während der Pandemiephase					
3.3	Informationskonzept für die Zeit nach der Pandemiephase					
4	Mitarbeiter in hygienischem Verhalten unterweisen und dazu anleiten					
4.1	Konzept für Informationsprinzipien erarbeiten					
4.2	Regeln für persönliche Hygiene erstellen					
4.3	Regeln für persönliches Verhalten erstellen					
4.4	Regeln für Arbeitsplatzhygiene erstellen					
4.5	Regeln für Essen und Trinken im Betrieb erstellen					
4.6	Empfehlungen für Verhalten im Privatleben erstellen					

Checkliste „Kommunikation und Information“ (Quelle: BBK, 2010, S. 25).

Vorbereitende medizinische Planung

V 4

		betriebsrelevant	zuständig	erledigen bis	begonnen	abgeschlossen
1	Aufgaben, Umfang und Qualifikation des medizinischen Personals planen					
1.1	Verantwortlichen Arzt/Ärztin und Stellvertreter/in benennen					
1.2	Kernaufgaben des betrieblichen Gesundheitsdienstes festlegen					
1.3	Zusätzliche Leistungen in Pandemiephase festlegen					
1.4	Benötigtes Personal planen					
2	Medizinisches Personal gewinnen und verpflichten					
2.1	Geeignetes Personal bei den Mitarbeitern suchen					
2.2	Außerbetriebliches Fachpersonal suchen					
2.3	Personalplanung regelmäßig aktualisieren					
2.4	Alarmierungskette organisieren					
3	Kompetenzen zuweisen					
3.1	Klare Aufgabenstellung beschreiben					
3.2	Klare Verantwortlichkeiten zuordnen					
4	Medizinisches Personal schulen und fortbilden					
4.1	Personalschulungen durchführen					
4.2	Pandemiefall üben					
5	Besondere Arbeitsabläufe in der Pandemiephase festlegen					
5.1	Modalitäten für Zutrittsbeurteilung der Beschäftigten					
5.2	Hilfsmittel-Ausgabe					
5.3	Maßnahmen bei Erkrankungen am Arbeitsplatz					
5.4	Infrastruktur für die Beratung von Beschäftigten					
5.5	Plan für Reinigung und Desinfektionsmaßnahmen					
5.6	Impfaktionen im Betrieb vorbereiten					
6	Besondere Schutzmaßnahmen für das medizinische Personal festlegen					
6.1	Persönliche Schutzausrüstung					
6.2	Prävention mit antiviralen Medikamenten					

Checkliste „Vorbereitende medizinische Planung“ (Quelle: BBK, 2010, S. 26).

Aufrechterhaltung Minimalbetrieb

P 1

		betriebsrelevant	zuständig	Inkrafttreten	Außerkräfttreten
1	Betrieblichen Pandemieplan aktivieren				
1.1	Aktivierung durch Krisenstabsleiter				
1.2	Influenza-Manager aktivieren				
1.3	Außerbetriebliches Personal aktivieren				
1.4	Partnerfirmen aktivieren				
2	Produktion anpassen				
2.1	Kapazitätsanpassung				
2.2	Verlagerung				
2.3	Telearbeit aktivieren				
2.4	Betriebsmittelversorgung sichern				
3	Kommunikation anpassen				
3.1	Informationen für Beschäftigte bereitstellen				
3.2	Informationen für Betriebsleitung bereitstellen				
4	Persönliche Kontakte reduzieren				
4.1	Kontaktmöglichkeiten reduzieren				
4.2	Betriebseinrichtungen schließen				
4.3	Rufdienst aktivieren				
4.4	Kontakte in Produktionsprozessen steuern				
5	Informationstechnologie sichern				
5.1	Datenverkehr sicherstellen				
5.2	IT-Produktion sichern				
6	Werkschutz aktivieren				
6.1	Personal aktivieren				
6.2	Ganztagesüberwachung einführen				

Checkliste „Aufrechterhaltung Minimalbetrieb“ (Quelle: BBK, 2010, S. 27).

		betriebsrelevant	zuständig	Inkrafttreten	Außerkräfttreten
1	Personalbedarf an Pandemiesituation anpassen				
1.1	Personal mit Schlüsselfunktionen aktivieren				
1.2	Telearbeit und Arbeit von zu Hause aktivieren				
1.3	Nicht benötigtes Personal deaktivieren				
1.4	Ehemalige Mitarbeiter reaktivieren				
1.5	Stellvertreter bedarfsgerecht aktivieren				
1.6	Absprachen mit Verleihern und Partnern (Fremdpersonal) aktivieren				
1.7	Schwangerschaften bei den Beschäftigten beachten				
2	Versorgung und Betreuung des aktiven Personals sicherstellen				
2.1	Nutzung von Verkehrsmitteln prüfen				
2.2	Versorgung mit Nahrungsmitteln und Getränken sicherstellen				
2.3	Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen				
2.4	Hinweise auf richtiges Verhalten geben				
2.5	Raumluftechnische Anlagen betreiben				
2.6	Reinigung der Arbeitsplätze anpassen				
3	Verhaltensregeln im täglichen Umgang einhalten				
3.1	Persönliche Hygiene				
3.2	Kontakt zu Mitarbeitern und Kollegen				
3.3	Raumlüftung intensivieren				
3.4	Verhalten bei Krankheitsverdacht				
4	Mitarbeiter kontinuierlich informieren				
4.1	Information unter Nutzung der betrieblichen Kommunikationswege				
4.2	Einbeziehung der Arbeitnehmervertretung in Informationen				

Checkliste „Organisatorische Maßnahmen für das Personal“ (Quelle: BBK, 2010, S. 28).

Externe Informationen	P 3
------------------------------	------------

		betriebsrelevant	zuständig	Inkrafttreten	Außerkräfttreten
1	Informationen von Fachbehörden über die Pandemie-Entwicklung einholen				
1.1	Lageberichte über aktuelle Situation einholen				
1.2	Informationen über Grippeimpfung einholen				
2	Netzwerk mit anderen Betrieben nutzen				
2.1	Pandemienetzwerk aktivieren				
2.2	Kontakt zu Partner- und Verleiherfirmen pflegen				
2.3	Kontakt zu Kunden pflegen				
3	Informationen über behördliche Entscheidungen einholen				
3.1	Informationen über geplante behördliche Eingriffe einholen				
3.2	Kontakt zu Verbänden halten				
3.3	Informationen über Bereitstellung von pandemischem Impfstoff einholen				
4	Informationen mit Behörden austauschen				
4.1	Meldung von Erkrankten				
4.2	Information über Produktions- und Dienstleistungseinschränkungen weitergeben				
4.3	Information von Behörden einholen				
4.4	Über Sonderzugangsrechte informieren				
5	Externe Krisenkommunikation aktivieren				
5.1	aktive Krisenkommunikation führen				
5.2	Abstimmung der Kommunikation				

Checkliste „Externe Informationen“ (Quelle: BBK, 2010, S. 29).

Medizinische Maßnahmen

P 4

		betriebsrelevant	zuständig	Inkrafttreten	Außerkräftreten
1	Betrieblichen Gesundheitsdienst aktivieren				
1.1	Betrieblichen Gesundheitsdienst alarmieren und rekrutieren				
1.2	Festgelegte Arbeitsplätze und Funktionen einnehmen				
1.3	Kooperation mit Influenza-Manager				
2	Betriebszugang steuern				
2.1	Zutrittsbeurteilung aller Personen, welche den Betrieb betreten				
2.2	Räumliche Voraussetzungen schaffen				
2.3	Eintreffende Beschäftigte beurteilen				
2.4	Hilfsmittel bereitstellen und ausgeben				
2.5	Bei Verdacht auf Krankheitsfall beim Betreten des Betriebs handeln				
2.6	Reinigung und Hygiene des Eingangsbereichs				
2.7	Schutzmaßnahmen für Kunden- und Besucherbereiche				
2.8	Getrennte Ausgangsbereiche schaffen				
3	Mit Erkrankung von Beschäftigten am Arbeitsplatz umgehen				
3.1	Vermutung eines Krankheitsfalls am Arbeitsplatz				
3.2	Verdacht eines Krankheitsfalls am Arbeitsplatz				
3.3	Reinigung/Lüftung/Desinfektion des Arbeitsraums				
4	Hilfsmittel ausgeben				
4.1	Atemschutzmasken				
4.2	Ausstattung der Sanitärräume für die Handreinigung und -desinfektion				
4.3	Reinigungs- und Desinfektionsmittel				
5	Medikamente ausgeben, Impfungen durchführen				
5.1	Erstbehandlung von im Betrieb erkrankten Beschäftigten				
5.2	Langzeitprophylaxe				
5.3	Symptomatische Begleittherapie				
5.4	Impfungen durchführen				
6	Beschäftigten medizinische Informationen anbieten				
6.1	Über die Pandemielage informieren				
6.2	Verhaltensempfehlungen und -anweisungen				
6.3	Individuelle Informationen vom Influenza-Manager				
6.4	Pandemische Impfung				
7	Andere medizinische Notfälle in der Pandemiephase berücksichtigen				
7.1	Vorsorge für betriebliche Unfälle und für Krankheitsfälle				

Checkliste „Medizinische Maßnahmen“ (Quelle: BBK, 2010, S.30).

		betriebsrelevant	zuständig	Inkrafttreten	Außerkräfttreten
1	Kontakt mit Angehörigen und Familien suchen				
1.1	Kontakt zu ungeplant abwesenden Beschäftigten				
1.2	Kontakt zu deaktivierten Beschäftigten und zu Schwangeren				
1.3	Informationen über Internet und örtliche Presse				
1.4	Information über häusliche Schutz- und Verhaltensregeln geben				
2	Im Krankheitsfall eines Mitarbeiters: Angehörige unterstützen				
2.1	Kontakt zu Angehörigen bei Erkrankung eines Beschäftigten				
2.2	Erkrankung von Personal von Verleihfirmen				
2.3	Kontakt bei Tod eines Beschäftigten				
2.4	Erkrankung von „Singles“, von Schwangeren				
3	Im Krankheitsfall eines Angehörigen: Mitarbeiter unterstützen				
3.1	Den Mitarbeitern Gelegenheit zu Kontakten mit Angehörigen geben				
3.2	Vorgehen bei Erkrankungen von Angehörigen				
4	Mitarbeiter und Angehörige im Ausland unterstützen				
4.1	Reisen einschränken				
4.2	Verbleib im Gastland				
4.3	Erkrankung von Beschäftigten oder Angehörigen				
4.4	Über Pandemie im Heimatland informieren				
4.5	Vorstellung beim Betriebsarzt nach Rückkehr				

Checkliste „Maßnahmen für Angehörige und Auslandsmitarbeiter“ (Quelle: BBK, 2010, S.31).

Rückkehr zur Normalität	N 1
--------------------------------	------------

		betrieb relevant	zuständig	Inkrafttreten	Außerkräfttreten
1	Rückkehr zur Normalität mitteilen				
1.1	Krisenstabsleiter beschließt Rückkehr zur Normalität				
1.2	Information der Führungskräfte in Betriebsbereichen				
1.3	Information aller Beschäftigten				
1.4	Information von Partnerfirmen und Personaldienstleistern				
1.5	Information von Kunden und Lieferanten				
1.6	Information von Behörden und Verbänden				
1.7	Information der Öffentlichkeit				
2	Kooperation mit vorübergehenden Partnern lösen				
2.1	Externes Personal deaktivieren				
2.2	Kooperation mit Geschäftspartnern beenden				
3	Betriebsfunktionen in Normalzustand bringen				
3.1	Innerbetriebliche Funktionen normalisieren				
3.2	Produktion und Dienstleistungsangebot normalisieren				
3.3	Ersatz für Mitarbeiter finden				
4	Mitarbeiter über betriebliche Bewältigung der Pandemie informieren				
4.1	Verlauf der Pandemie für Mitarbeiter darstellen				
4.2	Rolle der Mitarbeiter würdigen				
4.3	Angehörige von verstorbenen Mitarbeitern unterstützen				
4.4	Erkrankte Mitarbeiter beruflich rehabilitieren				
5	Pandemiefolgen für den Betrieb auswerten				
5.1	Wirtschaftliche Schadensbilanz ziehen				
5.2	Beweise für etwaige Ersatzansprüche sichern				
6	Mängel des Pandemieplans analysieren und beseitigen				
6.1	Erkennbare betriebsinterne Defizite analysieren				
6.2	Mangelhafte Kooperation mit Kunden und Lieferanten untersuchen				
6.3	Falsch eingeschätzte Nebeneffekte der Pandemie untersuchen				
6.4	Mängel bei Kontakt mit externen Stellen feststellen				
6.5	Mängel in der medizinischen Betreuung untersuchen				
6.6	Informationen über <i>best practice</i> einholen				
6.7	Betrieblichen Pandemieplan optimieren				

Checkliste „Rückkehr zur Normalität“ (Quelle: BBK, 2010, S.32).